

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE
VOL. 2 N° SPÉCIAL 10 ANS - ACAREF

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTE
DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | TOGO

ISSN (PRINT) - 3008-1289
ISSN (ONLINE) - 3008-1297
ISSN (DIGITAL) - 3008-1300

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

RE-LECTURE D'AFRIQUE

VOL. 2 N° SPÉCIAL 10 ANS - ACAREF

VOL. 2 N° SPÉCIAL 10 ANS - ACAREF

-REVUE-

RE-LECTURE
D'AFRIQUE
RE-LECTURE

Directeur Associé de publication :
SLAOU LAMIAE
(MAROC)

Tome pluridisciplinaire

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Vol 2 N° Spécial, 10 ans – ACAREF Août 2025, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol 2 N° Spécial, 10 ans – ACAREF Août 2025

ISSN Print : 3008-1289

ISSN Online : 3008-1297

ISSN Digital : 3008-1300

Directeur Associé de publication :

SLAOUI LAMIAE

(Maroc)

EFUA-EDITIONS

**(Editions Francophones
Universitaires D'Afrique)**

Vol 2 N° Spécial, 10 ans – ACAREF Août 2025, Relecture d’Afrique

REVUE RE-LECTURE D’AFRIQUE

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d’Afrique / Togo

Tome pluridisciplinaire

MAISON D’EDITION

La revue **Relecture** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d’Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juin 2025

Acceptation et retour d'expertise : 15 Juillet 2025

Retour des corrigés : 25 Juillet 2025

Parution : Août 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revue.afriquerelecture@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

**Publication en ligne et en version
numérique**

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DOSSOU Paulin Jésus, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d’Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d’Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- VAHOUE, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d’Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d’Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

Ligne éditoriale de la revue RE- LECTURE D’AFRIQUE

**Les articles à la revue RE-LECTURE D’AFRIQUE
doivent être conformes aux normes suivantes :**

Le volume d’un article : 14 à 18 pages ; interligne : 1,5 ; police : Calibri ; taille de police : 12.

L’ordre logique du texte :

- Un titre concis ;
- Le ou les prénoms et nom de l’auteur en minuscules avec une initiale majuscule, le nom complet de l’institution d’attache, le courriel et le téléphone de l’auteur présenté avec l’indicatif International ;
- Un résumé en français de 12 lignes au maximum ;
- Un minimum de trois et un maximum de cinq mots clés ;
- Une introduction ;
- Un développement ;
- Une conclusion ;
 - Une partie source et bibliographie

**Les articulations du développement du texte sont à titre
et/ou à sous- titrer ainsi :**

- Pour le titre de la première section (1) ;
- Pour le sous-titre de la première sous- section (1.1) ;

- Pour le titre de la deuxième section (2) ;
- Pour le sous- titre de la deuxième sous- section (2.1)

NB : Les sous- titres sont à éviter autant que possible.

- La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et la portée socio- utilitaire de la contribution.
- La référence bibliographique adoptée est celle des notes intégrées effectivement au texte.

Elle se présente comme suit/ (*nom de l'auteur, année de publication : page à laquelle l'information a été prise*).

- La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages-sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si possible le ou les pages contenant les informations données.
- Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), le document utilisé avec les précisions de date, auteur et, si possible, de page où se trouve l'information donnée.
- Dans la rubrique sources et bibliographie, les sources consisteront à monter, d'une façon détaillée, les sources orales et autres documents primaires ou de première main consultés et/ ou cités. Elles sont à présenter comme suit :
 - Pour les sources orales : dans l'ordre alphabétique des noms des informateurs, dans un tableau comportant un numéro d'ordre, nom et prénom des informateurs, la

date et le lieu de l’entretien, la qualité et la profession des informateurs, leur âge ou leur date de naissance

- Pour les publications officielles, suivre la logique des livres si c’est un ouvrage ancien ; mais dans le cas des périodiques, mentionner l’institution ou l’auteur, le titre en italique, l’année et toutes les autres informations nécessaires à l’identification (numéro, nature,...),
 - Pour les documents d’archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), titre du dossier.
- La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est recommandée :
- Pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l’initiale en majuscule du prénom, année d’édition : titre (en italique), lieu d’édition, édition, nombre total e pages facultatif ;
 - Pour un article : nom (minuscule avec une initiale en majuscule) et l’initiale en majuscule du prénom, année : « le titre de l’article entre guillemets » (sans italique), le titre de la revue en italique, le numéro, le lieu d’édition, l’identification des pages du début et de la fin de l’article dans le revue.
- Les langues de publication de la revue sont le français et l’anglais. La publication d’un texte en

une langue autre que celles- ci est soumise à autorisation exceptionnelle de l’administration de la revue.

- Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en retrait, en interligne simple, taille 11.
- Les mots étrangers au français sont à mettre en italique et sans guillemets, exceptées les citations en langue étrangère (qui sont à la fois en italique et en guillemets).
- La revue s’interdit l’usage du soulignement qui est remplacé par la mise en italique.
- La présentation des figures, cartes, graphiques, et autres doit se limiter à la dimension 14x 22 exigée par la revue

RE- LECTURE D’AFRIQUE. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l’année et de l’échelle (pour les cartes).

SOMMAIRE

Parole Concise, Sagesse Etendue : l'Enseignement par le Proverbe Tamasheq comme Outil Didactique12

**Alou Ag Agouzoum &
Omar Ag Almoustakim**

Le Rôle des Captives Troyennes dans *l'Hécube* d'Euripide34

Hugues marcel BOTEMA

Procrastination dans la gestion des dossiers de prise en charge des enseignants au Cameroun : quels effets sur la performance et le rendement professionnel ?56

Ouzerou Carlos NJOYA

Le Mandarin comme Capital : Enjeux Sociaux et Parcours d'Apprenants à l'Institut Confucius de Lomé75

**TCHACORICO Ismaïlou
PASSOU Eshohanam Mbou
AWESSO Atiyihwè &
ABOUDOU Maman Tachiwou**

La Gestion des Eaux Usées des Cités et Restaurants Universitaires à Koudougou (Burkina Faso)98

**Rihanata NANA
Zakaria ZONGO
ZONGO/DAMA Mariam Myriam**

L'approche communicative en contexte sénégalais : une analyse critique de son application en classe d'espagnol.....116

Pape Waly NDIAYE

Métapoésie, métalangage et signifiante : Quand le poème est sa propre fin148

**BÉLÉ Ninsémon Bérenger Franck &
DALLY Renée Claudia**

Parole Concise, Sagesse Etendue : l’Enseignement par le Proverbe Tamasheq comme Outil Didactique

Alou Ag Agouzoum

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

Fondateur des Laboratoires: « Langage-Pédagogie- Didactique- Société et Discours (LaPDSoDi) » et « Innovation et Numérique pour l’Education (LINE) Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

alouagagouzoum.ipu@yahoo.com-

00223 7 605 14 26

Omar Ag Almoustakim

Académie Malienne des Langues (AMALAN) Bamako –Mali

Résumé

Les proverbes tamasheq, piliers de la tradition orale touarègue, jouent un rôle didactique central dans la transmission des valeurs morales, sociales et culturelles. Face à leur déclin dû aux mutations sociolinguistiques et culturelles, cet article interroge leur potentiel éducatif et les enjeux liés à leur préservation. L’étude adopte une approche descriptive et analytique, s’appuyant sur un corpus de proverbes recueillis auprès de locuteurs natifs (sages, griots, éducateurs). L’analyse révèle la richesse stylistique (métaphores, ellipses, images sahariennes) et les fonctions pédagogiques multiples de ces proverbes : instruction morale, éveil à la connaissance, valorisation du travail, hygiène et cohésion sociale. La traduction en français pose néanmoins des difficultés d’interprétation, soulignant la nécessité d’une médiation culturelle. L’article plaide pour leur intégration dans les dispositifs éducatifs afin de préserver ce patrimoine immatériel et renforcer l’identité culturelle tamasheq.

Mots clés : *Proverbes tamasheq, pédagogie, tradition orale, patrimoine immatériel, transmission culturelle.*

Abstract

Tamasheq proverbs, pillars of Tuareg oral tradition, play a central didactic role in transmitting moral, social, and cultural values. In light of their decline

due to sociolinguistic and cultural shifts, this article explores their educational potential and the challenges related to their preservation. The study adopts a descriptive and analytical approach, based on a corpus of proverbs collected from native speakers (elders, griots, educators). The analysis highlights the stylistic richness (metaphors, ellipses, Saharan imagery) and the multiple pedagogical functions of these proverbs: moral instruction, awakening of knowledge, promotion of work ethic, hygiene, and social cohesion. However, translating them into French presents interpretive challenges, emphasizing the need for cultural mediation. The article advocates for the integration of these proverbs into educational frameworks as a means to preserve this intangible heritage and strengthen Tamasheq cultural identity.

Keywords: *Tamasheq proverbs, pedagogy, oral tradition, intangible heritage, cultural transmission.*

En guise d’introduction

La parole proverbiale, brève mais dense de sens, constitue un pilier fondamental de la tradition orale tamasheq. Le tamasheq, également appelé touareg dans certains usages, est une variante de la langue tamazight, appartenant à la famille des langues berbères (ou amazighes). Il est principalement parlé par les Kel Tamasheq ou Touaregs, établis dans le Sahara central, notamment au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Algérie et en Libye.

Dans le cadre du présent travail, une précision terminologique s’impose. Le terme Touareg est utilisé ici de manière interchangeable avec Kel Tamasheq. Il désigne plus largement les groupes nomades partageant une culture, un mode de vie et une langue commune dans l’espace saharo-sahélien. Le syntagme Kel Tamasheq (littéralement « ceux qui parlent le tamasheq ») fait référence plus spécifiquement aux locuteurs de cette langue. Par ailleurs, le mot touareg, écrit avec une minuscule, peut également être employé pour désigner la langue elle-même, au même titre que tamasheq.

Le proverbe tamasheq condense dans une formule concise des siècles de sagesse collective, d’expériences sociales, de valeurs culturelles et de normes comportementales. Véritable vecteur de transmission intergénérationnelle, il dépasse la simple fonction expressive pour devenir un outil didactique, moral et identitaire. Son usage dans le contexte éducatif, notamment en milieu traditionnel, souligne sa capacité à enseigner sans contraindre, à avertir sans offenser, à transmettre sans expliciter.

Cependant, malgré sa richesse intrinsèque, le proverbe tamasheq fait face à de multiples défis liés à sa compréhension, sa traduction et sa transmission. D’un point de vue linguistique, il présente une structure elliptique, souvent métaphorique, qui rend sa transposition dans d’autres langues, notamment le français, particulièrement complexe. Sur le plan culturel, sa signification profonde reste intimement liée au mode de vie nomade, au désert, et à un imaginaire collectif spécifique, difficilement accessible hors de son contexte d’origine.

Cette étude se propose d’interroger le proverbe tamasheq en tant qu’objet linguistique, culturel et pédagogique. Il s’agira d’élucider les spécificités stylistiques et structurelles du genre, de distinguer le proverbe des autres formes brèves de la parole traditionnelle (maximes, aphorismes, dictons...), de mettre en lumière ses fonctions multiples, ainsi que ses enjeux de transmission dans un contexte de mutation socioculturelle. En cela, le proverbe est à la fois un miroir de la société tamasheq et un outil de formation de l’esprit.

L’analyse portera également sur les problèmes de codification et d’interprétation que soulève le passage du proverbe tamasheq vers d’autres systèmes linguistiques et culturels. Ce processus de traduction interculturelle s’avère souvent

périlleux, car il risque d’appauvrir le message initial en perdant les résonances socioculturelles qui lui donnent toute sa portée. Ainsi, cet article ambitionne de redonner sa place à ce patrimoine immatériel menacé, en examinant la valeur didactique du proverbe *tamasheq* dans la construction du savoir, l’éducation des jeunes générations, et la préservation d’une identité culturelle en transformation.

Problématique

Dans les sociétés à tradition orale comme celles du monde touareg, le proverbe occupe une place fondamentale en tant que vecteur de transmission des savoirs, des normes sociales et de la mémoire collective. Il constitue une parole concise, mais lourde de sens, souvent employée pour instruire, conseiller, ou encore réguler les comportements sociaux. Le parler *tamasheq*, langue des Touaregs Kel-Adagh, regorge de ces énoncés pleins de sagesse, qui méritent une attention particulière pour comprendre leur fonctionnement et leur portée éducative.

Les travaux antérieurs ont abordé le proverbe africain selon des perspectives variées. Kouadio (2008) a exploré le lien entre l’énoncé proverbial et son contexte d’usage, en mettant en évidence ses fonctions métaphoriques et symboliques, bien qu’il ne précise pas la variété linguistique étudiée. De son côté, Dancoxo (1982) s’est penché sur les contes, proverbes et devinettes dans l’aire culturelle soninké. Aghali-Zakara (2004), quant à lui, a souligné la richesse narrative et poétique des proverbes touaregs, tout en négligeant leur dimension didactique. Le présent travail s’inspire en grande partie de l’approche de Dancoxo (1982) et de celle de Aghali-Zakara (2004). Enfin, l’ouvrage de Oualet Halatine Zakiyatou (2014)

recense de nombreux proverbes, adages et éléments de sagesse touaregs, mais reste essentiellement descriptif, sans proposer de catégorisation fonctionnelle.

Face à cette littérature encore fragmentaire, une question centrale émerge : comment les proverbes tamasheqs, en tant que formes discursives brèves et symboliques, remplissent-ils une fonction éducative dans la société touarègue ? Autrement dit, en quoi ces énoncés proverbiaux, issus d'une tradition orale vivante, peuvent-ils être analysés comme des outils didactiques, porteurs d'un savoir structuré et structurant ?

L'objectif de cette étude, fondée sur un corpus de 80 proverbes collectés à Gao, est d'explorer cette fonctionnalité éducative à travers une approche à la fois linguistique, culturelle et pragmatique. En analysant les contextes d'énonciation, les images véhiculées, et les valeurs transmises, cette recherche ambitionne de mettre en lumière la manière dont une parole concise peut être le vecteur d'une sagesse étendue, et d'interroger son potentiel dans les dispositifs éducatifs modernes.

1. Le proverbe, outil de transmission orale

Le mot « didactique », du grec *didaskō* (enseigner), renvoie à la fonction éducative du langage. Le proverbe constitue l'un des supports privilégiés de cet enseignement, notamment dans les sociétés à tradition orale. Chez les Kel Tamasheq, ce rôle éducatif est assuré par les anciens, les conteurs, les forgerons ou toute personne reconnue pour sa sagesse au sein de la communauté. Il convient de noter que, contrairement à d'autres sociétés du Mali, le milieu touareg traditionnel ne connaît pas la figure du griot au sens strict. Ce rôle est en grande partie assumé par les forgerons (énaden), dépositaires

de la mémoire orale, ou par des individus respectés pour leur savoir et leur expérience. Dans certains groupes Kel Tamasheq ayant été en contact prolongé avec les sociétés s du sud du Mali, l’apparition de figures proches du griot peut être observée, témoignant d’influences interculturelles spécifiques. Cette distinction met en lumière la particularité de la transmission de la sagesse chez les Kel Tamasheq, où l’autorité de la parole repose moins sur un statut social fixe que sur la reconnaissance communautaire de la sagesse.

2. La fonction didactique à travers les proverbes tamasheq

Les proverbes tamasheqs jouent un rôle essentiel dans l’éducation. Ils ne se contentent pas de transmettre des connaissances ou des observations : ils enseignent un mode de vie, une éthique, une manière d’être au monde. Leur fonction est profondément didactique, et se décline en plusieurs axes fondamentaux.

Les sections qui suivent sont organisées comme suit : chaque proverbe retenu est présenté et analysé selon le schéma suivant :

1. **Proverbe** : Forme originale, transcrite en tamasheq ;
2. **Transcription API** : Transcription phonétique selon l’alphabet phonétique international ;
3. **Traduction littérale en français** : Traduction au plus près du sens lexical ;
4. **Sens / Interprétation** : Explication du message implicite, des valeurs transmises et de la portée éducative.

La grille d’analyse adoptée permet de faire émerger, au-delà de la brièveté et de la dimension poétique des proverbes, les fonctions didactiques profondes de la parole proverbiale.

2.1. Éducation morale et sociale

Cette sous-section est consacrée aux dimensions morales et sociales de l’enseignement par le proverbe, à travers l’analyse d’un corpus en tamasheq.

Corpus 1

Proverbe en tamasheq	Transcription API	Traduction littérale en français	Sens / Interprétation
Ihannäy ämyar ijanän a wär ihännäy älyaq ibdadän	[iħan:əj amwæ izanan a wæ iħən:əj aljad ibdadän]	« Un vieux assis voit ce qu’un jeune debout ne voit pas. »	La sagesse issue de l’expérience prime sur la seule vigueur ou la jeunesse.
Älxal ittal fäll-iyäsan	[ʔælyæɫ ʔittæɫ fæɫɫ iyæsan]	« Le caractère précède les apparences. »	Ce proverbe affirme que la personnalité profonde détermine les comportements visibles. Il invite à la sincérité et rappelle que l’apparence peut tromper.
Ukyaq wär igdel ahäroj	[ʔukjað wæ ʔigdel ʔaharɔʒ]	« Deux ennemis peuvent habiter le même campement. »	Ce proverbe souligne la complexité des relations sociales et la nécessité de tolérance ou de cohabitation, même dans des situations de tension ou d’opposition.

Analyse

Les proverbes tamasheqs constituent de véritables vecteurs de transmission des valeurs fondamentales au sein des communautés Kel Tamasheq. À travers des images simples mais évocatrices, ils véhiculent une sagesse enracinée dans l’expérience collective et dans les réalités du quotidien.

Le proverbe "*Ihannäy ämyar ijanän a wär ihännäy älyaq ibadan*" (« Un vieux assis voit ce qu’un jeune debout ne voit

pas ») met en contraste le « vieux assis » et le « jeune debout ». Il enseigne que la sagesse (ihannäy), forgée par l'expérience (ämyar), permet une compréhension plus profonde des situations que la seule vivacité de la jeunesse. Il invite ainsi au respect des anciens en tant que détenteurs d'un savoir éprouvé par le temps.

Dans le proverbe "*Älxal ittal fäll-iyäsan* " (« Le caractère précède les apparences »), l'ordre des mots reflète une hiérarchie des valeurs : le caractère (älxal), c'est-à-dire l'intériorité, prime sur les apparences (iyäsan). Ce proverbe rappelle que l'éthique personnelle et la sincérité sont les véritables fondements de l'estime et du comportement social, au-delà de l'image que l'on donne.

Enfin, "*Ukyaq wär igdel ahäroj*" (« Deux ennemis peuvent habiter le même campement ») illustre l'art de la cohabitation. L'image du campement partagé (ahäroj) par des ennemis souligne l'importance de la tolérance, du compromis et du maintien de l'équilibre social, même en contexte de tension ou de désaccord. Ce proverbe enseigne que la survie collective passe par la capacité à gérer les conflits avec maturité.

Pris ensemble, ces proverbes forment un code moral implicite. Ils définissent les normes sociales, incitent à la responsabilité individuelle et renforcent la cohésion du groupe. Par leur brièveté expressive, ils encadrent les comportements et contribuent à la régulation sociale et à la transmission intergénérationnelle des savoirs et des valeurs.

2.2. Éveil à l'apprentissage et à la connaissance

L'éveil à l'apprentissage et à la connaissance est dédié à l'exploration des modes d'apprentissage et de transmission des savoirs par le biais du proverbe, à travers l'analyse d'un corpus en tamasheq.

Proverbe en tamasheq	Transcription API	Traduction littérale en français	Sens / Interprétation
Ma ilammăd wăř isəstin / Ma dd-itakkăš wăř itəggăř	[ma ʔilæm:æd wəʁ ʔisəstin] / [ma d:itækkæš wəʁ ʔitəg:əʁ]	« Qui ne demande pas n'apprend pas » / « Qui n'écoute pas ne retient rien »	L'apprentissage est perçu comme un processus actif reposant sur la curiosité, le questionnement et la mémoire. Ces dimensions mettent en garde contre l'ignorance délibérée et soulignent la responsabilité personnelle dans l'acquisition du savoir.
Iggat enhăd ilammăd awənhăd	[ig:æt ɛnhəð ʔilæm:æd ʔawənhəð]	« Apprends en observant celui qui sait. »	L'exemplarité apparaît comme un levier essentiel de l'éducation. À travers l'observation des comportements, les normes sociales et les valeurs sont transmises, en particulier dans les sociétés de tradition orale.
Musnăt wăř-tăt ašəšurəj	[musnæt wəʁ'tæt əʃəʃurəj]	« La contrainte empêche l'éveil. »	Le savoir ne peut s'épanouir que dans un environnement propice à l'échange, à l'expérimentation et à la liberté d'expression. L'espace éducatif devient ainsi un lieu d'écoute et de co-construction des savoirs.
Taggăř tămătte a dd-tišrəkkit tayətte	[tag:ar tæmæt:ɛ ʔa d: tiʃrək:it tajət:ɛ]	« L'intelligence seule perce les secrets. »	L'intelligence, enfin, est mise en avant comme la faculté qui permet de révéler les connaissances dissimulées. Le proverbe en question valorise l'analyse, la finesse d'esprit et le sens critique comme moyens d'accès à la compréhension du monde.

Analyse

Le corpus étudié dans cette partie met en lumière la manière dont les proverbes tamasheqs transmettent une vision nuancée et profonde de l'apprentissage. Ces maximes, brèves mais riches de sens, révèlent une pédagogie implicite qui valorise la responsabilité personnelle, l'observation, la liberté d'expression et la réflexion critique.

Le proverbe "*Ma ilammăd wăř isəstin / Ma dd-itakkăš wăř itəggăř*" (« Qui ne demande pas n'apprend pas » / « Qui n'écoute pas ne retient rien ») place l'apprenant au cœur de

son propre processus de formation. Loin d'un modèle passif, l'élève est invité à faire preuve de curiosité, à poser des questions et à écouter attentivement. Ces maximes insistent sur la nécessité d'un engagement actif et conscient dans l'acquisition du savoir, soulignant par-là la responsabilité individuelle dans la lutte contre l'ignorance volontaire.

Dans un autre registre, "*Iggat enhăḍ ilammăd awanhăḍ*" (« Apprends en observant celui qui sait ») souligne l'importance de l'exemplarité dans la transmission. L'apprentissage s'opère ici par l'observation des comportements des anciens, figures de savoir et de sagesse. Cette approche, caractéristique des sociétés de tradition orale, valorise l'éducation informelle, l'imitation, et l'intégration progressive des normes sociales et culturelles par le regard et l'expérience.

Le proverbe "*Musnăt wăr-tăt ašăšuraj*" (« La contrainte empêche l'éveil ») met en évidence le rôle du contexte éducatif. Il rappelle que le savoir ne peut se développer sous la contrainte, mais qu'il exige un environnement ouvert, propice à l'expression, à la créativité et à l'expérimentation. Ce message fait écho aux principes contemporains d'une pédagogie bienveillante, centrée sur l'élève et respectueuse de ses rythmes d'apprentissage.

Enfin, "*Taggăr tămătte a dd-tișrăkkit tayatte*" (« L'intelligence seule perce les secrets ») accorde une place essentielle à l'intellect et à la capacité de compréhension profonde. L'intelligence, entendue ici comme finesse d'analyse et discernement, est présentée comme la clé pour accéder à la connaissance cachée. Le proverbe valorise donc la réflexion, l'esprit critique et la capacité à interpréter au-delà des apparences.

Dans l'ensemble, ces proverbes forment une véritable éthique de l'apprentissage, fondée sur des valeurs telles que la

curiosité, l'écoute, le respect des maîtres, la liberté d'expression et la réflexion. Ils constituent non seulement un patrimoine culturel immatériel précieux, mais aussi un socle pédagogique qui peut enrichir les approches éducatives contemporaines, notamment dans les contextes sahéliens et interculturels.

2.3. Promotion du travail et rejet de la paresse

Ce groupe de proverbes illustre les dimensions éducatives liées à la responsabilité individuelle et à la valorisation du travail. À travers des images percutantes, ils transmettent des leçons de vie essentielles sur l'effort, l'autonomie et l'esprit d'initiative.

Proverbe en tamasheq	Transcription API	Traduction littérale en français	Sens / Interprétation
Ere wărăn omes tekännärt-net...	[ɛ.ɾɛ wa.ran ɔ.mɛs tɛ.kæɲ.nært.net]	« Celui qui ne travaille pas jeune, mendiera vieux. »	Ce message vise à transmettre une leçon essentielle aux jeunes générations, en les invitant à intégrer dès leur jeune âge des valeurs fondamentales qui guideront leur comportement et leurs choix de vie.
Terk tofa tayimit	[tɛrk tɛk.lɛ tɔ.fa tɛrk tɑ.ɔi.mit]	« Mieux vaut une action imparfaite qu'un rêve inutile. »	Le message est clair : l'action, même modeste, a plus de valeur que l'attente ou l'hésitation.

Analyse

Ces deux proverbes illustrent la dimension formatrice du travail et de l'effort dans la culture tamasheq. Ils transmettent un enseignement normatif qui valorise la responsabilité individuelle dès le jeune âge et promeut une éthique de l'action concrète.

Le proverbe "Ere wărăn omes tekännärt-net" (« Celui qui ne travaille pas jeune, mendiera vieux ») repose sur une opposition temporelle - jeunesse/travail vs

vieillesse/dépendance - pour ancrer une exigence éducative : celle d'inculquer tôt le goût de l'effort et de l'autonomie. Il s'agit ici d'une mise en garde implicite contre l'oisiveté, érigée en contre-modèle socialement inacceptable.

De même, "Terk tekle tofa terk tayimit" (« Mieux vaut une action imparfaite qu'un rêve inutile ») exprime une philosophie pragmatique de l'action, où la prise de l'initiative prime sur la passivité. L'enseignement implicite valorise le principe de réalité contre l'idéalisation stérile, rejoignant ainsi les proverbes précédents comme "*Taggär tämätte a dd-tišrakkit tayatte*" (« L'intelligence seule perce les secrets »), qui souligne également la nécessité de mobiliser ses facultés pour agir et apprendre.

Pris dans leur globalité, ces proverbes forment un code éthique partagé, destiné à structurer les comportements individuels au service de la cohésion communautaire et de la transmission intergénérationnelle des valeurs de travail, de persévérance et d'initiative.

3. La fonction normative et préventive des proverbes

En tamasheq, comme dans d'autres langues certainement, les proverbes remplissent une fonction normative et préventive en prescrivant des règles de conduite et en mettant en garde contre les comportements à risque. Cela s'illustre en particulier dans les domaines de l'hygiène, de la santé et de la vie communautaire comme le démontre les exemples suivants.

3.1. Hygiène, santé et vie communautaire

Le plan suivi ici pour présenter les proverbes servant de corpus illustratif est identique à celui adopté dans le point précédent.

Proverbe en tamasheq	Transcription API	Traduction littérale en français	Sens / Interprétation
Iban-taläyt inaaq s-fad...	[i.ba n_ta.laət i.naə s_fad]	« La saleté fait fuir la vie. »	Ce proverbe met un lien étroit entre l’hygiène et la qualité de vie au sein d’une communauté. Il rappelle que le manque de propreté n’a pas seulement des conséquences personnelles, mais qu’il affecte aussi l’environnement collectif, en compromettant la santé et le bien-être de tous. À travers cette expression, il souligne la responsabilité individuelle dans la préservation d’un cadre de vie sain, condition essentielle à l’épanouissement de la vie sociale.
Ofa äddinät d-äššar-näsän...	[ɔ.fa əd.di.nət d_əʃ.ʃar n_ə.sən]	« La société se construit malgré les défauts de chacun. »	Il s’agit ici de faire ressortir l’importance de la tolérance et de la patience dans la vie collective. Il souligne que la cohésion sociale ne repose pas sur la perfection individuelle, mais sur la capacité des membres d’une communauté à accepter les faiblesses des autres et à collaborer malgré les différences. En ce sens, il valorise l’effort commun et la solidarité comme fondements essentiels de toute société durable.

Analyse

Le proverbe "Iba n-taläyt inaaq s-fad..." [i.ba n_ta.laət i.naə s_fad] établit un lien direct entre l’état de propreté d’un environnement et la vitalité qui y règne. La « saleté » symbolise ici non seulement la négligence physique, mais aussi l’insalubrité qui met en péril la santé publique. En affirmant que « la vie fuit » dans de telles conditions, ce proverbe met en garde contre les conséquences de l’insouciance individuelle sur le bien-être collectif.

Le proverbe "Ofa äddinät d-äššar-näsän..." [ɔ.fa əd.di.nət d_əʃ.ʃar n_ə.sən] souligne la nature imparfaite de l’humain, tout en valorisant la cohésion et la résilience sociales. Il enseigne que l’harmonie communautaire repose sur la capacité à surmonter les conflits, à accepter les différences, et à coopérer malgré les erreurs ou les limites de chacun. La perfection individuelle n’est ni attendue ni nécessaire.

À travers ces proverbes, la culture tamasheq véhicule une vision du vivre-ensemble fondée sur deux piliers majeurs :

- la responsabilité individuelle dans la préservation de l’environnement commun (hygiène) ;
- la tolérance sociale, pour bâtir une société harmonieuse malgré les imperfections humaines.

Ces expressions orales ont une force pédagogique manifeste et peuvent être mobilisées aussi dans l’éducation, la sensibilisation communautaire ou encore dans des programmes de santé publique.

3.1. Impossibilité du cumul de fonctions et différences naturelles ou disparités de compétences

Les proverbes ci-dessous abordent le thème des inégalités de condition entre individus ainsi que l’importance de rester cohérent et constatant dans ses actions. Ils transmettent une leçon de lucidité sociale et de sagesse pratique.

Proverbe en tamasheq	Transcription API	Traduction littérale en français	Sens / Interprétation
Ta t̄aswat d-ta t̄affūdāt w̄ar tidawnāt	[ta t̄əs'wat d_̄ta taf:ɔ'dat war tidaw'nat]	« Celle qui a bu ne va pas avec celle qui a soif. »	Il traite de l'inégalité des situations et invite à la reconnaissance des différences de capacités ou de ressources.
Azzal d- ašukm̄əš n- tibəlləḡen w̄ar tidaw̄n	[az:al d_̄afukm̄əš n_̄tibəl:ɔḡen war tidawan]	« Courir et se gratter les fesses ne vont pas ensemble. »	Ce proverbe reprend le même thème, dans un registre plus imagé et humoristique, pour transmettre une leçon de concentration et d'efficacité.
S̄anatāt tissokalen w̄ar tidawnāt d̄äy-em	[senetet tis:ɔkalen war des tidawenet ʔem]	« Deux cuillères n'entrent pas dans la bouche. »	Ce proverbe exprime la limite humaine face au cumul de fonctions ou de responsabilités. L'enseignement implicite est qu'il faut choisir une voie claire et ne pas chercher à assumer plusieurs rôles contradictoires. L'image concrète (les cuillères) facilite la mémorisation.
A tok̄äyād a k̄äy ak̄əy	[a tk̄okjad a kaj akej]	« Tout ce que l'on dépasse nous dépassera. »	Proverbe à visée préventive, il enseigne l'humilité et le respect des limites, notamment envers autrui.
Ere d̄ār w̄ar togdehād ijazz̄än w̄ar t̄ən̄m̄əjjin yubba	[ɛr̄e dar war togdehad ija3:an war t̄ən̄m̄ədʒin kubba]	« Celui dont les joues ne sont pas égales ne doit pas se comparer. »	À travers la métaphore des joues, ce proverbe conseille de ne pas imiter ou rivaliser avec ceux qui sont plus expérimentés ou plus compétents, au risque de l'échec ou du ridicule.

Analyse

Les deux premiers proverbes, bien que traitant de sujets différents, sont unis par leur fonction normative : ils fixent des repères pour mieux vivre ensemble. L'un insiste sur la justice relationnelle ; tenir compte des inégalités, l'autre sur l'efficacité personnelle ; se recentrer sur soi-même pour bien agir. En utilisant des termes simples mais concrets du quotidien

(eau, soif, fesses, gratter, courir), ils traduisent des situations complexes en images compréhensibles par tous, rendant ainsi la sagesse accessible même aux plus jeunes :

Français (forme probable ou dérivée selon le contexte des proverbes)	Tamasheq (Transcription et API)	Remarques
eau	Aman [ˈa.man]	Mot général pour "eau" en tamasheq.
soif	tāffudāt[taf:ɔˈdat]	Utilisé dans le proverbe : "celle qui a soif".
fesses	tibəlloḍen [tibəl:ɔˈðen]	Utilisé tel quel dans le second proverbe.
gratter	Ašukmāš [aʃukˈməʃ]	Verbe utilisé dans le contexte de "se gratter".
courir	Azzal [az:al]	Verbe signifiant "courir", utilisé littéralement.

Les trois derniers proverbes transmettent des leçons de lucidité et d'humilité face aux différences naturelles ou aux disparités de compétences. Ils incitent à :

- la maîtrise de soi ;
- la conscience des limites personnelles, et
- au respect des différences.

L'efficacité du message de ces proverbes réside dans l'usage d'un langage accessible, ancrée dans le quotidien, à travers des mots concrets et métaphoriques tels que :

- *em* [ʔem] (« bouche ») : au-delà de l'organe, elle symbolise ici la capacité d'accueil ou de limite, comme dans le

proverbe où deux cuillères ne peuvent y entrer en même temps évoquant une image de saturation ou de conflit de fonctions ;

- *tissokalen* [tis:ɔkalɛn] (forme plurielle de *tasokalt*, « cuillère ») : outil du quotidien, elle renvoie à la nourriture, mais aussi aux moyens ou responsabilités partagés, souvent trop nombreux ou incompatibles ;

- *ijazzān* [ijaʒ:an] (« joues ») : organes du visage, souvent pris dans les proverbes pour signifier l’apparence physique ou morale ; ici, des joues inégales traduisent un déséquilibre de statut ou d’expérience, d’où l’appel à la prudence dans la comparaison sociale ;

- *akəy* [akɛj] (verbe « dépasser ») : littéralement « aller au-delà », mais implicite ici d’une transgression des limites, d’un comportement arrogant ou irréfléchi envers autrui ou envers ses propres capacités.

Les formes dérivées qui peuvent se cacher derrière les vocables ci-dessus renforcent la richesse de sens qu’ils véhiculent :

- *tokäyäd* [tɔkajad] (« ce que tu dépasses ») : met en garde contre ce qui a été ignoré, méprisé ou sous-estimé, et qui peut un jour « revenir » dépasser celui qui l’a négligé – une leçon d’humilité anticipatrice.

- *tidawnät* [tidawenet] (« elles ne vont pas ensemble ») : exprime une incompatibilité fondamentale, comme dans l’impossibilité d’assumer deux fonctions opposées – une forme de sagesse organisationnelle.

- *anmäji* [amɛdʒi] (forme verbale de « faire ») : évoque ici l’imitation non réfléchie, voire une tentative de rivaliser sans en avoir les moyens – une alerte contre l’envie ou l’orgueil mal placé.

3. Justice des acquis, limites de l'entêtement : une leçon sur la légitimité et la patience

Ici, il est question de deux principes fondamentaux de la sagesse tamasheq : d'une part, la nécessité de reconnaître la légitimité de ce que chacun possède ou a accompli (justice des acquis) ; d'autre part, l'importance de savoir accepter les situations sans s'obstiner inutilement (limites de l'entêtement). Il en résulte une double leçon : le respect de ce qui est dû à autrui, et la vertu de la patience comme forme de clairvoyance face aux épreuves de la vie.

Proverbe en tamasheq	Transcription API	Traduction littérale en français	Sens / Interprétation
Tazəbut təkkəmed dəy-əddələn, əddələn a dəy- tət itiba	: [tazəbət tak:əməd dəy ad:alan ad:alan a dəy tat itiba]	« La bague ramassée au cours des jeux, se perdra au cours des jeux. »	Ce proverbe enseigne que tout bien acquis sans effort ou de manière illégitime est éphémère. Par l'image de la <i>bague</i> , il rappelle que seuls les acquis fondés sur le mérite et la justice sont durables.
Ere wər təwwey tukəse n-əsink ad-t awəy adka n-əkoss	[ere wəw təw:ɛw tukəse n:əsink ad t awəw adka nakos:]	« Celui que la chaleur du repas n'empêche pas de manger finira par s'arrêter au fond du récipient. »	-Ce proverbe met en garde contre l'entêtement aveugle. Il enseigne que l'impatience ou le refus d'écouter les avertissements mène inévitablement aux conséquences douloureuses. C'est un appel à la prudence et à la modération.

Analyse

"Tazəbut təkkəmed dəy-əddələn, əddələn a dəy-tət itiba"
[tazəbət tak:əməd dəy ad:alan | ad:alan a dəy tat itiba] « La bague ramassée au cours des jeux se perdra au cours des jeux. »

L'objet "tazəbut" [tazəbət] (« bague »), élément central de ce proverbe symbolise ici un bien, matériel ou symbolique. Le verbe "təkkəmed" [tak:əməd] (« ramassée ») souligne

l'acquisition sans effort, dans un contexte ludique ("*däy-äddälän*" [day ad:alan], « pendant les jeux »), donc sans légitimité ni mérite. Le retour du mot "*äddälän*" [ad:alan] dans la seconde partie du *proverbe accentue l'idée de cyclicité : ce qui est obtenu sans peine est aussi facilement perdu (itiba [itiba], « perdue »*).

Ce proverbe enseigne que seuls les biens acquis avec effort et dans la justice sont durables, tandis que ceux obtenus par facilité, ruse ou sans mérite sont éphémères et voués à disparaître.

"*Ere wär tawwey tukase n-äsink ad-t awäy adka n-äkoss*" [εε waw taw:εw tukase n:asink ad t awaw adka nakos:] « Celui que la chaleur du repas n'empêche pas de manger finira par s'arrêter au fond du récipient. »

Ici, "*tukase*" (« chaleur ») symbolise l'obstacle ou l'avertissement, tandis que "*äsink*" (« plat, repas chaud ») représente ce qui attire ou motive l'action. L'individu est prévenu, mais s'obstine à poursuivre ("*wär tawwey*", « ne s'abstient pas »), ce qui le conduit à "*adka n-äkoss*" (« finir au fond du récipient »), image concrète d'un échec douloureux ou d'un point de non-retour.

Ce proverbe met en garde contre l'aveuglement et l'impatience, soulignant que le refus de prendre en compte les signes de danger conduit tôt ou tard à la perte.

Ces proverbes, à travers "*tazəbut*" (« bague »), "*tukase*" (« chaleur »), "*äsink*" (« repas »), "*itiba*" (« se perdre ») ou "*äkoss*" (« fond du récipient »), utilisent un lexique très concret pour véhiculer une morale sociale. Ils rappellent que la valeur des choses dépend de la manière dont elles sont acquises, et que l'écoute des avertissements est essentielle pour éviter les conséquences irréversibles. La simplicité des images en

renforce la mémorisation, faisant de ces proverbes de puissants outils d’éducation collective.

En guise de Conclusion

Les proverbes ne sont pas de simples expressions traditionnelles. Ils sont des outils cognitifs, normatifs et culturels, porteurs d’une pédagogie de la mesure, de la justice et du respect mutuel. Leur revitalisation est un enjeu essentiel pour préserver la mémoire d’un peuple tout en répondant aux défis éducatifs contemporains.

À travers une parole dense, métaphorique et imagée, les proverbes *tamasheq* condensent des leçons de vie fondamentales, guidant les comportements individuels et collectifs dans les domaines de l’éthique, de la santé, de la cohésion sociale et de la lucidité personnelle.

Les exemples analysés dans cette étude illustrent la richesse pédagogique et normative de ces énoncés. Ils enseignent la responsabilité individuelle dans la préservation de l’environnement collectif, la tolérance dans les relations sociales, la reconnaissance des différences naturelles, mais aussi le respect des limites personnelles. Ce sont là des valeurs essentielles dans une société fondée sur la solidarité et l’équilibre entre les individus.

Dans cette optique, les proverbes relatifs à la justice des acquis et aux limites de l’entêtement occupent une place singulière. Ils mettent en lumière deux principes complémentaires : la légitimité de ce que chacun possède ou mérite, et la nécessité d’agir avec patience, sans précipitation ni obstination. Par des images concrètes-la bague ramassée lors d’un jeu ou la chaleur d’un plat ignorée par gourmandise-. C’est là une invitation à la clairvoyance, à la tempérance et à l’humilité.

L'efficacité éducative de ces proverbes tient à leur ancrage profond dans le quotidien : objets familiers, gestes usuels, situations communes deviennent supports de transmission de normes et de valeurs. Ce registre de proximité permet une grande accessibilité, notamment auprès des jeunes générations, et rend ces proverbes particulièrement puissants dans les processus d'apprentissage.

Cependant, la transmission de ces savoirs se heurte aujourd'hui à des mutations linguistiques, culturelles et éducatives. La traduction, souvent nécessaire pour élargir leur audience, implique des pertes de sens ou des décalages d'interprétation, soulignant l'importance d'une médiation culturelle rigoureuse. C'est pourquoi il devient nécessaire de valoriser ces proverbes comme patrimoine immatériel vivant, en les intégrant dans les dispositifs éducatifs formels et informels. Ils peuvent enrichir les curricula scolaires, les campagnes de santé publique, les programmes de sensibilisation communautaire, tout en renforçant l'ancrage culturel et identitaire des locuteurs tamasheq.

Références bibliographiques

AGHALI-ZAKARA Mohamed, 2004, « Proverbes, sentences, maximes en touareg (berbère méridional) », in *Études et documents berbères*, n° 22, p. 119-139.

DANCOXO Cixine, 1982, *Contes et proverbes en pays soninké*, Mémoire de fin d'études, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), 112 p.

Kouadio Yao, Jérôme, 2008, « Le problème du fonctionnement du proverbe dans la communication », in *Langues & Littératures*, Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), n° 12, janvier 2008, pp. 77–87

Vol 2 N° Spécial, 10 ans – ACAREF Août 2025, Relecture d'Afrique

Zakiyatou Oualett Halatine, 2014, *Passions du désert*,
Nouvelles, Editions L'Harmattan, Paris, 134 p.

Le Rôle des Captives Troyennes dans *l'Hécube* d'Euripide

Hugues marcel BOTEMA

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

botemahugues@yahoo.fr

0787466688

+1(254)3506439

Résumé :

*La défaite et la prise de Troie par les Grecs finit par seller le destin des Troyens et des Troyennes. Pour la plupart, la mort est le sort qui leur est réservé. A côté de ce destin tragique, on note la constitution de butin par les vainqueurs. Parmi ces trophées on retrouve les troyennes faites prisonnières. Ce sont ces nouvelles esclaves que met en scène Euripide dans *l'Hécube*, dont la première représentation se situe autour de 424/3.*

*Au sein de cette assemblée d'esclaves, trois personnages vont retenir notre attention : d'abord Polyxène, la fille du roi de Troie, ensuite le chœur des captives et enfin Hécube, dont la tragédie porte le même nom. La fatalité qui les rassemble cache mal la singularité de chacune d'elles. C'est cette particularité qui sera traitée dans la contribution qui tournera autour de la question suivante : quelle fonction exercent désormais ces esclaves troyennes, dans *l'Hécube* d'Euripide ?*

La tragédie qui constitue le point de départ de cette analyse les présente sous différents aspects. Ainsi Polyxène devient l'incarnation du courage de la victime, devant le destin d'une mort imminente, tragique et violente. A la seconde catégorie représentée par le Chœur, il revient d'une part, de rappeler et de regretter la vie à Troie, opposée à celle désormais de captives des Grecs, et d'autre part d'appuyer les actions d'Hécube. Avec la dernière catégorie représentée par Hécube, c'est le rôle de la reine mère des captives, mais surtout celui de la vengeresse rusée qui nous est présenté.

Mots clés : *Troie, captives, sacrifice, vengeance, Hécube.*

Abstract:

The defeat and fall of Troy by the Greeks ultimately sealed the fate of the Trojan men and women. For most, death was their destined end. Alongside this tragic fate, we see victors amassing their spoils. Among these trophies were the captured Trojan women, who became prisoners. It is these new slaves that Euripides portrays in Hecuba, first performed around 424/3 BCE.

Within this assembly of enslaved women, three figures will hold our attention: first, Polyxena, the daughter of the King of Troy; then, the Chorus of captives women; and finally, Hecuba, after whom the tragedy is named. The shared doom that unites them does little to conceal around the following question: What role do these enslaved Trojan women now play in Euripides’ Hecuba.

The tragedy, which serves as the starting point for this analysis, presents them in different aspects. Polyxena becomes the embodiment of a victim’s courage in the face of imminent, tragic, and violent death. The second category, represented by the Chorus, serves both to recall and lament their past lives in Troy — now contrasted with their existence as Greek captives — and to support Hecuba’s actions. As for the final category, embodied by Hecuba herself, we see her role as the mother-queen of the captives, but above all, that of a cunning avenger.

Keywords: *Troy, captives, sacrifice, revenge, Hecuba.*

Introduction

Le rôle des esclaves, dans la société en générale et en période de guerre en particulier, demeure une préoccupation pertinente, quelle que soit la période historique étudiée. Si les Temps Modernes apparaissent comme les siècles où le phénomène a connu son plein essor, il n’en demeure pas moins que les autres périodes et surtout l’antiquité, en a porté les traces. Chez Euripide par exemple, ce sont les Troyennes captives et désormais esclaves qui sont mises en avant. L’évocation de leur situation permet d’apprécier d’une manière

générale les conséquences de cette terrible guerre, mais surtout de se faire une idée du sort réservé aux non-combattants que sont ces femmes, ces épouses ou encore ces jeunes filles, pendant les conflits.

A travers *l'Hécube*, tragédie qui met en scène les conséquences de la guerre de Troie, et jouée en pleine guerre du Péloponnèse¹, Euripide dépeint le destin des filles de Troie dorénavant aux mains des Grecs. Face au tableau qu'il présente, un sentiment pointe en avant et se présente comme suit : depuis le statut de femmes libres qu'elles étaient auparavant à Troie, à la condition de captives qu'elles occupent à présent dans les camps grecs, quelles fonctions exercent désormais ces esclaves troyennes dans *l'Hécube* d'Euripide ?

Formulé ainsi, il ne sera pas question des conditions des esclaves troyennes, mais plutôt du rôle qu'Euripide leur attribue dans sa tragédie. Le recouplement et l'analyse du texte de l'auteur a permis la constitution d'un considérable recueil d'extraits. Celui-ci permet de distinguer trois catégories d'esclaves aux fonctions bien spécifiques. Ce sont d'abord Polyxène, la fille de Priam roi de Troie, ensuite le chœur constitué des captives et enfin Hécube, l'épouse du roi troyen vaincu.

I. Polyxène, la captive au destin tragique

1. L'esclave courageuse et insoumise

La tragédie qui s'abat sur la fille de Priam et d'Hécube révèle sa personnalité. En premier lieu, il se dégage sa force de caractère. Celle-ci se mesure à la hauteur du sort qui lui est

¹ Rappelons juste que la guerre du Péloponnèse a duré de 431 à 404/3. La première représentation de *l'Hécube* se situe autour de 424/423.

réservé. En effet, c’est à partir des songes de sa mère qu’on est informé sur sa destinée. Hécube voit ce qui suit : « [...] au sommet de son tertre funèbre est apparu le fantôme d’Achille ; il réclamait pour sa part d’honneur une des Troyennes tant éprouvées. De ma fille, ah ! de ma fille éloignez cette menace, divinités, je vous en conjure[...] »². Il est question d’honorer la mémoire du Héros grec, Achille, tombé pendant la guerre. Le sacrifice que réclame le fantôme ce dernier est la mort de la fille d’Hécube, Polyxène.

La première réaction de la concernée elle-même est déconcertante. En effet, elle adresse la réponse suivante à sa mère :

« [...] Tu n’auras plus, tu n’auras donc plus ta fille pour partager misérablement la servitude avec ta misérable vieillesse. Moi ton enfant, comme une jeune génisse nourrie dans la montagne, tu me verras, misérable, misérablement arrachée à ton bras, et, la gorge coupée, envoyée vers l’Hadès dans les ténèbres souterraines, pour y reposer avec les morts, malheureuse ! [...] »³.

Loin d’afficher des lamentations ou une crainte par rapport au sort qui lui est destiné, Polyxène prend de la hauteur et se représente autrement la fatalité qui l’attend. Les raisons de son attitude face à sa mort prochaine se dessinent à partir de l’échange qu’elle a avec Ulysse.

En effet, les fondements de sa résilience prennent source d’abord dans son désir et sa volonté d’accomplir le destin qui lui est affecté. Selon elle, agir dans le sens contraire

² Euripide, V 70-95.

³ Euripide, V 195-210.

en se déroband, la présentera comme une « [...] lâche attachée à la vie[...] »⁴. Sa décision d’être la victime de ce sacrifice s’explique ensuite par le nouveau statut dont elle jouit désormais. Et elle le souligne bien en ces termes : « [...] Et aujourd’hui, je suis esclave. Ce nom, d’abord, me fait désirer la mort : je n’en ai pas l’habitude[...] »⁵. Polyxène fait allusion à ses origines princières ainsi qu’à tous les honneurs dus à son rang qu’elle recevait auparavant. De fille du célèbre roi Priam, la voilà aujourd’hui réduite à une insignifiante esclave, aux mains de personne qui naguère, pouvaient être comptées parmi les nombreux prétendants qui se disputaient sa main. Dans ces conditions, comment ne pas désirer la mort ? Elle craint également les corvées liées à cette vie nouvelle qui lui réservent « [...]une vie de douleurs[...] »⁶.

L’autre raison qui la consolide dans sa décision, c’est la peur de se voir, un jour, abuser par le premier esclave venu, et acheté à vil prix, comme elle le soutient. Et de conclure que : « ... [...] vivre sans honneur est bien grande misère[...] »⁷. France Marchal-Ninosque n’a pas manqué de le relever. L’auteur souligne, en effet, que « [...] la fierté de l’homme libre, qu’incarne la généreuse Polyxène qui accepte la mort, ici perçue comme une voie généreuse pour échapper à l’esclavage »⁸. C’est ce qui pousse Christopher Collard à conclure que : « [...] Polyxène accepte sa mort pour éviter les humiliations d’une vie d’esclave [...] »⁹.

L’intransigeance de Polyxène à l’annonce de son exécution n’a pas connu une évolution contraire, au moment

⁴ Euripide, V 345.

⁵ Euripide, V 355. On retrouve cette répugnance du statut d’esclave aux vers V 420.

⁶ Euripide, V 360-365.

⁷ Euripide, V 375.

⁸ Marchal-Ninosque, 2009, p.304.

⁹ Collard, 1991, p.23.

même du passage à l’acte. Cette attitude n’a pas échappé à Talthibios. Ce dernier souligne qu’elle s’exprime avec des « [...] mots d’une incomparable bravoure [...] »¹⁰. C’est donc en victime résignée, mais avec une détermination sans pareil, doublée d’aucun faux fuyant, que Polyxène demande à Ulysse de l’emmener pour le chemin du non-retour.

2. L’esclave sacrificielle

Le sacrifice de Polyxène est l’un des actes principaux de cette tragédie. Il constitue le point de départ de toute la suite de la pièce. Les principaux acteurs impliqués dans cette séquence sont Hécube, Ulysse (sans doute), Talthibios¹¹, la foule des Achéens rassemblés pour l’exécution et bien sûr la victime, Polyxène. Précisons que l’infortunée mère n’a pas assisté à l’offrande des Grecs. C’est la raison pour laquelle elle interroge Talthibios sur le déroulement du forfait en ces termes : « [...] l’avez-vous exécutée ? Est-ce avec compassion ? Ou bien vous êtes-vous montrés impitoyables en la tuant, vieillard, comme une ennemie ? Parle, si cruel que doive être ton récit [...] »¹². L’interrogation d’Hécube peut paraître insensée, puisque, quelle que soit la voie employée, le résultat est le même. Mais pour elle, la façon dont son héritière est tuée compte beaucoup et contribuera soit à apaiser sa douleur, ou bien à la rendre encore plus atroce. C’est alors que Talthibios lui raconte le déroulement du sacrifice.

Le compte rendu de ce dernier sera analysé à partir des deux interrogations d’Hécube. Il s’agira de rechercher dans cet exposé macabre, la part de compassion d’une part, puis d’autre part, de relever les actions qu’on peut qualifier d’impitoyables.

¹⁰ Euripide, V 560.

¹¹ Ce dernier se présente comme le serviteur des fils de Danaos, voir V 500.

¹² Euripide, V 510-515.

Le premier signe de compassion se distingue après que Polyxène ait tenu les propos suivants : « « [...] Voici ma poitrine, jeune homme ; si c’est là que tu veux frapper, frappe ; si c’est au cou voici ma gorge prête [...] »¹³. Cette réplique de la victime à son bourreau qui s’apprête à lui porter le coup a fini par le déconcerter. A tel point que Euripide souligne que ce dernier est « [...] partagé entre deux volontés contraires par pitié pour la jeune fille [...] »¹⁴.

La seconde manifestation de la compassion se dégage de l’acte des Argiens, après que le coup fatal ait été asséné. En effet, « [...] quand elle eut rendu l’âme sous le coup mortel, aucun des Argiens n’eut la même besogne. Les uns, de leurs mains, jetaient des feuillages sur la morte [...] »¹⁵. Ce geste revêt un caractère et signification profonde. Le jet de feuillage rappelle en Grèce les scènes qu’on accorde aux vainqueurs lors des jeux. Pris dans ce sens, c’est tout comme s’il s’agissait d’un véritable hommage qui est rendu à Polyxène. Hommage et victoire sur qui ou sur quoi ? On peut avancer plusieurs réponses. Cependant celle qui mérite d’être soulignée, nous semble la célébration du courage et de la bravoure de Polyxène.

La dernière manifestation de la compassion s’observe dans les reproches que les Argiens s’adressent. En effet, pendant que chacun d’entre eux s’affairait à rendre un « hommage » à Polyxène morte, ceux qui restaient inactifs se font réprimander de la manière suivante : « [...] Tu restes là, misérable, sans voile ni parure pour la jeune fille, les mains vides ? N’iras-tu rien offrir à ce cœur si vaillant, à cette âme d’élite ? [...] »¹⁶. Ces actes de compassion ne cachent pas toute la cruauté dans laquelle s’est déroulé le sacrifice.

¹³ Euripide, V 560-565

¹⁴ Euripide, V 565

¹⁵ Euripide, V 570

¹⁶ Euripide, V 575-580

Celle-ci se manifeste dès le début du rituel. En effet, on lit que le sacrificateur, c’est-à-dire le fils d’Achille en personne, commence par se saisir de la victime par la main. L’on peut imaginer que cette prise est loin d’être la plus douce et la plus amicale. Pour l’aider dans l’accomplissement de l’offrande à Achille, sont sélectionnés des jeunes gens de l’élite achéenne. Le rôle qui leur est confié laisse présager de l’atrocité de l’acte à accomplir. En effet, ce sont eux qui doivent contenir de leurs bras, sans doute vigoureux, les bonds de la fille d’Hécube¹⁷. Mais « [...] Polyxène avait demandé, juste avant d’être sacrifiée, qu’on épargne à son corps de vierge le contact des mains des hommes [...] ».¹⁸

Après avoir donné l’ordre de se saisir de la victime, l’héritier d’Achille s’apprête à entrer de plein pied dans l’atrocité du sacrifice. En effet, « [...] prenant par la poignée le glaive garni d’or, il le tira du fourreau, ... tranche avec le fer le passage du souffle ; et un jet de sang se mit à couler [...] »¹⁹. Le tableau de la barbarie perpétrée s’achève par la victime expirante. Celle-ci dans un dernier effort fait montre de sa décence, nous dit Euripide, « [...] en cachant ce qu’il faut cacher aux yeux des mâles [...] »²⁰. Pour France Marchal-Ninosque,

« [...] la vierge qu’il ne faut pas souiller, pudique jusque dans la mort, est sans doute une allégorie de Troie que les vainqueurs peuvent détruire, mais non corrompre. Troie est bien à l’image de sa reine Hécube, digne dans sa douleur infinie ; elle est aussi à l’image de sa princesse à jamais vierge de toute corruption. Sénèque

¹⁷ Euripide, V 525

¹⁸ Marchal-Ninosque, 2009, p. 306.

¹⁹ Euripide, V 540 ; V 565.

²⁰ Euripide, V 565-570.

retient d’Euripide, comme Ovide, cette image de la vierge belle, courageuse et pudique [...] »²¹.

Ainsi du récit de Talthybios à Hécube, il se mêle tant bien compassion que barbarie. Exposé qui selon Talthybios fait d’Hécube « [...] la plus heureuse des mères et la plus infortunée des femmes [...] »²². Le grand absent de l’exécution de Polyxène, c’est bien le chœur des captives.

II. Le coryphée²³, le soutien permanent des captives

1. L’expression de la solidarité des captives face aux souffrances et aux lamentations collectives

La prise de Troie transforme le destin des vaincus, surtout les vaincues troyennes. C’est à la vie d’esclaves qu’elles sont désormais toutes soumises, avec les conditions qui vont avec. Le chœur des captives constitué pour le besoin de la pièce dresse le tableau du passage de la vie de luxe à celle de captives dorénavant, puis esclaves. Il rappelle ainsi que c’est au milieu d’une nuit après une soirée festive, que la perte de la cité a eu lieu²⁴. C’est l’expression du regret qui sous-tend tout l’exposé. Du corpus euripidien composé, on observe que le rôle de ce chœur se situe à deux niveaux. Le premier concerne sa présence et son soutien à Hécube.

Le chœur est présent aux côtés d’Hécube pendant les deux moments tragiques et douloureux qu’elle traverse. En premier lieu, viennent les moments précédant le sacrifice de Polyxène. A cet instant et envers la vieille esclave, le chœur se

²¹ Marchal-Ninosque, 2009, p. 306.

²² Euripide, V 580.

²³ Il est présenté dans la pièce comme étant composé de quinze captives.

²⁴ Euripide, V 906-950.

présente d’abord comme un conseiller face au malheur qui les unit toutes. En effet, bien avant le sacrifice de Polyxène, le chœur adresse à l’infortunée reine une série d’actions à mener envers les dieux et Agamemnon, pour sauver sa fille. Ainsi, le chœur lui demande de se rendre aux sanctuaires, aux autels également et assise en suppliante, d’invoquer la clémence des dieux²⁵. C’est que le Coryphée est convaincu de la portée d’un tel agissement. Raison pour laquelle il soutient ce qui suit : « [...] Il n’est point d’être humain au naturel assez dur pour ouïr tes sanglots et tes longues plaintes gémissantes sans répandre de larmes [...] »²⁶.

Le deuxième soutien à Hécube se dessine avant et après l’annonce, par une servante, de la mort de son fils, Polydore en Thrace²⁷. Avant de lui porter la nouvelle, le chœur conseille à la messagère de ménager la reine, vu que celle-ci vient à peine de subir la mort de Polyxène²⁸. Une fois l’annonce faite, le chœur partage le désarroi de la reine esclave en s’exprimant de la sorte : « [...] Affreux, infortunée ! Affreux sont nos malheurs [...] »²⁹. Et de renchérir plus loin qu’ : « [...] Il est étrange de voir comme tout arrive aux mortels. Les lois déterminent les nécessités, changeant en amis les pires ennemis, et en hostilité l’ancienne bienveillance [...] »³⁰. L’ultime secours à Hécube se manifeste après le meurtre de Polyxène.

En effet, Hécube sollicite l’une des membres du chœur pour lui apporter de quoi à effectuer la toilette mortuaire de sa fille : « [...] Pour toi, prends un vase, vieille esclave, plonge-le dans l’eau de la mer et l’apporte ici ; que je donne le bain

²⁵ Euripide, V 140-150.

²⁶ Euripide, V 295.

²⁷ Euripide, V 660-680.

²⁸ Euripide, V 660-665.

²⁹ Euripide, V 690.

³⁰ Euripide, V 845.

suprême à ma fille [...] »³¹. Les rites funéraires constituent une étape importante qui ont pour but d'honorer le défunt, tout en lui assurant une vie meilleure dans l'au-delà. Plusieurs gestes sont accomplis, dont entre autres, des pratiques symboliques, des offrandes matérielles (armes, bijoux, poteries, aliments...). Mais dans ce cas-ci, il est impossible à la mère éplorée d'effectuer tous ces rites. Pour pallier cette situation, elle envisage faire le tour des tentes des autres captives, pour recueillir quelques bijoux³². Une fois de plus, c'est le chœur qui lui apporte le réconfort. Ainsi, c'est en véritable consolateur de la reine éplorée que le chœur des captives agit en premier à ses côtés. Le second rôle du chœur se dessine dans la solidarité qu'il entretient au sein même du groupe.

L'entraide à l'intérieur du chœur est guidée par le sort commun qui le destine. Celui-ci apparaît premièrement dans les conditions de vie communes. L'auteur souligne, en effet, que les captives sont logées tout à fait au fond du camp semblait-il, dans des baraquements qui leurs sont réservés³³. Euripide ne s'étend pas longuement sur la description de ces cantonnements. Cependant une chose est sûre et certaine, c'est que ceux-ci sont loin du confort des demeures où vivaient ces troyennes auparavant. L'expression de la solidarité du chœur se distingue en outre dans la misère liée à leur statut d'esclave. Misère qualifiée parfois de calamité. Polyxène énumère entre autres quelques tâches qui leur incombent désormais : « [...] faire le pain..., balayer [...], (se) tenir devant la navette [...] »³⁴. Cette solidarité au sein du chœur se traduit enfin par la haine qu'il nourrit à l'égard des Grecs, leurs

³¹ Euripide, V 605-610.

³² Euripide, V 615.

³³ Euripide, V 3-4. Voir également Euripide, V 1016.

³⁴ Euripide, V 360-365.

nouveaux bourreaux. L’occasion pour l’exprimer lui sera très bientôt offerte.

2. L’implication dans la vengeance de l’infortunée reine esclave

Le nouveau statut des captives troyennes, ainsi que les nouvelles conditions de vie dans lesquelles elles se retrouvent, ont fini par créer un sentiment d’antipathie à l’égard des Grecs. Stella Chryssikou souligne dans le même sens que « [...] peu avant que la vengeance légitime d’Hécube s’accomplisse, la colère des femmes Troyennes rejoint celle de la reine captive, en éveillant davantage la sympathie pour elle [...] »³⁵. Cette rancœur trouve sa réalisation dans le projet d’Hécube.

Pour l’exécution de son plan, Hécube révèle à Agamemnon le soutien sur lequel elle compte. En effet, elle lui rappelle que « [...] ces tentes cachent une foule de Troyennes [...] »³⁶. La réponse de l’ex-reine situe sur le niveau de complicité auquel elle est parvenue avec les troyennes. A l’entendre, on déduit que les autres captives épousent totalement son plan. En effet, Stella Chryssikou n’a pas manqué de le relever comme suit : « [...] Elles approuvent également et soutiennent son choix de redresser l’injustice subie [...] »³⁷. Martin Hose et Kenneth Reckford se penchent quant à eux sur l’évolution de l’état d’âme du chœur. Le premier remarque que « [...] l’état psychologique du chœur évolue avec celui du personnage principal [...] »³⁸. Quant au second, il « [...] note que tout au long des trois chants du chœur (stasima) non seulement l’ambiance, mais aussi l’état d’âme du chœur changent

³⁵ Chryssikou, 2018, p. 110.

³⁶ Euripide, V 880. Voir également, Chryssikou, 2018, p. 110.

³⁷ Chryssikou, 2018, p. 110.

³⁸ Hose, 2011, p. 144.

progressivement car petit à petit le chagrin et la sympathie se transforment en colère [...] »³⁹. C'est ce qui pousse Stella Chryssikou à conclure que : « [...] le chœur ne se contente pas seulement de commenter les faits en les intégrant souvent dans un contexte universel, mais en plus il vit, partage et participe plus aux sentiments qu'à l'action même de son ex-reine [...] »⁴⁰. Cependant le soutien des captives dépasse cet aspect moral, pour faire place à la participation active dans la réalisation du projet d'Hécube. La contribution du chœur apparaît à deux niveaux essentiellement. D'abord dans l'exécution des fils de Polymestor.

Le récit que Polymestor fait de cette mésaventure permet de jauger la dextérité des esclaves. Elles entrent en action comme suit :

« [...] en grand nombre, [...] Celles qui étaient mères, s'extasiaient sur mes enfants et les faisaient sauter dans leurs bras, se les passant de l'une à l'autre pour les éloigner de leur père. Puis, après ces paroles, paisibles Dieu sait comme! soudain, tirant des glaives cachés je ne sais où dans leurs vêtements, elles en percent mes fils [...] »⁴¹.

La première partie de la ruse des captives a permis de séparer les fils de leur père, favorisant ainsi leur vulnérabilité. A partir de cet instant, il devient facile de leur porter le coup fatal.

Le second volet de l'artifice de la reine s'applique à Polymestor lui-même. Les captives s'y illustrent de fort belle

³⁹ Reckford, 1991, p. 34.

⁴⁰ Chryssikou, 2018, p. 113.

⁴¹ Euripide, V 1150-1161.

manière une fois de plus. Hécube ne manque pas de souligner, sans ambiguïté, leur implication dans l’exécution de Polymestor. En effet, elle l’annonce à Agamemnon comme suit : « [...] avec elles (les captives) je châtierai mon meurtrier [...] »⁴². Ainsi, la présence des captives aux côtés de leur maîtresse, comme elles la nomment souvent, ne souffre d’aucun doute. Les propos du Coryphée au vers 1040 en sont la preuve : « [...] Voulez-vous que nous tombions sur lui ? L’instant presse ; à Hécube, aux Troyennes, il faut prêter main forte [...] ». L’engagement est donc volontaire. Leur implication débute très tôt. En effet, une fois que le Thrace a pris place sous la tente, elles se précipitent à ses côtés, trompent sa vigilance en appréciant la qualité de ses vêtements. Ayant gagné sa confiance, elles en profitent pour lui dérober ses deux piques. La question des piques soulève quelques réflexions.

En effet, d’après la description qu’Eugène d’Eichthal en donne, elles mesurent « [...] dix coudées [...] »⁴³, qu’il évalue à environ 6m. Mettons de côté la question relative à l’équivalent d’une coudée. Comment Polymestor a pu garder sur lui deux piques de 6m de long et les porter jusque sous la tente ? Cela paraît invraisemblable. Laissons là cette affirmation, pour revenir aux captives et Polymestor. Une fois désarmé par ces dernières, elles le saisissent en maintenant ses bras et ses jambes, de sorte à l’immobiliser. Sa tête même est retenue au sol par sa chevelure. C’est dans l’impossibilité d’esquisser aucun mouvement que le coup lui est porté. Le cœur, en plus de partager le malheur d’Hécube, joue un rôle déterminant dans la vengeance de celle-ci. Marquons à présent un arrêt sur le châtiment en lui-même.

⁴² Euripide, V 880-885.

⁴³ D’Eichthal, 1902, p. 127.

III. Hécube, la justicière des captives esclaves

1. La figure maternelle et l’expression de la douleur collective

Le rôle premier dans lequel on retrouve Hécube est bien celui d’une mère. En effet, c’est la génitrice de Polyxène qui assiste impuissante au sacrifice de sa fille, au point où celle-ci s’exprime en ces termes : « [...] ô mère à la vie déplorable, quel outrage odieux, indicible, a encore contre toi soulevé quelque génie [...] »⁴⁴. Hécube joue un rôle important auprès de sa fille, avant que celle-ci ne soit offerte en sacrifice au tombeau d’Achille, qui la réclame. En effet, après lui avoir annoncé elle-même la terrible rumeur désormais confirmée, c’est une mère désemparée et troublée qui se bat comme elle le peut, notamment auprès d’Ulysse, pour éviter le supplice à sa fille⁴⁵. Elle va jusqu’à se proposer à la place de celle-ci. Malgré l’échec de ses supplications, elle encourage Polyxène à œuvrer dans le même sens, c’est-à-dire chercher à obtenir par des paroles sensibles, la clémence d’Ulysse.

Hécube c’est également la maman du pauvre Polydore, mis à mort par la cupidité d’un prince thrace. Une fois de plus c’est une mère éplorée qui est présentée. Son rôle dans cette situation sera abordé au point suivant. Toutefois cette qualité de mère qui est reconnue à Hécube ne se limite pas uniquement à ses propres enfants. Cela apparaît lorsque cette dernière s’adresse aux Troyennes. Elle les appelle « ses filles » : « [...] Conduisez, mes filles, la vieille femme devant la demeure [...] »⁴⁶. En réponse, la reine mère est assimilée à la maîtresse par les esclaves. Le constat est que malgré sa condition nouvelle

⁴⁴ Euripide, V 195-210.

⁴⁵ Euripide, V 215-330.

⁴⁶ Euripide, V 60-65.

dans les camps grecs, Hécube conserve toujours, dans l'entendement des troyennes, son statut social. Ce pourrait être aussi l'expression de leur espoir, quant à une évolution de leur situation. A côté du statut de mère des captives troyennes en général s'ajoute la douleur commune qui est désormais leur quotidien.

Hécube est également associée au drame collectif des troyennes. En effet, elle rappelle aux autres captives qu'elle demeure leur compagne de servitude, malgré qu'elle ait été leur reine auparavant⁴⁷. Cette remarque, Polyxène la souligne également à sa mère en ces termes : « [...] tu n'auras donc plus ta fille pour partager misérablement la servitude avec ta misérable vieillesse [...] »⁴⁸. Les peines qu'endurent les détenues troyennes sont de divers ordres. Elles sont dans un premier temps de nature morale. En effet, le changement du cadre de vie les affecte moralement. On peut les voir regretter leur vie passée. C'est ce qui ressort de l'exposé du chœur⁴⁹. Leurs difficultés ont aussi un caractère physique. Hécube en donne la teneur dans les *Troyennes* :

« [...] enfin, pour mettre le comble à mon malheur, je deviens dans ma vieillesse, esclave des Grecs, ils m'imposeront les services les plus humiliants pour mon grand âge ; moi, la mère d'Hector, on me chargera de veiller aux portes et de garder les clefs, ou de faire le pain ; réduite à coucher sur la terre mon corps épuisé, qui fut habitué à la couche royale, et à revêtir mes membres déchirés des lambeaux déchirés de la misère [...] »⁵⁰.

⁴⁷ Euripide, V 60-65.

⁴⁸ Euripide, V 195-210.

⁴⁹ Euripide, V 445-482.

⁵⁰ Euripide, *Troyennes*, 491 et suivant. Ce sont à quelques détails près les mêmes difficultés que souligne Polyxène dans *l'Hécube*, V 360-370.

Les difficultés que traverse la reine mère auxquelles s’ajoutent les pertes de ses deux enfants, conduisent à une réaction inattendue de cette dernière. Elle passe ainsi aisément du statut de victime à celui de bourreau impitoyable.

2. La vengeance d’Hécube

La punition de Polymestor envisagée par Hécube est le fruit d’une machination bien orchestrée. François Jouan note à ce propos que Hécube « [...] trame en quelques instants un plan complexe pour se venger de la trahison de Polymestor, elle s’assure habilement la neutralité d’Agamemnon et elle réussit, avec ses compagnes d’esclavage, une vengeance atroce sur le roi thrace [...] »⁵¹. Elle joue sur la sensibilité du Thrace ; sa cupidité. Ayant pris place sous la tente de la vieille esclave, elle l’informe de l’existence d’une prétendue cache d’or des Priamides à Troie. Cela a amplement suffi pour capter l’attention de Polymestor, et l’empêcher de se douter du piège qui lui est tendu. François Jouan souligne que « [...] la fictive cachette d’or des Priamides imaginée par Hécube pour piéger Polymestor avait dû être constituée en fait par Priam, mais était destinée à ses fils [...] »⁵². C’est après cette étape que l’infortuné subit le châtement à lui réservé, par une Hécube totalement métamorphosée. C’est ce que dit en substance François Jouan. En effet, l’auteur relève que « [...] cette vieille femme qui semble au bout de ses forces, qui dit n’attendre que la mort (505-509), recouvre une vigueur insoupçonnée pour atteindre les moyens d’une vengeance que la loi des hommes ne lui offre plus [...] »⁵³. Si la paternité de ce subterfuge ne

⁵¹ Jouan, 2007, p. 167.

⁵² Jouan, 2007, p. 168.

⁵³ Jouan, 2007, p. 166-167.

souffre de l'ombre d'aucun doute, l'identité précise de la main qui aveugle Polymestor, par contre, est au centre d'une polémique, qu'il importe à présent de dissiper.

Selon la victime, ce sont les « [...] Troyennes homicides, qui ont consommé [...] » sa perte. Un peu plus loin, le Thrace renchérit en ces termes : « [...] Pour finir, elles mirent le comble à mon malheur par un forfait horrible. De mes yeux, à coups d'agrafes, elles percent, elles ensanglantent les pauvres prunelles. Puis, à travers la tente elles prennent la fuite [...] »⁵⁴. Pour Hécube, au contraire, c'est bel et bien elle qui, non seulement élimine les fils de Polymestor, mais également lui crève les yeux : « [...] Heurte, n'épargne rien, fais donc sauter la porte! Jamais tu ne rendras le jour à tes prunelles ; tes fils, tu ne les verras plus vivants : je les ai tués⁵⁵ [...] »⁵⁶. Quelques vers plus loin, la reine d'ajouter : « [...] Tu vas le voir, devant la tente, aveugle avancer un pied aveugle, à l'aventure ; et tu verras les corps de ses deux fils que j'ai tués avec les braves Troyennes. De lui j'ai fait justice [...] »⁵⁷. Ra'Anana Meridor fait la précision suivante :

« [...] Even so, according to her own plan and contrary to Agamemenon's expectations (876 ff), not she herself but the Trojan woman will be the executioners of her revenge (882). And indeed, when her plan is carried out, Hecuba does not with her own hand perpetrate either the killing of Polymestor's children (1161-62) or his blinding (1167-71) [...] »⁵⁸.

⁵⁴ Euripide, V 1165-1170.

⁵⁵ Comprendre « tu ne verras plus tes fils : tu es aveugle : ils ne vivent plus : je les ai tués ». Mais les deux idées sont réunies dans un tour qui semblerait impliquer que Polymestor a encore l'usage de ses yeux.

⁵⁶ Euripide, V 1040.

⁵⁷ Euripide, V 1045-1055.

⁵⁸ Meridor, 1978, p. 30-31.

Cette conclusion a le mérite de mettre fin à toute spéculation. C'est la complémentarité entre l'action et des esclaves et de leur reine qui vient à bout de Polymestor.

La vengeance d'Hécube soulève en outre la question de la légitimité et de la légalité de sa riposte. Le plaidoyer⁵⁹ qu'elle adresse à Agamemnon révèle sa volonté de placer son action dans l'esprit d'une légitime défense, que les dieux eux-mêmes approuvent. En effet, dans le souci de montrer la justesse de son intervention, Hécube relève toutes les violations dont Polymestor est l'auteur. Dans un premier temps, elle le qualifie d'homme « le plus impie des hôtes ». Son impiété le pousse à n'avoir aucune crainte des divinités, car le plus facilement du monde, il commet selon la reine esclave, « le dernier des sacrilèges » : refuser d'accorder la sépulture à sa victime. Pour Hécube tous ces actes tombent sous le coup de la Loi, qu'elle demande à Agamemnon de faire appliquer. La réponse de ce dernier est sans ambages.

En effet, le roi, relevant Hécube, s'exprime ainsi : « [...] J'ai pitié de toi et de ton fils, de tes infortunes, Hécube, et de ta main suppliante. Et je désire, dans l'intérêt des dieux comme de la justice, la punition de l'hôte impie [...] »⁶⁰. Ra'Anana Meridor, s'inscrit dans la droite ligne de l'avis d'Agamemnon, en analysant comme suit le texte d'Euripide :

« [...] It thus seems that in presenting the story of Hecuba's revenge on Polymestor Euripides guided his audience to distinguish between the death of Polyena in the aftermath of the war and the murder of Polydorus. By doing so he intended them to understand with Hecuba that there was nothing to be done in the first

⁵⁹ Euripide, V 785-810.

⁶⁰ Euripide, V 850.

case, but that in the latter revenge was not only permissible but required. He wished them to see in Hecuba's revenge on Polymestor, the punishment appropriate to the crime and to realize that the execution of this revenge was the last duty, and thus the only positive action left to Hecuba in the circumstances of her life [...] »⁶¹.

Hécube est bel bien dans son rôle de justicière, en toute légalité.

Conclusion

L'*Hécube* d'Euripide a réussi à mettre en scène les conditions nouvelles dans lesquelles se retrouvent les captives troyennes. Désormais esclaves, c'est à la vie de servitude qu'elles sont confrontées. Ces nouvelles réalités, ainsi que le destin particulier des principaux personnages que sont Polyxène, le chœur et Hécube, conditionnent leurs rôles dans les camps grecs. Ainsi Polyxène fait montre de son honneur et de sa dignité en acceptant de mourir au lieu de cette vie d'esclave. Le chœur, constitué des autres esclaves, accompagne non seulement l'ensemble des Troyennes, mais surtout et plus particulièrement Hécube, face à l'infortune qui s'abat sur cette dernière. L'acharnement du destin sur la reine éveille en elle la vengeance qui seule redonne du goût à son existence.

⁶¹ Meridor, 1978, p. 34.

Source

Euripide, 1989, *Tragédie*, tome 2, Hippolyte, Andromaque, Hécube. Texte établi et traduit par L. Méridier., Les Belles Lettres, Paris.

Bibliographie

CHRYSIKOU Styliani, 2018, « Femmes en état de guerre : nature et condition des esclaves troyennes dans l'Hécube d'Euripide », In : Bulletin de l'Association Guillaume Budé, n°2, p. 97-115.

COLLARD Christopher, 1991, Euripides. Hecuba, with Introduction, Translation and Commentary by CC, Warminster, Aris et Philipps, 1 vol. England.

D'EICHTHAL Eugène, 1902, « Hérodote et Victor Hugo (à propos du poème : Les trois cents) », In : Revue des Etudes Grecques, tome 15, fascicule 64, pp. 119-131.

HOSE Martin, 2011, Euripίδης Ο ποιητής των παθών, traduit de l'allemand Euripides, Der Dichter der Leidenschaften, (Athènes).

JOUAN François, 2007, « Priam, sa cité et sa famille dans l'œuvre d'Euripide ». In : Troïka Troïka. Parcours antiques. Mélanges offerts à Michel Woronoff, volume 1. Besançon : Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité, pp. 155-174.

MARCHAL-Ninosque France, 2009, « Polyxène, une figure mythique sur la scène française », In Reconstruire Troie. Permanence et renaissances d'une cité emblématique. Besançon : Institut des Sciences Techniques de l'Antiquité, pp. 301-312 (Collection « ISTA).

MERIDOR Ra’ Anana, 1987, «Hecuba’s Revenge. Some observations on Euripides’ Hecuba», *The American Journal of Philology*, 99 (1), pp. 28-35.

RECKFORD Kenneth, 1991, « Pity and terror in Euripides’ Hecuba », *Arion*, 1, 2, pp. 22-43.

Procrastination dans la gestion des dossiers de prise en charge des enseignants au Cameroun : quels effets sur la performance et le rendement professionnel ?

Ouzerou Carlos NJOYA

Université de Dschang, membre de l'Unité de Recherche de Philosophie et des Sciences Sociales Appliquées (URPHISSA) de l'Université de Dschang-Cameroun.

carlosnjoya@gmail.com

Résumé

Cette étude qualitative examine les effets de la procrastination administrative sur la performance et le rendement des enseignants au Cameroun. À travers les entretiens menés auprès de 15 enseignants du primaire et du secondaire, les résultats révèlent des retards chroniques dans le traitement des dossiers de prise en charge, provoquant frustration, démotivation, absentéisme et baisse de qualité pédagogique. L'analyse appuyée sur les théories de la motivation, de la justice organisationnelle, et du contrat psychologique, montre que ces lenteurs nuisent au moral et à l'engagement professionnel des enseignants. Le lien de confiance entre l'État et les agents éducatifs se trouve fortement fragilisé. L'étude souligne l'urgence de réformes administratives incluant, la digitalisation, une communication transparente et une gouvernance participative. Ces changements sont essentiels pour assurer la motivation des enseignants et améliorer durablement la qualité de l'éducation au Cameroun.

Mots clés : *procrastination, gestion des dossiers de prise en charge, enseignants, performance, rendement professionnel, cameroun.*

Summary

This qualitative study examines the effects of administrative procrastination on teacher performance and output in Cameroon. Based on interviews with 15 primary and secondary school teachers, the results reveal chronic delays in the processing of administrative files, leading to frustration, demotivation,

absenteeism and a decline in the quality of teaching. Analysis based on the theories of motivation, organisational justice and the psychological contract shows that these delays are detrimental to teachers' morale and professional commitment. The bond of trust between the state and education workers has been severely weakened. The study highlights the urgent need for administrative reforms, including digitisation, transparent communication and participative governance. These changes are essential if teachers are to be motivated and the quality of education in Cameroon is to be improved in the long term.

Key words: *procrastination, case management, teachers, performance, professional performance, cameroon.*

1. Introduction et problématique

À notre connaissance, dans toute institution ou organisation, la qualité de la gestion administrative constitue un levier essentiel pour assurer la motivation, la performance et la stabilité du personnel. Dans le secteur de l'éducation, cette réalité est d'autant plus marquée que les enseignants, principaux piliers du système éducatif, dépendent fortement de l'efficacité des procédures administratives pour le bon déroulement de leur carrière¹. Une gestion fluide des dossiers liés à la prise en charge, aux avancements, aux affectations, ou aux réclamations contribue à renforcer la satisfaction professionnelle et à encourager l'engagement des enseignants dans l'accomplissement de leur mission éducative². Cependant au Cameroun, plusieurs témoignages et rapports d'acteurs du système éducatif révèlent une lenteur chronique dans le traitement des dossiers administratifs notamment ceux liés à la prise en charge des enseignants nouvellement recrutés ou intégrés. Il n'est pas rare que ces derniers attendent plusieurs mois, voire des années, avant de percevoir leur premier salaire

¹ Unesco, *Education for sustainable development goals : Learning objectives*. Paris : UNESCO, 2017.

² Salamon Tchameni Ngamo, *Gouvernance éducative et performance des enseignants au Cameroun* : Édition CLÉ., 2020.

ou d’être régulariser sur le plan statutaire³. Cette procrastination administrative, souvent alimentées par des procédures bureaucratiques rigides, le manque de digitalisation, ou encore l’insuffisance de personnel qualifié, engendre un profond malaise au sein du corps enseignant. De ce fait les conséquences de cette lenteur sont multiples notamment: démotivation, désengagement, baisse de rendement, absentéisme, voire reconversion professionnelle. De nombreux enseignants se sentent ignorés ou marginalisés par l’administration ce qui altère leur rapport au travail et leur implication dans les tâches pédagogiques⁴. Ce constat soulève à la fois les préoccupations d’ordre pédagogique et d’ordre social dans un contexte où l’amélioration de la qualité de l’éducation est une priorité nationale et mondiale. Pour mieux aborder cette réflexion, il est nécessaire de noter que la procrastination dans la gestion de prise en charge s’entend comme le report répété ou injustifié des actions administratives liées à l’examen, au traitement et à la validation des documents nécessaires à l’intégration, à l’évolution de carrière ou à la reconnaissance administrative des enseignants ou autres agents publics. Elle constitue un dysfonctionnement dans les pratiques de gestion administrative et affecte directement la motivation et la performance des agents concernés. Dans les administrations publiques, la procrastination se manifeste par des retards délibérés ou systémiques dans le traitement des dossiers, affectant l’efficacité des services⁵. En bref, la procrastination est définie

³ Nicolas Nkengafac & Pascal, Forchu, *Problématique de la gestion administrative des enseignants à Cameroun : lenteurs et implications*. Yaoundé : Éditions Universitaires Africaines, 2021.

⁴ Jean Noël Mbassi, *Les déterminants de la démotivation des enseignants dans les établissements publics Camerounais* : Revue camerounaise de l’Éducation, 12 (2), 2019, pp. 45-60.

⁵ Robert Darko Osei & Kwabena Agyemang, Administrative delays and public service delivery in sub-Saharan Africa : A governance challenge. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 12(2), 2020, pp. 23-30.

comme une tendance à différer les actions requises, malgré la connaissance des conséquences négatives de ce report⁶.

Il est très important de rappeler que la recherche documentaire révèle que l’expression « procrastination » trouve son origine du latin « pro » qui signifie en « avant » et « crastinus » qui veut dire « du lendemain ». Il désigne un comportement qui consiste à remettre plus tard, de manière intentionnelle, ce qui pourrait et/ou devrait être fait le jour même, cela même si l’ajournement de l’action peut être à l’origine de conséquences préjudiciables. Dès lors, il devient pertinent, tant sur le plan scientifique que politique, d’interroger les effets de cette procrastination administrative sur la performance et le rendement professionnel des enseignants. Ainsi cette étude vise à analyser, de manière qualitative les répercussions des retards dans la gestion des dossiers de prise en charge sur la motivation, l’engagement, la performance et le rendement professionnel du personnel enseignant au Cameroun. Elle s’intéresse spécifiquement à deux niveaux d’enseignement (primaire et secondaire) afin de mettre en lumière d’éventuelles divergences ou similitudes dans les expériences vécues. Cependant les questions qui guideront cette réflexion sont les suivantes :

- Quels de type de retards sont constatés dans la gestion des dossiers de prise en charge ?
- Comment ces retards influencent-ils la motivation et la performance des enseignants ?
- Comment ces retards influencent-ils le rendement des enseignants ?

⁶ Piers Steel, The nature of procrastination : A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. *Psychological Bulletin*, 133 (1), 2007, pp. 65-94.

- Observe-t-on les différences dans les effets selon les ordres d'enseignements observés ?

2. Méthodologie

Dans toute recherche qui vise à dévoiler des connaissances approfondies sur un phénomène ou recueillir les perceptions des sujets, l'option d'une recherche qualitative est très pertinente, de part sa rigueur méthodologique qui impose alors un choix cohérent entre le cadre théorique et la méthodologie utilisée afin d'assurer la qualité des résultats obtenus et les données construites. Dans le cadre de cette étude visant à analyser les effets de la procrastination administrative sur la performance et le rendement professionnel des enseignants au Cameroun, une approche qualitative a été retenue. Ce choix se justifie par la volonté de comprendre en profondeur les perceptions, les expériences vécues et les sentiments des enseignants concernés par les lenteurs administratives, plutôt que de qualifier des données statistiques⁷. La méthode de collectes des données adoptée est celle des entretiens semi-directifs, permettant aux participants de s'exprimer librement tout en suivant un canevas thématique prédéfini. La recherche qualitative, axée sur la compréhension approfondie des phénomènes sociaux, gagne en importance des outils comme le guide d'entretien. Ce guide, étant structuré, mais flexible, permet aux chercheurs de recueillir les données riches et nuancées, essentielles pour explorer les réalités complexe et subjectives. L'utilisation du guide d'entretien facilite la standardisation tout en permettant une exploration ouverte, ce qui optimise la qualité des données recueillies. Ce format

⁷ Philippe Paillé & Alex Mucchielli, *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (3^e éd). Paris Armand Colin, 2012.

d'entretien favorise une exploration nuancée des ressentis individuels, notamment en ce qui concerne les frustrations liées aux délais de traitement des dossiers, les conséquences sur la motivation au travail et les attentes vis à vis de l'administration.

L'échantillon est composé de quinze (15) enseignants répartis comme suit :

- 05 enseignants du primaire ;
- 05 enseignants du secondaire de l'enseignement général ;
- 05 enseignants du secondaire de l'enseignement normal.

Les critères de sélection sont reposés sur l'expérience avérée d'une situation de lenteur administrative, dont seuls les enseignants ayant introduit un dossier de prise en charge depuis plus de douze (12) mois sans issue favorable à la date de l'entretien ont été retenus. Ce critère a permis de s'assurer que les participants sont directement concernés et sont en mesure de décrire les effets concrets de cette situation sur leur vie professionnelle. Le type d'échantillonnage utilisé est un échantillonnage par choix raisonné (ou intentionnel). Ce type de sélection permet de cibler des individus présentant des caractéristiques spécifiques en lien étroit avec l'objet de la recherche⁸. Les participants ont été identifiés à travers des réseaux professionnels et des contacts dans les établissements scolaires ciblés dans les régions du Centre et l'Ouest du Cameroun. Pour ce qui est de l'analyse des données, les entretiens ont été enregistrés avec le consentement des

⁸ Matthew B. Miles, A. Micheal Huberman & Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis : A Methods sourcebook* (3rd. ed). Thousand Oaks, CA : Sage. 2014.

participants, puis intégralement transcrits. A cet effet, une analyse de contenu thématique a été ensuite menée, conformément à la méthode de⁹, afin d’identifier les récurrences discursives autour de quatre axes qui suivent : manifestation de la procrastination administrative, perceptions des enseignants, conséquences sur la motivation, et les attentes vis-à-vis de l’administration. Cette démarche vise à mettre en évidence des tendances significatives tout en tenant compte de la diversité des contextes éducatifs et des ordres d’enseignements.

3. Résultats de l’étude

L’analyse thématique des entretiens réalisés auprès de 15 enseignants (primaire, secondaire général et secondaire normal) révèle quatre grands axes autour desquels se structurent les effets de la procrastination administrative : la nature des retards, les perceptions des enseignants, les conséquences sur la motivation et la performance professionnelle, ainsi que les effets sur le rendement éducatif.

3.1 Nature des retards administratifs constatés

Il ressort de cet axe que tous les participants évoquent des délais anormalement longs dans le traitement de leurs dossiers de prise en charge. De ce fait plusieurs parmi eux ont signalé des attentes allant de 12 à 36 mois, sans retour officiel ni

⁹ Virginia Braun & Victoria Clarke, Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3 (2), 2006, pp. 77-101.

explication. Cependant trois types de retards majeurs ont été identifiés :

- Retards dans l’émission de la première prise en charge après l’entrée en fonction ;
- Retards dans la régularisation administrative (reclassement, avancement, immatriculation) ;
- Silence administratif : absence de réponses ou suivi des dossiers, même après relances répétées.

Les résultats révèlent que les enseignants du primaire ont affirmé n’avoir jamais reçu leur numéro matricule ni de bulletin de solde après avoir été contractualisé, et pour certains les reclassements au grade supérieur semblent connaître de discrimination et des faveurs dans le processus de gestion des dossiers entre les ministères de l’éducation de base et de la fonction publique, bien qu’ils sont en poste depuis plus d’un an.. Au niveau des enseignements secondaire général et normal, les enseignants qui ont participé à l’enquête pointent du doigt les préoccupations liées à l’accumulation des avancements pendant des années et sans effets financiers sur les salaires bien qu’ayant rempli les conditions de deux années selon les normes prescrites dans le statut général de la fonction publique.

3.2 Perceptions et ressentis des enseignants

Les enseignants interrogés expriment un sentiment d’injustice, de négligence et d’abandon par l’administration. La plupart évoquent une perte de confiance envers l’État, perçu comme peu reconnaissant de leur engagement. C’est dans les mêmes perspectives qu’un interrogatoire est formulé : « Comment voulez-vous être motivé quand vous travaillez depuis deux ans

sans salaire ? », formule un enseignant du primaire. Néanmoins, les discours prononcés mettent en avant des sentiments d'amertume, de frustration croissante, voire d'humiliation sociale, surtout chez ceux qui peinent à subvenir aux besoins de leur famille ou sont endettés.

3.3. Conséquences sur la motivation et la performance professionnelle

Il ressort de cet axe que les effets psychologiques et professionnels sont notables :

- Baisse significative de motivation : Plusieurs enseignants disent ne plus préparer leurs cours avec sérieux, ou avoir cessé toute activité pédagogique en dehors des heures de classe.
- Désengagement progressif : Certains limitent volontairement leur implication dans les tâches extrascolaires (réunions pédagogiques, clubs, etc.).
- Sentiment d'inutilité : L'absence de reconnaissance administrative affecte la perception que les enseignants ont de leur propre utilité dans le système. Bien plus, certains enseignants du secondaire ont évoqué des pratiques d'absentéisme volontaire, de double emploi notamment dans le secteur privé, pour compenser l'absence de revenus. Certains ont même proféré les conséquences liées à la reconversion professionnelle ou immigrer vers l'occident.

3.4. Conséquences sur le rendement professionnel

Au-delà des conséquences relevées sur la motivation et sur la performance professionnelle, l'étude révèle, en plus, les

conséquences sur la qualité de l'enseignement dispensé qui se trouve sérieusement affectée notamment :

- La réduction de l'effort pédagogique : plusieurs enseignants affirment ne plus chercher à innover ou à adapter leurs méthodes d'enseignement.
- L'affaiblissement des résultats scolaires : Certains notent une baisse de performance des élèves qu'ils attribuent à leur propre démoralisation.
- Rapports tendus avec les élèves et la hiérarchie : Le manque de motivation conduit parfois à des tensions dans les relations avec les élèves et les responsables administratifs.

Toutefois, des différences sont observées selon les ordres d'enseignement : Les enseignants du primaires semblent davantage résignés et se donnent l'impression d'accepter leur sort ou leurs difficultés sans chercher à changer, tandis que ceux du secondaire adoptent plus facilement des stratégies d'adaptation, parfois en dehors du cadre légal (cours privés non autorisés, vente de documents, etc.).

L'étude révèle que la procrastination administrative dans la gestion des dossiers de prise en charge a des répercussions profondes et multiformes sur les enseignants au Cameroun. Elle affecte non seulement leur bien-être psychologique et leur stabilité financière, mais compromet aussi leur implication professionnelle, leur performance pédagogique, et enfin, le rendement global du système éducatif. Les attentes exprimées convergent vers un besoin urgent de réformes administratives, incluant le paradigme d'innovation de l'administration, notamment la digitalisation des procédures, et la

communication régulière entre les services administratifs et les enseignants concernés.

4. Discussion des résultats

Les résultats de cette étude confirment que la procrastination administrative constitue une entrave majeure à la performance et au rendement professionnel des enseignants au Cameroun. Cette situation peut être expliquée à la lumière de plusieurs cadres théoriques pertinents en sciences sociales et en gestion, notamment la théorie de la motivation, la théorie de la justice organisationnelle, la théorie du contrat psychologique, et celle de la bureaucratie de Weber.

4.1. Théorie de la motivation (Malslow, 1943 ; Herzberg, 1959)

La motivation désigne les forces qui agissent sur une personne ou à l'intérieur d'elle pour la pousser à se conduire d'une manière spécifique, orientée vers un objectif. Les pulsions, enjeux ou mobiles auxquels obéissent les salariés dans leur travail affectent leur productivité. A bien des égards, la fonction de manager vise à stimuler les motivations individuelles en faveur des objectifs de l'organisation. Cette théorie développée par ces auteurs explore les facteurs qui incitent les individus à agir. Ainsi, Malslow propose une hiérarchie de besoin, tandis que Herzberg distingue les facteurs d'hygiène et les facteurs moteurs. Les résultats mettent en évidence une démotivation croissante des enseignants, ce qui trouve une explication dans la hiérarchie des besoins de¹⁰. En effet, tant que les besoins fondamentaux (sécurité de l'emploi, rémunération, stabilité administrative) ne sont pas satisfaits, les enseignants ne

¹⁰ Abraham Harold Maslow, *A theory of human motivation*. Psychological Review, 50(4), 1943, pp. 370-396.

peuvent accéder aux niveaux supérieurs de motivation (estime, accomplissement). De même, ¹¹distingue les facteurs de motivation intrinsèques (intérêt du travail, reconnaissance) et facteurs d'hygiène (salaire, conditions administratives). L'absence de traitement rapide des dossiers relève des facteurs d'hygiène défailants, ce qui explique la démotivation généralisée observée.

4.2 Théorie de la justice organisationnelle (Greenberg, 1987)

La théorie de la justice organisationnelle, étudie la manière dont les individus perçoivent l'équité dans leur environnement de travail. Elle se concentre sur la façon dont les employés évaluent la justice des procédures, des distributions de ressources et des interactions au sein de l'organisation. Ainsi, les enseignants perçoivent une injustice procédurale, manifeste dans le traitement de leurs dossiers, marquée par l'opacité, l'absence de retour, et des délais arbitraires. Selon¹², la perception d'une injustice dans les processus administratifs entraîne de la frustration, un retrait organisationnel voire des comportements de revanche symbolique, comme l'absentéisme ou le désengagement. Cela correspond aux constats observés dans cette étude notamment la baisse d'implication pédagogique et le recours à des activités parallèles.

¹¹ Frederick Herzberg, *The motivation to work*. New York : Wiley, 1959.

¹² Jerald Greenberg, A taxonomy of organizational justice theories. *Academy of Management Review*, 12 (1), 1987, pp. 9-22.

4.3 Théorie du contrat psychologique (Rousseau, 1995)

Cette théorie, développée par¹³, postule que les employés développent les attentes implicites vis-à-vis de leur employeur, au-delà du contrat formel. Lorsque l'administration ne respecte pas sa part du « contrat moral » (prise en charge rapide, traitement équitable), cela engendre un sentiment de trahison, menant à une baisse d'engagement et de performance. Cela éclaire le climat de méfiance et de résignation identifié chez les enseignants du primaire, et les pratiques de contournement dans le secondaire. Cette théorie décrit les croyances individuelles et mutuelles des employés et de leur organisation concernant les termes de leur relation d'échange. Elle ne se limite pas au contrat de travail formel, mais englobe les attentes, les promesses, et obligations tacites qui façonnent cette relation. Les résultats de cette étude suggèrent que les enseignants vivent une rupture du contrat psychologique avec l'État. Cela correspond aux constats observés dans cette étude, notamment la rupture du contrat psychologique chez les enseignants du avec l'État.

4.4. Bureaucratie rigide et rationalité limitée (Weber, 1922 ; Simon, 1947)

La bureaucratie rigide fait référence à un système organisationnel où l'adhérence stricte aux règles et procédures, souvent conçues pour l'efficacité, conduit à une inflexibilité et une incapacité à s'adapter aux situations changeantes. La rationalité limitée, quant à elle, est un concept introduit par Hebert Simon, qui souligne que les individus, même dans des contextes rationnels, ont des limites cognitives et

¹³ Denise Mary Rousseau, *Psychological contracts in organization : Understanding written and unwritten agreements*. Thousand Oaks, CA ; Sage, 1995.

informationnelles, les empêchant de prendre des décisions optimales et les poussant à se satisfaire de solutions acceptables plutôt que parfaite. De ce fait, la lourdeur des procédures et le manque de communication dans la gestion administrative s'inscrivent dans le modèle de bureaucratie Wébérienne, caractérisé par des règles strictes, une hiérarchie centralisée, et des formalismes excessifs¹⁴. Cette approche, bien qu'efficace en théorie, devient contre-productive lorsqu'elle ignore les réalités humaines et opérationnelles du terrain. En critiquant cette vision¹⁵, introduit le concept de rationalité limitée, qui montre que les acteurs administratifs ne prennent pas toujours des décisions optimales, mais plutôt « satisfaisantes », en fonction de leurs capacités et ressources. Cela explique en partie les lenteurs observées. En définitif, l'analyse croisée de ces théories met en lumière les fondements psychologiques, organisationnelles et structurelles de la démotivation des enseignants face aux lenteurs administratives. Elle permet d'élargir la compréhension du phénomène en articulant les dimensions individuelles (motivation, attentes, perceptions), organisationnelles (justice, équité, bureaucratie) et systémiques (structure et gouvernance). Cette lecture théorique nourrit ainsi la réflexion sur la nécessité de réformes profondes dans la gestion des ressources humaines en éducation au Cameroun.

4.5. Implications managériales et sociales

Les enseignants expriment une forte attente de modernisation et de digitalisation, ce qui rejoint les recommandations de la

¹⁴ Maximilian Carl Emil Weber, *Économie et société*. Paris : Plon, 1922.

¹⁵ Herbert Alexandre Simon, *Administrative behavior*. New York : Macmillan, 1947.

¹⁶et de ¹⁷ sur la gouvernance du système éducatif. Une administration centrée sur les usagers, transparente et numérique apparaît désormais comme une nécessité pour restaurer la confiance et améliorer la performance des enseignants. En s’appuyant sur ces cadres théoriques, cette étude montre que la procrastination administrative n’est pas simplement un problème de lenteur technique, mais bien un déficit systématique, qui affecte la motivation, la performance et le rendement des enseignants. Elle remet en cause les fondements du lien de confiance entre l’État et ses agents éducatifs. Seule une réforme organisationnelle profonde, combinée à une gestion plus humaine et transparente, permettra d’inverser cette tendance et de repositionner les enseignants comme moteurs du développement.

5. Conclusion, suggestions et perspectives

5.1. Conclusion

Cette étude met en lumière l’impact profond et multiforme de la procrastination administrative dans la gestion des dossiers de prise en charge des enseignants au Cameroun. Les lenteurs administratives, le silence institutionnel et absence de réponses concrètes nourrissent un sentiment d’injustice, de frustration et de démotivation chez les enseignants, affectant significativement leur engagement, leur performance professionnelle et leur rendement éducatif. L’inaction administrative ne se limite pas donc à un dysfonctionnement technique, mais constitue une menace pour la qualité de l’éducation, de la stabilité du personnel enseignant et, par

¹⁶ Banque mondiale, *Gouvernance et performance dans le secteur de l’éducation en Afrique*. Washington, DC, 2021.

¹⁷Unesco, *Enseignants et qualité de l’éducation : Guide de politique éducative pour les pays d’Afrique Subsaharienne*. Paris : UNESCO Publishing, 2017.

extension, pour le développement du capital humain national. En rompant symboliquement le contrat psychologique entre l'Etat et ses agents éducatifs, elle compromet leur fidélité au service public.

En somme, la portée socio-utilitaire de cette étude est double : elle permet d'améliorer la qualité de vie des enseignants en réduisant le stress lié à la gestion administrative, et elle contribue à l'efficacité du système éducatif en assurant une meilleure gestion des ressources humaines.

5.2. Suggestions

Dans une perspective d'enrayer ce fléau, cette étude offre plusieurs pistes aux décideurs :

- La digitalisation intégrale du traitement des dossiers afin de réduire les délais et garantir la traçabilité ;
- Le renforcement des capacités du personnel administratif pour une gestion plus efficace et plus humaine ;
- La mise en place du mécanisme de suivi et de retour d'information réguliers aux enseignants ;
- Développer les approches participatives impliquant les syndicats d'enseignants dans l'amélioration des procédures de gestions de leurs dossiers de prise en charge.
- Rendre disponible en permanence les ressources matérielles et financières nécessaire au paiement des différentes prestations des enseignants.

Au terme de cette étude, notre suggestion pourrait constituer un socle de décision sur lequel les autorités administratives et

politiques pourraient s'appuyer pour adopter une politique efficace en matière de gestion des dossiers de prise en charge des enseignants, afin que l'éducation redevienne le levier central du développement durable au Cameroun.

5.3. Perspectives

Pour aller plus loin, les études comparatives pourraient être menées entre plusieurs pays d'Afrique subsaharienne afin de déterminer si ce phénomène de procrastination administrative est régional ou systémique. Une extension quantitative permettrait également de mesurer l'ampleur statistique de l'impact de ces lenteurs sur les performances des enseignants. Enfin, l'implication des décideurs publics dans des panels participatifs avec les enseignants constituerait un pas vers une gouvernance plus inclusive et réactive du système éducatif camerounais.

Références Bibliographiques

1. BANQUE MONDIALE, 2021. *Gouvernance et performance dans le secteur de l'éducation en Afrique*. Washington, DC.
2. BRAUN Virginia & CLARKE Victoria, 2006. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3 (2), pp. 77-101.
3. GREENBERG Jerald, 1987. « A taxonomy of organizational justice theories », in *Academy of Management Review*, 12 (1), pp. 9-22.
4. HERZBERG Frederick, 1959. *The motivation to work*. New York : Wiley.
5. MASLOW Abraham Harold, 1943. « A theory of human motivation », *psychological Review*, 50(4), pp. 370-396.

6. MBASSI Jean Noël, 2019. « *Les déterminants de la démotivation des enseignants dans les établissements publics Camerounais* »: Revue camerounaise de l'Education, 12 (2), pp. 45-60.
7. MILES Matthew B., HUBERMAN A., Micheal & SALDANA Johnny, 2014, *Qualitative Data Analysis : A Methods sourcebook* (3rd. ed). Thousand Oaks, CA : Sage.
8. NKENGAFAC Nicolas, & FORCHU Pascal, 2012. « *Problématique de la gestion administrative des enseignants au Cameroun* » : *lenteurs et implications*. Yaoundé : Éditions Universitaires Africaines.
9. OSEI Robert Darko, & AGYEMANG Kwabena, 2020. Administrative delays and public service delivery in sub-Saharan Africa : A governance challenge. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 12(2), pp. 23-30.
10. PAILLE Philippe & MUCCHIELLE Alex, 2012. « *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* » (3^e éd). Paris Armand Colin.
11. ROUSSEAU Denise Mary, 1995. « *Psychological contracts in organization* » : *Understanding written and unwritten agreements*. Thousand Oaks, CA ; Sage.
12. SIMON Herbert Alexandre, 1947. *Administrative behavior*. New York : Macmillan.
13. STEEL Piers, 2007. The nature of procrastination : A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. *Psychological Bulletin*, 133 (1), pp. 65-94.
14. TCHAMENI NGAMO Salamon, 2020. *Gouvernance éducative et performance des enseignants au Cameroun* : Édition CLÉ.
15. UNESCO, 2017. *Enseignants et qualité de l'éducation : Guide de politique éducative pour les pays d'Afrique Subsaharienne*. Paris : UNESCO Publishing.

16. UNESCO, 2017. « *Education for sustainable development goals* » : *Learning objectives*. Paris : UNESCO.
17. WEBER Maximilian Carl Emil, 1992, *Économie et société*. Paris : Plon.

Le Mandarin comme Capital : Enjeux Sociaux et Parcours d’Apprenants à l’Institut Confucius de Lomé

TCHACORICO Ismaïlou

tchacoricoismailou@gmail.com

Université de Lomé, Togo

PASSOU Esohanam Mbou

charlpass@gmail.com

IRES-RDEC, Togo

AWESSO Atiyihwè

charlesawesso@gmail.com

Université de Lomé, Togo

ABOUDOU Maman Tachiwou

amtwatara@gmail.com

Université de Lomé, Togo

Résumé

Cette étude explore les représentations sociales, les motivations et les expériences des étudiants togolais inscrits à l’Institut Confucius de Lomé dans leur parcours d’apprentissage du mandarin. À partir d’un corpus de verbatims issus d’enquêtes de terrain, elle met en lumière les tensions entre contrainte instrumentale et engagement affectif, ainsi que les processus d’identification, d’ethnicisation et de distinction symbolique liés à la langue chinoise. Mobilisant les apports théoriques de Bourdieu, Dörnyei, Gil et Duff, l’analyse révèle comment le mandarin est perçu tantôt comme un capital stratégique dans un contexte économique incertain, tantôt comme un vecteur d’expérimentation identitaire. Le rôle du réseau social, des représentations culturelles et des dynamiques pédagogiques y apparaît comme central dans la reconfiguration progressive des rapports à la langue et à soi.

Mots clés : *Apprentissage, Institut Confucius, motivation instrumentale, représentation sociale, capital linguistique.*

Abstract

This study examines the social representations, motivations, and subjective experiences of Togolese students enrolled at the Confucius Institute of Lomé in their journey of learning Mandarin. Based on a corpus of interview excerpts from fieldwork, it highlights the tensions between instrumental constraints and emotional engagement, as well as the processes of identification, ethnicization, and symbolic distinction related to the Chinese language. Drawing on theoretical frameworks from Bourdieu, Dörnyei and Duff, the analysis shows how Mandarin is perceived both as a strategic asset in an uncertain economic context and as a medium for identity experimentation. Social networks, cultural perceptions, and pedagogical dynamics emerge as central to the evolving relationship between learners, language, and self.

Keywords : *Language learning, Confucius Institute, instrumental motivation, social representations, linguistic capital.*

Introduction

Dans le contexte de la mondialisation linguistique contemporaine, les langues dites « non hégémoniques », comme le mandarin, occupent une place ambivalente dans les trajectoires d’apprentissage : à la fois perçues comme vecteurs d’ascension sociale et objets d’altérité culturelle. En Afrique de l’Ouest, et notamment au Togo, l’émergence des Instituts Confucius comme dispositifs de diffusion linguistique et culturelle soulève des questions majeures sur les motivations d’apprentissage, les mécanismes d’identification et les tensions symboliques vécues par les apprenants. Apprendre une langue, c’est aussi se confronter à un imaginaire, à une norme, à un autre (Kramsch, 2009), ce qui rend l’apprentissage du mandarin à la fois stratégique, subjectif et parfois conflictuel. L’Institut Confucius de Lomé constitue un terrain d’observation particulièrement fécond pour interroger les représentations sociales qui entourent le chinois et pour analyser comment les

étudiants s’approprient – ou résistent à – cette langue dans un contexte de forte présence économique chinoise au Togo. Les discours recueillis auprès des étudiants révèlent une multiplicité de logiques motivationnelles, allant de l’utilitarisme économique (Becker, 1964 ; Gardner et Lambert, 1972) à des formes d’engagement plus affectif, en passant par des dynamiques d’influence sociale (Bourdieu, 1986 ; Granovetter, 1973). Dans un cadre institutionnel marqué par une forte standardisation pédagogique et une mise en scène symbolique de la Chine (Makeham, 2008 ; Ding et Saunders, 2006), les étudiants doivent composer avec des attentes parfois contradictoires : valoriser un capital linguistique rare tout en négociant leur identité propre. Cet apprentissage se réalise dans une situation d’asymétrie culturelle : les étudiants togolais, souvent sans contact préalable avec la langue ni la culture chinoise, sont immergés dans un univers pédagogique où le chinois devient à la fois langue d’accès et d’assignation (Kramsch, 1993 ; Duff, 2019). L’attribution d’un nom chinois dès l’inscription à l’Institut peut illustrer cette tension entre immersion culturelle et imposition symbolique (Byram, 1997 ; Duff, 2017). À cela s’ajoutent des stéréotypes sociaux, souvent intériorisés ou subis, tels que les surnoms assignés dans les espaces sociaux, révélateurs d’un processus d’ethnisation symbolique (Kim, 2009 ; Yao, 2000). En parallèle, l’apprentissage du mandarin s’inscrit de plus en plus dans une logique de capitalisation sociale et économique, en lien avec les travaux de Bourdieu (1982, 1986) sur le capital linguistique. Le mandarin devient ici un atout stratégique, un marqueur de distinction dans un marché du travail saturé, mais aussi un espace de subjectivation où se rejouent les rapports entre langue, pouvoir et reconnaissance (Dörnyei et Ushioda, 2009). Les étudiants développent des formes de résilience,

d’adaptation et parfois de résistance, qui transforment leur rapport à la langue au fil de leur parcours : de la contrainte initiale à l’adhésion progressive (Deci et Ryan, 1985).

Dès lors, une question centrale traverse l’ensemble de ces observations : comment des apprenants togolais socialement et culturellement éloignés du mandarin parviennent-ils, dans un contexte institutionnel contraint, à développer une forme d’adhésion subjective et identitaire à la langue chinoise ? Autour de cette interrogation, se dessinent des axes multiples : la dialectique entre assignation symbolique et appropriation personnelle, le rôle du groupe et des réseaux sociaux dans la construction de l’engagement, les effets ambivalents de l’*exotisation* culturelle, et les conditions pédagogiques d’une motivation durable. L’expérience des apprenants de l’Institut Confucius de Lomé devient alors un terrain d’observation privilégié pour interroger les dynamiques complexes de l’apprentissage en langue seconde à l’ère de la mondialisation. Dans ce contexte, cet article s’attache à analyser les représentations sociales et identitaires associées à l’apprentissage du mandarin à Lomé, ainsi que les mécanismes de construction de la motivation et de transformation du rapport à la langue chez les étudiants de l’Institut Confucius de Lomé. Elle s’appuie sur une démarche ethnographique, fondée sur des entretiens, pour restituer la diversité des expériences et la profondeur des enjeux vécus par les apprenants. Notre argumentaire s’organise autour de trois axes principaux : Dans un premier temps, nous étudierons la dimension symbolique et identitaire de l’apprentissage du chinois à Lomé, en interrogeant les processus de représentation, d’assignation et de repositionnement culturel. Nous aborderons ensuite l’évolution des dynamiques motivationnelles, de la contrainte initiale à l’adhésion progressive, en lien avec les théories de la

motivation et les pratiques de socialisation langagière. Enfin, nous analyserons l’ancrage social et économique de l’apprentissage du mandarin, en explorant les logiques de distinction, de capitalisation linguistique et d’insertion professionnelle.

1. Méthodologie

La collecte des données de terrain s’est déroulée entre 2023 et 2025, articulant environ soixante-dix entretiens individuels et une vingtaine de séances d’observation auprès de cinquante apprenants inscrits à l’Institut Confucius de Lomé. Ces 50 participants n’ont pas été sélectionnés *a priori* ; leur nombre s’est consolidé au fil de l’enquête, en fonction de leur disponibilité effective à s’impliquer activement dans la recherche. Étant donné les contraintes professionnelles et les emplois du temps souvent chargés des étudiants – pour beaucoup fonctionnaires ou salariés – seuls des entretiens individuels ont pu être réalisés. L’organisation de *focus groups* s’est avérée impraticable dans ce contexte. Obtenir un rendez-vous nécessitait un certain degré de préparation logistique : les rencontres devaient être programmées au moins une semaine à l’avance et confirmées par des rappels la veille et le jour même. L’enquête a débuté à la suite d’un premier échange avec un responsable de l’Institut, qui a facilité l’accès aux étudiants tout en soulignant l’importance du respect strict de leurs horaires de cours. L’Institut Confucius de Lomé propose deux modalités de formation : un cursus modulaire sur trois semestres, et une Licence professionnelle en six semestres. Dans le cadre des parcours modulaires, les opportunités d’entretien étaient réduites : les étudiants étaient souvent absorbés par la révision des *hanzi* (caractères chinois) ou

pressés de quitter les lieux après les cours. Les seuls moments propices pour d’éventuels échanges étaient les instants précédant les cours. Pour les étudiants en Licence professionnelle, dont l’emploi du temps est plus dense, les échanges n’étaient envisageables qu’entre deux sessions, et les rendez-vous prévus en fin de journée étaient fréquemment annulés en raison de la fatigue accumulée. Quelques entretiens ont toutefois pu être réalisés pendant les vacances universitaires de 2023, malgré les difficultés logistiques rencontrées, notamment liées à l’éloignement géographique de certains étudiants. À plusieurs reprises, des entretiens ont été annulés à la dernière minute, en particulier chez des étudiantes contraintes par des responsabilités domestiques. À la suite du soutien formel exprimé par l’un des responsables de l’Institut, de nouveaux contacts ont été établis, favorisant une meilleure familiarité entre chercheurs et étudiants. Un mode de fonctionnement souple s’est progressivement instauré : les participants acceptaient de fixer des rendez-vous à condition d’être consultés par téléphone au préalable, en précisant que les lundis, vendredis et matinées étaient des créneaux peu favorables. Les plages horaires les plus propices se situaient autour de 10h pour les étudiants modulaires, et entre 12h et 15h pour les étudiants de Licence. Certains acceptaient également des entretiens les week-ends. Les vendredis, généralement consacrés aux activités culturelles (telles que la danse du dragon, la calligraphie, le *kung-fu* ou la gastronomie), ont offert des occasions privilégiées d’observation, notamment des interactions entre pairs et entre étudiants et enseignants. Par ailleurs, des observations ont été menées parallèlement aux entretiens, en accordant une attention particulière aux pratiques langagières, aux postures corporelles et aux éventuelles formes d’« imitation chinoise » développées au

contact des enseignants. Les entretiens ont été menés dans une posture d'écoute active, avec une grille souple et adaptable : les questions étaient reformulées au besoin, selon le fil de la conversation, afin de s'ajuster aux propos des informateurs. La prise de notes, consignée dans un carnet dédié, ainsi que les relances ciblées, ont permis de recueillir des données riches, contextualisées et nuancées. Avant chaque entretien, les objectifs de la recherche étaient rappelés aux participants, qui étaient également rassurés quant à la confidentialité de leurs propos. L'anonymat a été strictement respecté ; les prénoms et autres identifiants personnels n'étaient utilisés qu'à des fins pratiques dans le cadre de la relation de terrain. Bien que l'équipe enseignante ait encouragé la participation des étudiants, ces derniers étaient systématiquement informés de leur droit à ne pas répondre à certaines questions, en particulier si celles-ci étaient perçues comme sensibles. Les incompréhensions éventuelles étaient accueillies avec bienveillance, et les consignes réexpliquées afin de garantir une compréhension fine et une expression aussi fidèle que possible de leurs expériences.

2. Résultats et discussions

2.1. Représentations sociales et réactions à l'apprentissage du chinois chez les étudiants de l'Institut Confucius de Lomé

Apprendre une langue, c'est aussi entrer dans une culture et en intérioriser les normes sociales. L'attribution d'un nom chinois lors de l'entrée à l'Institut Confucius — « *Quand tu viens à l'Institut, on te donne un nom chinois* »¹ — illustre cette immersion culturelle. Toutefois, cette démarche peut être aussi

¹ Extrait d'un entretien du 20 octobre 2024 à l'Institut Confucius de Lomé avec une étudiante de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

perçue comme une imposition symbolique d’identité, générant une tension entre apprentissage linguistique et respect de l’individualité (Byram, 1997 ; Duff, 2017). Mais pour certains apprenants, le choix d’apprendre le chinois est soutenu par l’entourage familial, qui y voit une compétence stratégique : « (...) *mon père, il a tout de suite embrassé l’idée d’apprendre la culture chinoise* »². Cette valorisation est souvent liée au rôle croissant de la Chine sur la scène internationale (Ding et Saunders, 2006) et s’inscrit dans une logique d’accumulation de capital culturel (Bourdieu, 1982).

Cependant, les caractéristiques linguistiques du mandarin — notamment le système d’écriture logographique et les tons — suscitent des appréhensions : « *Ils aimeraient eux aussi apprendre la langue, mais ils ont peur des caractères* »³; quelques mois plus tard, un autre apprenant de l’IC faisait observer que : « *Si tu ne respectes pas les tons, on ne te comprendra pas* »⁴. Ces obstacles perçus sont confirmés par les travaux de Wen (2016), qui identifie les tons comme l’un des principaux facteurs de décrochage chez les débutants dans l’apprentissage des langues étrangères. Certains étudiants mettent plutôt l’accent sur des expériences de stéréotypisation : « (...) *ils m’appellent Monsieur le Chinois* »⁵ ; un autre informateur avait auparavant rapporté que : « *dans le quartier, on m’appelle maintenant Jackie Chan* »⁶. Ces assignations, bien que parfois teintées d’humour, traduisent une ethnicisation symbolique et une réduction identitaire, analysées par Kramsch

² Extrait d’un entretien du 10 janvier 2023 dans un espace délocalisé à Lomé avec une étudiante de l’Institut âgé d’une vingtaine d’années environ

³ Extrait d’un entretien du 12 avril 2023 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l’Institut âgé d’une vingtaine d’années environ

⁴ (Extrait d’un entretien du 20 février 2025 dans un espace délocalisé avec un apprenant de l’Institut âgé d’une quarantaine d’années environ)

⁵ Extrait d’un entretien du 15 juillet 2024 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l’Institut âgé d’une vingtaine d’années environ

⁶ Extrait d’un entretien du 12 avril 2023 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l’Institut âgé d’une vingtaine d’années environ

(2009) dans le cadre des processus de socialisation en langue seconde.

Cela dit, l’enseignement dans les Instituts Confucius repose sur une progression standardisée : « *On a un livre pour chaque niveau [...] dans le livre il y des textes, des dialogues, des leçons de grammaire* »⁷. Si cette organisation rassure certains profils d’apprenants, elle peut se révéler contraignante pour les plus créatifs et limiter l’adaptabilité du dispositif. Les dynamiques de groupe apparaissent alors déterminantes dans la persévérance des apprenants :

*« (...) après plusieurs semaines de cours, je ne comprenais rien de ce qu’on nous enseignait, j’ai alors approché une fille qui m’a donné son numéro et dès le lendemain, on a commencé à travailler ensemble, c’est comme cela que je me suis en sorti »*⁸.

Cette solidarité constitue un facteur d’engagement (Zhang, 2015), mais elle peut aussi renforcer des logiques de clan, réduisant l’exposition aux locuteurs natifs. Au fur et à mesure que la formation se poursuit « *Il y a certains qui croient que Confucius est un dieu* »⁹. Ce type de représentation reflète un processus d’exotisation (Makeham, 2008 ; Yao, 2000), où la différence culturelle est perçue comme une altérité fascinante mais simplifiée. Mais en même temps, plusieurs étudiants déplorent l’absence de reconnaissance de leur propre culture : « *Tout est sur la Chine, rien sur notre culture à nous* »¹⁰. Ce

⁷ Extrait d’un entretien du 20 mars 2023 à l’Institut Confucius avec un étudiant de l’Institut âgé d’une vingtaine d’années environ

⁸ Extrait d’un entretien du 17 juin 2024 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l’Institut âgé d’une vingtaine d’années environ

⁹ (Extrait d’un entretien du 17 mars 2023 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l’Institut âgé d’une vingtaine d’années environ)

¹⁰ Extrait d’un entretien du 20 Octobre 2024 dans un espace délocalisé avec une étudiante de l’Institut âgée d’une vingtaine d’années environ

déséquilibre interculturel peut freiner l'appropriation identitaire de la langue par les étudiants non chinois.

2.2. De la contrainte à l'adhésion : évolution de la motivation et expérience d'apprentissage au sein de l'Institut Confucius de Lomé

Au moment de l'inscription, le discours de certains apprenants révèle une motivation clairement utilitaire : « *Moi en fait c'est pour pouvoir trouver du travail que je suis parti m'inscrire à l'Institut Confucius.* »¹¹. Dans ce type de trajectoire, ni l'intérêt pour la langue elle-même, ni la curiosité culturelle ne sont mentionnés. Le mandarin est perçu comme une compétence instrumentale, un atout stratégique dans un contexte d'insécurité économique. Ce profil correspond aux observations de Gardner et Lambert (1972) sur la « motivation instrumentale », où la langue est investie comme une ressource à visée professionnelle. Pourtant, malgré cette approche initialement distante, les récits d'autres apprenants témoignent d'une transformation progressive de leur rapport à la langue et à l'institution. Cette évolution débute par une volonté d'adaptation à un nouvel environnement. Un informateur rapporte à cet effet : « *Déjà les premiers jours, je me suis dit : c'est mon nouveau monde, donc pourquoi ne pas m'intégrer corps et âme* »¹². Ce moment marque une inflexion importante : l'étudiant adopte une posture active et s'engage dans un processus de participation. Ce glissement illustre une transition vers une forme de motivation plus intégrée, telle que définie par Deci et Ryan (1985), où l'apprentissage commence à être valorisé pour lui-même.

¹¹ Extrait d'un entretien du 25 novembre 2023 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

¹² Extrait d'un entretien du 15 juin 2023 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

Un facteur clé dans cette évolution est la dynamique collective entre pairs : « *Entre nous aussi, les étudiants, on se parle en chinois un peu un peu (...) avec le temps on apprend ensemble.* »¹³. Ces interactions créent un espace d'apprentissage horizontal où la langue devient outil de socialisation. L'usage du mandarin s'ancre dans les échanges quotidiens, au-delà du cadre formel, ce qui confirme l'importance des interactions sociales dans les processus d'appropriation, en écho aux travaux de Vygotsky et à l'approche ethnographique de Duff (2019).

Progressivement, l'apprentissage cesse d'être perçu comme une contrainte pour devenir une source de plaisir personnel : « *C'était bien, j'étais tout excitée et après, quand vous apprenez les nouveaux mots, ça nous donnait la joie.* »¹⁴. Ce verbatim exprime un basculement du régime motivationnel, où l'apprenant découvre la satisfaction intrinsèque liée à l'acquisition de la langue. Il s'agit là d'un début d'internalisation (Deci et Ryan, 1985), qui peut également être interprété comme une manifestation d'*agency* (Ahearn, 2001), lorsque la langue cesse d'être une obligation imposée de l'extérieur pour devenir une compétence valorisée et investie par le sujet lui-même.

Mais on peut faire une autre interprétation des verbatims qui précèdent et y lire d'autres dynamiques : « *Moi en fait c'est pour pouvoir trouver du travail que je suis parti m'inscrire à l'Institut Confucius* »¹⁵. Cette formulation explicite également

¹³ Extrait d'un entretien du 20 septembre 2024 dans un espace délocalisé avec une étudiante de l'Institut âgée d'une vingtaine d'années environ

¹⁴ Extrait d'un entretien du 16 février 2025 dans un espace délocalisé avec une étudiante de l'Institut âgée d'une vingtaine d'années environ

¹⁵ (Op.Cit)

une orientation instrumentale, où l’apprentissage du mandarin s’inscrit dans une stratégie de survie face à un marché du travail marqué par l’influence croissante de la Chine. Le mandarin est ici perçu comme un capital à mobiliser, dans la lignée des analyses de Bourdieu (1986). La langue fonctionne comme une ressource différenciée, un capital linguistique au sens de Bourdieu (1986), c’est-à-dire un savoir mobilisable dans des stratégies de distinction et d’ascension sociale.

L’absence de contact préalable avec la langue ou la culture chinoise renforce cette approche initialement distante : « *C’est arrivé à l’Institut Confucius que j’ai connu la langue même en vrai, en réalité.* »¹⁶. Ce manque d’exposition antérieure témoigne d’une discontinuité culturelle forte. L’apprenante adopte une posture de non-engagement affectif vis-à-vis de la langue, un facteur souvent corrélé à une moindre réussite dans l’appropriation linguistique (Kim, 2009). Le chinois est ici envisagé comme radicalement « autre », à la fois linguistiquement et symboliquement. Cependant, cette posture initiale évolue au fil du temps, notamment grâce à l’interaction quotidienne entre pairs : « *Entre nous aussi, les étudiants, on se parle en chinois un peu un peu (...) avec le temps on apprend ensemble.* »¹⁷. La dynamique collective joue un rôle central dans la transformation du rapport à la langue. L’apprentissage devient un processus socialisé, où la langue seconde fonctionne comme outil de médiation, de reconnaissance et de cohésion. Cette perspective s’inscrit dans l’approche socioculturelle de Vygotsky (1978), selon laquelle les interactions sociales sont structurantes dans les processus de développement cognitif et linguistique.

¹⁶ Extrait d’un entretien du 25 mai 2025 dans un espace délocalisé avec une étudiante de l’Institut âgée d’une vingtaine d’années environ

¹⁷ (Op.Cit)

Parallèlement, l’environnement immersif et l’usage de la langue dans un cadre relationnel favorisent une familiarisation affective progressive. Ce basculement est illustré par une expression émotionnellement chargée : « *C’était bien, j’étais toute excitée et après, quand vous apprenez les nouveaux mots, ça nous donnait la joie.* »¹⁸. Ce passage révèle un véritable renversement motivationnel. L’apprenant passe de la contrainte à la curiosité, de la survie à la valorisation personnelle. Cette « motivational shift » (Dörnyei et Ushioda, 2009) est caractéristique d’un engagement de plus en plus intériorisé, où le plaisir d’apprendre prend le pas sur l’utilité pragmatique, et bien que la motivation initiale reste instrumentale, les dynamiques d’apprentissage laissent entrevoir un début d’intégration subjective : « *Je me suis dit : c’est mon nouveau monde, donc pourquoi ne pas m’intégrer corps et âme* »¹⁹. Par cet exemple de témoignages, les apprenants dépassent la seule logique de rentabilité pour s’identifier à leur nouvel environnement. La langue devient un espace à habiter, et non plus seulement un outil à exploiter. Ce glissement annonce l’émergence d’un L2 self (Dörnyei, 2009), c’est-à-dire une identité projetée construite autour de la langue cible, intégrée aux aspirations personnelles et à la représentation de soi.

2.3. Du désintérêt initial à l’engagement progressif : analyse du rapport à la langue et à la culture chinoises chez les apprenants de l’Institut Confucius de Lomé

Plusieurs verbatims révèlent chez les étudiants de l’Institut Confucius de Lomé, une absence quasi totale de contact avec le mandarin avant l’entrée à l’Institut Confucius. Une informatrice

¹⁸ (Op.Cit)

¹⁹ (Op.Cit)

fait par exemple observer que : « *Je savais que la langue existait, on la voyait dans les dessins animés, mais je ne savais même pas répéter un seul mot, c’est à l’institut que je l’ai vraiment appris* »²⁰. Ce verbatim témoigne d’une découverte tardive et contingente, qui ne découle ni d’une passion préalable ni d’un intérêt culturel, mais bien d’un contexte de formation imposé ou opportuniste. Le mandarin n’est alors pas perçu comme une passerelle vers un univers culturel, mais comme un outil fonctionnel, à visée stratégique. Cette distanciation est encore plus explicite dans le verbatim suivant : « *Ce n’était pas une passion pour moi. Je n’ai jamais pensé un jour apprendre le chinois.* »²¹. L’univers chinois — ses idéogrammes, son histoire, ses valeurs — demeure largement extérieur à l’apprenant. Ce positionnement interroge la capacité des institutions à générer un engagement symbolique et culturel dans un cadre d’apprentissage initialement peu affectif. Il met en lumière la tension entre l’offre pédagogique et les représentations des apprenants.

Cela dit, une exposition antérieure au mandarin peut toutefois exister, mais sous une forme passive et souvent stéréotypée : « *On avait l’habitude de blaguer souvent en parlant des chinois : hi hon, ni hao, mais c’était pour rigoler, c’est tout.* »²². Ce type de contact relève moins d’un apprentissage que d’un usage caricatural, révélateur d’une perception folklorisante de la langue. Loin de constituer un tremplin vers une appropriation, ces pratiques renforcent une vision décontextualisée, voire exotisante, du chinois. Elles illustrent un rapport distancié où l’altérité linguistique est réduite à une performance comique

²⁰ Extrait d’un entretien du 20 septembre 2023 dans un espace délocalisé avec une étudiante de l’Institut âgé d’une vingtaine d’années environ

²¹ Extrait d’un entretien du 20 mars 2025 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l’Institut âgé d’une vingtaine d’années environ

²² Extrait d’un entretien du 15 janvier 2025 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l’Institut âgé d’une vingtaine d’années environ

ou sociale. Ce verbatim met ainsi en évidence un paradoxe : celui d’apprendre une langue sans véritable désir de cette langue en tant que telle. L’acte d’apprentissage est ici instrumentalisé, dissocié de toute projection identitaire ou affective. Dans ce cadre, l’implication subjective est faible, et l’imaginaire peu mobilisé. Or, comme le rappelle Dörnyei (2009), l’engagement affectif constitue un levier majeur dans la persévérance et la réussite en langue étrangère.

Face à cette réalité, enseignants et institutions sont confrontés à un défi fondamental : comment susciter un désir de langue chez des apprenants pragmatiques, peu enclins à la projection interculturelle ? La réponse semble résider dans l’expérience elle-même. En effet, un témoignage précédent avait déjà montré une transformation progressive de la relation à la langue : « *Quand vous apprenez les nouveaux mots, ça nous donnait la joie* »²³. Ce verbatim exprime l’émergence d’une émotion positive, née du processus d’apprentissage et de la reconnaissance de ses propres progrès. Le plaisir d’apprendre, lorsqu’il est vécu collectivement et valorisé, peut inverser la dynamique initiale. La motivation devient alors un processus évolutif, qui se (re)construit dans et par l’action.

2.4. Les motivations d’inscription à l’Institut Confucius de Lomé : entre rationalité économique et influence sociale

L’enseignement du chinois au sein des Instituts Confucius est fréquemment perçu par les apprenants comme un levier d’insertion socio-économique. Cette perception s’inscrit dans le cadre théorique du capital humain formulé par Becker (1964), selon lequel l’acquisition de compétences – linguistiques notamment – est un investissement susceptible d’accroître la productivité individuelle et les opportunités

²³ (Op.Cit).

professionnelles. Dans un contexte de mondialisation où les partenariats économiques avec la Chine s'intensifient, en particulier en Afrique et dans certaines régions d'Europe, la maîtrise du mandarin est perçue comme un atout différenciant sur un marché du travail saturé. Des témoignages d'étudiants recueillis lors de nos enquêtes sur le terrain confirment cette dynamique. Un apprenant de l'Institut fait par exemple observer que : « *c'est pour pouvoir trouver du travail que je suis parti m'inscrire à l'Institut Confucius, je veux travailler avec les Chinois et pouvoir gagner de l'argent pour survivre et subvenir à mes besoins.* »²⁴. Ce verbatim illustre une motivation instrumentale au sens de Gardner et Lambert (1972), selon laquelle l'apprentissage d'une langue vise l'atteinte d'un objectif extérieur – ici, l'emploi – plutôt qu'un désir d'intégration culturelle ou de développement personnel. Le mandarin est alors considéré comme une compétence fonctionnelle, voire une langue de survie, dans un environnement où les opportunités économiques locales sont rares. Dans les contextes étudiés, en particulier africains, le choix d'apprendre le chinois ne résulte pas d'un intérêt préalable pour la culture ou la langue, mais d'un calcul rationnel fondé sur l'observation d'un contexte socio-économique difficile. De nombreux apprenants n'ont aucun antécédent avec la Chine ni de contact antérieur avec le mandarin. Ce choix linguistique s'inscrit dans une logique d'ascension sociale, portée par l'espoir d'un emploi au sein d'entreprises chinoises implantées localement. Cependant, cette motivation utilitaire ne saurait être interprétée comme une simple stratégie individuelle. Elle reflète aussi une configuration structurelle dans laquelle les Instituts Confucius constituent parfois l'unique

²⁴ Extrait d'un entretien du 21 décembre 2024 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

offre de formation linguistique gratuite ou peu coûteuse, souvent adossée à des promesses – explicites ou implicites – d’insertion professionnelle (Hartig, 2016 ; Paradise, 2009). Cette dimension institutionnelle renforce la perception d’un lien direct entre apprentissage du chinois et accès à l’emploi.

Un autre facteur déterminant est l’influence du réseau social de l’apprenant. De nombreux inscrits à l’Institut Confucius de Lomé, rapportent avoir été orientés vers l’Institut Confucius par un proche. Un apprenant avait par exemple rapporté que : « *c’était un ami qui m’avait conseillé d’aller m’inscrire à l’Institut Confucius. Son petit frère avait fait aussi l’Institut Confucius [...] il m’a dit juste de le faire parce que son petit frère actuellement a trouvé un travail qui paye bien.* »²⁵. Ce type de recommandation s’inscrit dans la logique du capital social (Bourdieu, 1986), défini comme l’ensemble des ressources mobilisables via l’appartenance à un réseau. Ici, la transmission d’une information qualifiée par un cas de réussite crédibilise l’institution et oriente la décision. L’inscription ne résulte donc pas d’une démarche autonome, mais d’un processus de validation sociale. Cette dynamique peut également être interprétée à la lumière des travaux de Granovetter (1973), qui mettent en évidence le rôle crucial des liens faibles – relations distantes, mais stratégiques – dans la circulation des opportunités économiques. Dans le cas des Instituts Confucius, ces liens facilitent la diffusion d’informations sur les bénéfices potentiels de l’apprentissage du mandarin. Le récit d’une réussite, même indirectement connue, suffit à déclencher une chaîne de mobilisations.

En croisant les dimensions économiques et relationnelles, il apparaît que l’inscription à l’Institut Confucius repose rarement

²⁵ Extrait d’un entretien du 26 février 2025 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l’Institut âgé d’une vingtaine d’années environ

sur une motivation culturelle ou académique. Elle résulte d’un agencement entre : (i) un manque structurel d’opportunités de formation ou d’emploi ; (ii) une recherche urgente de solutions concrètes et (iii) une influence sociale déterminante. Ce type de motivation, bien qu’extrinsèque, peut être puissant. Toutefois, comme le soulignent Dörnyei et Ushioda (2009), elle demeure instable si elle ne s’accompagne pas d’une transformation affective du rapport à la langue. En l’absence de résultats concrets ou d’un engagement émotionnel croissant, l’effort d’apprentissage risque de s’éroder.

Ce bouche-à-oreille structurant transforme progressivement l’Institut Confucius en label social : un marqueur de mobilité ascendante, une voie vers l’emploi, voire un symbole d’intégration professionnelle réussie. Les inscriptions s’effectuent donc sur la base de recommandations informelles, souvent plus performatives que les dispositifs de communication institutionnelle. Un précédent extrait de témoignage renforce cette idée : « *il m’a dit juste de le faire parce que son petit frère actuellement a trouvé un travail qui paye bien.* »²⁶. La transmission orale d’un récit de transformation réussie agit ici comme un catalyseur de décision. Ce type de narration, empreint d’exemplarité, s’inscrit dans la planification linguistique informelle théorisée par Spolsky (2004), où les représentations collectives diffusées au sein des communautés guident plus fortement les comportements d’apprentissage que les politiques linguistiques officielles. Dans cette perspective, l’apprentissage du mandarin ne peut être compris uniquement à partir de la motivation individuelle. Il dépend largement de la position sociale de l’apprenant, de ses ressources relationnelles, et de sa capacité à mobiliser l’expérience d’autrui. Comme le

²⁶ (Op. Cit)

souligne Dörnyei (2005), les choix linguistiques sont souvent co-construits dans un tissu social, au croisement des aspirations personnelles et des influences collectives.

Ces éléments invitent à dépasser les modèles motivationnels classiques pour adopter une approche écologique et interactionnelle de l’apprentissage, dans laquelle le rôle du réseau social est central. L’institut devient alors non seulement un lieu d’enseignement, mais aussi un espace d’activation des dynamiques relationnelles et des projections socio-économiques partagées.

Conclusion

L’analyse des parcours d’apprenants à l’Institut Confucius de Lomé met en évidence la complexité des dynamiques motivationnelles qui président à l’apprentissage du mandarin dans un contexte africain marqué par des enjeux socio-économiques aigus. Loin de l’image d’un engagement fondé sur une passion spontanée pour la langue ou la culture chinoise, la majorité des trajectoires étudiées révèlent une motivation initialement extrinsèque, construite autour de la recherche d’une mobilité sociale, de l’espoir d’un emploi ou de la pression du réseau social proche. Dans cette configuration, la langue chinoise apparaît d’abord comme un capital stratégique, une ressource instrumentale activée dans un contexte d’incertitude économique. Pour autant, l’expérience de formation à l’Institut Confucius de Lomé n’est pas figée dans cette seule logique utilitaire. Au fil de l’apprentissage, certains apprenants connaissent un renversement progressif de leur rapport à la langue, passant d’un usage fonctionnel à une forme d’adhésion plus intégrée, où l’apprentissage devient source de plaisir, d’identité et d’autonomisation. Ce basculement, soutenu par

les interactions sociales entre pairs et par l’environnement immersif de l’Institut, montre que l’appropriation linguistique peut s’ouvrir à une internalisation affective, à condition que les conditions pédagogiques, relationnelles et symboliques le permettent. Toutefois, plusieurs tensions traversent ce processus. La standardisation des méthodes, l’absence de reconnaissance de la culture des apprenants, les stéréotypes ethniques subis ou encore les formes d’assignation symbolique (nom chinois, surnoms, attentes implicites) peuvent entraver la construction d’un rapport subjectif apaisé à la langue et à l’institution. La langue cible reste marquée par une altérité forte, parfois perçue comme inaccessible ou caricaturée. Ce paradoxe – apprendre une langue sans s’y reconnaître – révèle les limites d’un modèle d’enseignement centré sur la seule diffusion culturelle unilatérale. La portée socio-utilitaire de cette étude réside ainsi dans sa capacité à éclairer les logiques d’engagement linguistique dans les espaces postcoloniaux contemporains, où les langues étrangères sont moins choisies qu’assignées, moins désirées que stratégiquement mobilisées. Elle montre que l’apprentissage du mandarin au sein des Instituts Confucius ne peut être pleinement compris qu’à l’intersection de trois dimensions : la contrainte structurelle, la médiation sociale et la réappropriation subjective. À ce titre, les Instituts Confucius apparaissent comme des lieux ambivalents : à la fois espaces d’opportunité et dispositifs de normalisation, de mise en conformité culturelle. En révélant ces dynamiques, cette recherche contribue à une réflexion plus large sur les conditions d’un apprentissage linguistique émancipateur, capable de conjuguer utilité sociale, reconnaissance symbolique et développement personnel. Elle invite enfin les institutions à repenser leurs dispositifs en tenant compte des trajectoires réelles des apprenants, de leur positionnement

social, de leurs aspirations, mais aussi de leurs résistances silencieuses. C'est à cette condition que l'enseignement des langues pourra devenir un véritable vecteur d'appropriation, d'*empowerment* et de transformation.

Bibliographie

AHEARN Laura, 2001, « Language and agency », *Annual Review of Anthropology*, vol. 30, pp. 109–137.

BECKER Gary, 1964. *Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, Columbia University Press, New York.

BOURDIEU Pierre, 1982. *Ce que parler veut dire : L'économie des échanges linguistiques*, Fayard, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1986. *La distinction. Critique sociale du jugement*, Éditions de Minuit, Paris.

BYRAM Michael, 1997. *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*, Multilingual Matters, Clevedon.

DECI Edward et RYAN Richard, 1985. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*, Plenum Press, New York.

DING Sheng et SAUNDERS Robert, 2006, « Talking up China : An analysis of China's rising cultural power and global promotion of the Chinese language », *East Asia*, vol. 23, n° 2, pp. 3–33.

DÖRNYEI Zoltán, 2005. *The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah.

DÖRNYEI Zoltán et USHIODA Ema, 2009. *Motivation, Language Identity and the L2 Self*, Multilingual Matters, Bristol.

DUFF Patricia, 2017. Socialization into academic discourse communities. In : DUFF Patricia & MAY Stephen (dir.), *Language*

Socialization, pp. 239–252, Springer, Cham.
DUFF Patricia, 2019. *Language Socialization*, Wiley-Blackwell, Oxford.

GARDNER Robert et LAMBERT Wallace, 1972. *Attitudes and Motivation in Second-Language Learning*, Newbury House, Rowley.

GRANOVETTER Mark, 1973, « The Strength of Weak Ties », *American Journal of Sociology*, vol. 78, n° 6, pp. 1360–1380.

HARTIG Falk, 2016. *Chinese Public Diplomacy: The Rise of the Confucius Institute*, Routledge, Londres.

KIM Young, 2009, « Intercultural personhood: Globalization and a way of being », *International Journal of Intercultural Relations*, vol. 33, n° 4, pp. 359–368.

KRAMSCH Claire, 1993. *Context and Culture in Language Teaching*, Oxford University Press, Oxford.

KRAMSCH Claire, 2009. *The Multilingual Subject: What Foreign Language Learners Say About Their Experience and Why It Matters*, Oxford University Press, Oxford.

MAKEHAM John, 2008. *Lost Soul: "Confucianism" in Contemporary Chinese Academic Discourse*, Harvard University Asia Center, Cambridge (MA).

PARADISE James, 2009, « China and international harmony: The role of Confucius Institutes in bolstering Beijing's soft power », *Asian Survey*, vol. 49, n° 4, pp. 647–669.

SPOLOSKY Bernard, 2004. *Language Policy*, Cambridge University Press, Cambridge.

WEN Xiaohong, 2016, « Challenges in learning Chinese tones among foreign language learners », *Journal of Chinese Linguistics*, vol. 44, n° 2, pp. 405–430.

YAO Xinzhong, 2000. *An Introduction to Confucianism*, Cambridge University Press, Cambridge.

ZHANG Lawrence, 2015, « Learner agency, learning strategy use

Vol 2 N° Spécial, 10 ans – ACAREF Août 2025, Relecture d’Afrique

and L2 achievement: A structural equation modeling approach », *System*, vol. 45, pp. 103–115.

La Gestion des Eaux Usées des Cités et Restaurants Universitaires à Koudougou (Burkina Faso)

Rihanata NANA

Zakaria ZONGO

ZONGO/DAMA Mariam Myriam

**Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines (LABOSH)*

Département de Géographie

Université Norbert ZONGO, Burkina Faso, BP 376 Koudougou,

rihanatanana6@gmail.com

Résumé

La gestion des eaux usées en milieu urbain reste un véritable problème dans plusieurs villes moyennes du Burkina Faso et en particulier dans la ville de Koudougou. Ces eaux sont produites en volume important dans les cités et restaurants universitaires. Les vidangeurs peinent à évacuer et à gérer de manière écologique et durable ces effluents liquides. L'objectif de cette recherche est d'analyser la problématique de la gestion des eaux usées produites par les restaurants universitaires et les résidents des cités. Pour y arriver, l'approche mixte a été retenue comme cheminement méthodologique. Les enquêtes de terrain se sont déroulées entre mai et juin 2025 et ont permis de collecter des données qualitatives auprès des principaux acteurs de l'assainissement de la ville. Les données quantitatives ont été collectées auprès de cent vingt (120) étudiants choisis de façon aléatoire parmi les résidents des cités universitaires. Toutes ces données ont été complétées par des données de seconde main issues de l'état de l'art sur la thématique et des observations sur le terrain. Les principaux résultats montrent que les cités et restaurants universitaires ne sont pas connectés à un réseau d'égout. La ville manque d'un centre de collecte et de traitement des eaux usées. 95% des enquêtés estiment que ces déchets liquides entraînent des nuisances et des risques de maladies. Ces eaux usées qui sont déversées dans la nature constituent des facteurs de pollution des composantes de l'environnement. L'aménagement d'une station de collecte

et de traitements des eaux usées reste la perspective pour une gestion rationnelle et durable des eaux usées de la ville.

Mots clés : *Assainissement, Eaux usées, Cités et restaurants universitaires, Koudougou, Burkina Faso.*

Abstract

Urban wastewater management remains a real problem in several medium-sized cities in Burkina Faso, particularly in the city of Koudougou. This water is produced in large volumes in university residences and restaurants. Drainers struggle to evacuate and manage this liquid effluent in an ecological and sustainable manner. The objective of this research is to analyze the problem of wastewater management produced by university restaurants and residence hall residents. To achieve this, a mixed approach was chosen as the methodological approach. The field surveys took place between May and June 2025 and collected qualitative data from the city's main sanitation stakeholders. Quantitative data was collected from one hundred and twenty (120) students randomly selected from among the residents of university residences. All of this data was supplemented by second-hand data from the state of the art on the subject and field observations. The main results show that university residences and restaurants are not connected to a sewer network. The city lacks a wastewater collection and treatment center. 95% of respondents believe that this liquid waste causes nuisances and poses a risk of disease. This wastewater, which is discharged into nature, is a polluting factor for environmental components. The development of a wastewater collection and treatment plant remains the key to ensuring rational and sustainable management of the city's wastewater.

Keywords : *Sanitation, Wastewater, University housing and restaurants, Koudougou, Burkina Faso*

1. Introduction

Le problème de l’eau est au cœur de la plupart des problèmes de santé publique que connaissent les pays en développement. Une gestion adéquate des eaux usées est donc nécessaire pour protéger l'environnement, résoudre les

problèmes de santé publique, éviter les odeurs désagréables. Les eaux usées constituent un problème majeur de santé publique qui touche en majorité la population vivant dans les pays en développement, elles sont altérées par les activités humaines à la suite d'un usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre. Elles sont considérées comme polluées et doivent être traitées (CHATZIS, 2000). L'accroissement de la population mondiale et l'urbanisation galopante des villes entraînent une raréfaction des ressources en eau et l'augmentation constante de la production des eaux usées qui sont généralement rejetées dans la nature sans aucun traitement préalable (Amadou M.R 2008). Toutes les communautés et les villes sont confrontées à ce problème, et les autorités locales se retrouvent face au défi de mettre en disposition des installations sanitaires adéquates alors que pendant longtemps les efforts n'ont été concentrés que sur l'approvisionnement de la population en eau potable. Les cités universitaires de la ville de Koudougou n'échappent pas à cette réalité en termes d'assainissement des eaux usées. D'après Monsieur P.S gestionnaire des cités, « chaque année il y'a trop de paludéens dans les résidences universitaires occasionné par les eaux usées ».

Le manque d'accès à un assainissement adéquat expose les populations à des risques sanitaires (Mombo et *al.*,2007 :214). De ce fait, la gestion de l'environnement de façon générale et en particulier, la gestion des eaux usées demeure un défi auquel doivent répondre les gestionnaires urbains surtout dans les quartiers populaires (Attahi, 2001 :17). Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1995 :3), l'assainissement est l'ensemble des travaux que doivent effectuer, en se conformant aux règles d'hygiène, les particuliers, les collectivités et les pouvoirs publics pour faire

disparaître dans les agglomérations toutes causes d'insalubrités. En 2021, 3,6 milliards de personnes (soit 46 % de la population mondiale) n'avaient toujours pas accès à un assainissement géré en toute sécurité (Water Aid, 2022, p5).

L'objectif de cette étude est d'évaluer la gestion des eaux usées générées dans les cités et restaurants universitaires de la commune de Koudougou en vue proposer des solutions pour une gestion adéquate pour protéger l'environnement, résoudre les problèmes de santé et éviter les odeurs désagréables, (Akponikpè, P.B.I., et al 2011). Pour ce faire nous allons procéder à l'identification des systèmes ou sont produites ces eaux, leurs réceptacles et à leur quantification

1.1. Matériels et méthodes

L'approche méthodologique de cette recherche est basée sur la revue de littérature, les observations directes et la collecte des données.

1.1.1. La revue documentaire

La première étape de la méthodologie de recherche a consisté à consulter un certain nombre d'ouvrages portant sur l'assainissement et particulièrement la question des déchets liquides. Cela s'est traduit par l'analyse des publications scientifiques récentes d'auteurs qui ont abordé la gestion des eaux usées. Cette étape a permis d'avoir une meilleure compréhension du sujet à partir des recherches antérieures mais aussi de mener une discussion de cette recherche. Cette revue a également permis de cerner les mécanismes de gestion des eaux usées dans des cités universitaires de quelques villes.

1.1.2. Les observations directes

Les observations directes ont été effectuées sur les

ouvrages d'assainissement dans les quatre (04) cités universitaires, Et pendant une opération de vidange et déversement réalisée en juin. Ces observations ont permis de rendre compte de la qualité des ouvrages, et du processus de vidange des eaux usées collectées. Les observations directes ont également permis de cerner les réalités du terrain par rapport aux lieux de déversement des eaux usées.

1.1.3. La collecte des données

Les enquêtes de terrain se sont déroulées en juin 2025. Les données qualitatives ont été collectées à l'aide d'un guide d'entretien auprès du gestionnaire des cités et restaurants universitaires, deux vidangeurs des eaux usées des cités. Tous les entretiens ont été enregistrés avec un dictaphone, retranscrits et analysés selon la technique d'analyse du contenu. Quant aux données quantitatives. Elles ont été collectées grâce à un questionnaire. Ce questionnaire a été administré par le logiciel Kobocollect à 120 étudiants résidents à raison de 30 étudiants par choix aléatoire dans chaque cité universitaire. Les données recueillies ont subi un dépouillement informatique. Le logiciel Word a été utilisé pour la saisie de texte, le logiciel Excel pour l'élaboration de tableaux et de graphiques.

2. Présentation géographique de la ville de recherche

La recherche a été réalisée dans la ville de Koudougou située au Centre-Ouest du Burkina Faso. La ville de Koudougou est comprise entre 2°21'51" de longitude Ouest et 12°15'3" de latitude Nord et cumule quatre (4) fonctions administratives : elle est une commune urbaine, le chef-lieu de la région administrative du Centre-Ouest, de la province du Boulkiemdé et du département de Koudougou. L'agglomération urbaine s'étale sur quinze (15) kilomètres avec une superficie d'environ

272 Km² avant la communalisation intégrale du pays en 2006. Vingt-deux (22) villages administratifs ont été rattachés à la commune. Le cumul de sa superficie atteint 720 Km² (Commune de Koudougou, 2018). La carte n°1 montre la localisation de la commune de Koudougou.

Carte n° 1: localisation de la commune de Koudougou

La ville de Koudougou compte quatre cités universitaires situés toutes dans le centre -ville. Il s’agit des cités universitaires Ouédraogo, Zoundi, Sylvestre Pia situé dans le quartier Bourkina et Fasotex dans le quartier Issouka, non loin de l'Université Norbert Zongo (UNZ) qui se trouve sur l'Avenue Maurice Yaméogo (Route nationale N°14), disposant chacune d'un restaurant. L’intense activité de consommation d’eau dans

les cités universitaires génère tous les jours d’importantes quantités d’eaux usées qui sont mal gérées par absence d’un centre de traitement. La plupart de ces eaux usées, notamment celles provenant, des douches, des buanderies, des nettoyages, et des airs de lavages sont retenues dans des fosses septiques avant d’être vidangé.

Photographie n°1 : image d’une cité universitaire abritant les étudiants

Cliché, NANA Rihanata, 2025

La photographie 1 montre un des bâtiments des cités qui abrite les étudiants résidents à Koudougou. Le nombre des chambres varie, à la cité fasotex il y’a au total 89 chambres réparties en villa de 6 à 5 chambres. A la cité sylvestre 47 chambres, 21 chambres à la cité Zoundi et 48 chambres dans la cité Ouédraogo. Les ouvrages d’assainissement dans les cités sont des latrines, des buanderies, des aires de lavage, fosses septiques (planche n°2).

Planche°2 : quelques ouvrages d'assainissement dans les cités universitaires.

Cliché NANA Rihanata, 2025

3. Résultats

3.1 Système de production des eaux usées et fonctionnement des ouvrages d'assainissement

Les cités universitaires de Koudougou sont confrontées à des problèmes de gestion des eaux usées par manque de systèmes d'assainissement adéquats. Les eaux usées sont retenues dans des fosses septiques qui sont aux nombres de trente-un (31) répartis comme suit : dix-sept (17) à la cité fasotex, sept (07) à la cité Ouédraogo, quatre (04) à la cité sylvestre et trois (03) à la cité Zoundi. Le nombre élevé des

résidents dans les cités entraîne des répercussions graves sur le fonctionnement des ouvrages d'assainissement. Les tuyauteries chargées de drainer l'eau des douches et des buanderies vers fosses septiques se bouchent ou se fissures, les raisons évoquées sont le manque de maintenance et d'entretien des installations sanitaire. Les fosses ont de faible capacité de rétention à telle enseigne que leur fonctionnement constitue en soi-même une source de pollution, elles se remplissent vite et laissent les eaux usées qui s'écoulent ou stagnent souvent dans les cours des cités, ce qui est source d'odeurs nauséabondes et de propagation des germes pathogènes et favorisent la prolifération des moustiques et des mouches et cafards. Cette gestion n'est pas sans conséquence sur la santé humaine et l'environnement, que nous allons analyser la gestion des usées des cités, les différents types ouvrages d'assainissement, mode de vidange et déversement des eaux par les vidangeurs. Les restaurants universitaires contribuent également à la production d'eaux usées, qui doivent être gérées convenablement pour éviter la pollution, (planche 3).

Planche n°3: des eaux usées qui stagnent dans des conduits ouverts et remplis

Cliché NANA Rihanata, 2025

3.2. Estimation de la quantité d'eaux usées produites dans les cités universitaires.

L'eau utilisée dans les cités et les restaurants universitaires provient de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA). Malheureusement les facteurs d'eau ne sont pas disponibles auprès du gestionnaire des cités pour permettre de déterminer de façon très précise la quantité d'eau utilisée quotidiennement ou mensuellement dans chaque cité. Et étant donné que le débit d'eaux usées n'est pas rigoureusement identique au volume d'eau consommé, parce que la totalité de cette eau ne finit pas dans les fosses septiques ou dans les égouts et, d'un autre côté, l'eau usée peut être un mélange d'eau résiduaire et d'eau pluviale et même s'infiltrée.

Dans les documents techniques, des études, des rapports, et des guides pratiques sur la gestion des eaux usées urbaines, soixante-quinze (75l) litres de production d'eaux usées par personne et par jour en zone urbaine est estimé dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Cette valeur est souvent utilisée comme une base de calcul pour dimensionner les infrastructures d'assainissement et pour estimer la quantité d'eaux usées à traiter. Selon le responsable des cités universitaires de Koudougou il y'a au total 1011 résidents répartis comme suit, Cité Fasotex 433 résidents, cité Ouédraogo 351 résidents, cité sylvestre 141 résidents et 86 résidents à la cité Zoundi. A cela s'ajoutent les étudiants non-résidents qui passent leur temps dans les cités, qui pour étudier, qui pour se restaurer et qui utilisent les installations sanitaires. Cette situation de surpeuplement a des répercussions sur les ouvrages d'assainissement mis en place pour la gestion des eaux usées. La moyenne d'eau utilisée et rejetée sous forme usée individuellement et par jour par résident est donc estimée à 75l, le volume d'eau usée collectivement produit est de 75 825 L (75,825m³). Cette quantité d'eaux usées produite journalièrement est supérieure à celles générées dans la cité universitaire de la patte d'oie qui est de 51,8 m³ (NIKIEMA A., 2005) et inférieure à celles produites dans les résidences universitaires du campus d'Abomey-Calavi qui est de 292,5m³ (Mickael V. M. Kpessou Saisonou, al 2018).

3.3. Les nuisances engendrées par la gestion des eaux usées sur l'environnement et sur la santé des résidents universitaires

3.3.1. les nuisances sanitaires engendrées par les eaux usées dans les cités universitaires

Les résidents des cités universitaires sont confrontés à une difficile gestion des déchets liquides et font face à de

nombreuses nuisances (figure n°1).

Figure n°1 : Répartition des résidents enquêtés selon les nuisances provoquées par les eaux usées

Source : enquête terrain, 2025

L'analyse de la figure n°1 met en évidence que le problème de santé (62%), les odeurs nauséabondes (12%) et la présence des moustiques (9%) constituent les principales nuisances auxquelles les résidents des cités universitaires de Koudougou sont confrontés. Les autres nuisances telles que la présence des insectes (7%), la présence des mouches (6%) et les nuisances visuelles (4%), ne sont pas à négliger dans les cités. Les eaux usées doivent bénéficier d'une attention particulière, d'un traitement adéquat. Lorsqu'elles se retrouvent dans l'environnement immédiat de la population sans précaution préalable, elles constituent une menace pesante pour la vie. Les maladies affectant le plus les étudiants résidents dans les cités sont mis en évidence par la figure n°2.

Figure n°2 : Les principales maladies affectant les résidents des cités universitaires.

Source : enquête terrain, 2025

L'analyse de la figure n°2 démontre que, le paludisme (78 %) constitue la principale maladie dont souffrent les résidents des cités universitaires, aux Dermatoses (9%), aux Infections Respiratoires Aigües (6%), de l'anémie (5%) et de la fièvre typhoïde (2 %).

3.3.2. Les impacts environmental de la gestion des eaux usées des cités

La gestion défectueuse des eaux usées dans les cités est à l'origine d'un certain nombre de problèmes qui affectent l'équilibre environnemental. Ces nuisances sont préoccupantes pour les résidents. Les nuisances identifiées vont de la pollution olfactive à la prolifération de gîtes vecteurs de maladies environnementales. Ces nuisances se manifestent par le

débordement des fosses septiques, et les stagnations des eaux usées. « *Le dégagement en permanence des odeurs nauséabondes et parfois suffocantes s'échappant des fosses septiques est surtout à la base de nombreuses plaintes exprimés par les résidents auprès des responsables des cités* », Entretien avec Mr P.S, gestionnaire des cités universitaires réalisé le 17 juin 2025. Selon le même gestionnaire un contrat est signé entre l'entreprise vidangeurs depuis des années et les vidanges de toutes les fosses septiques des cités doivent se faire chaque quarante-cinq (45) jours avec 25 à 30 voyages. Après vidanges ces eaux sont déversées sans traitement dans les champs non loin des habitations, ou soit dans des dépotoirs non contrôlé hors de la ville. (Photo 4).

Photographie n°4 : vidange des eaux usées dans un champ

Cliché NANA Rihanata, 2025

Ces pratiques de déversement peuvent engendrer la contamination des sources d'eau potable et la pollution des

sols. L'agriculteur ou le maraîcher qui utilise ces eaux pour irriguer ou arroser ses cultures doit tenir compte du risque qu'il fait courir non seulement à lui-même et risque de propagation de certaines pathologies d'origine hydrique à partir des eaux usées utilisées sur le site de maraîchage et aussi à toute personne susceptible de consommer les denrées qu'il produit surtout cru. *« Vidangé n'est pas un problème pour nous mais, c'est où déverser qui est le problème. Quand les cultivateurs sont dans le besoin nous partons déverser dans leurs champs, au cas contraire nous allons dans le site provisoire autorisé par la mairie à la sortie de la ville mais, là aussi les habitants qui sont aux alentours se plaignent des odeurs. Finalement on ne sait plus quoi faire pourtant il faut bien qu'on mange »* entretien avec le vidangeur des cités, 26 juin 2025. Selon l'OMS (2012), 12, 6 millions de personnes dans le monde sont décédés d'une pathologie en lien avec l'insalubrité de l'environnement.

Discussion

Dans les résidences des cités universitaires de Koudougou les eaux usées proviennent des douches, des buanderies et des cuisines et des airs de lavages. Ces ouvrages d'assainissement sont comparables à ceux de la cité universitaires de la patte d'oie à Ouagadougou, (NIKIEMA. A, 2005) et ceux des résidences universitaires du campus d'Abomey-Calavi, (KPESSOU Saizonou M.V, 2018) et ceux de (Coulibaly, 2016) et (DNACPN, 2006) l'ont aussi relevé respectivement à Daloa et à Bamako. La production des eaux usées pose des problèmes majeurs de santé publique (CEHA, 2004), plusieurs maladies infectieuses sont plus liées aux eaux usées affectant les personnes vivant dans des conditions médiocres, la gestion des eaux usées prend de plus en plus de

place dans les soucis de santé publique (CHATZIS, 2000). Les résultats de cette recherche montrent que, 62% des résidents des cités enquêtés évoquent un impact des eaux usées sur leur état de santé, Ce résultat est similaire à celui de Sahiro (2012 :31) qui avait obtenu que, 85 % de la population considère que les eaux usées ont un impact négatif sur la santé des populations. Concernant les maladies qui affectent plus les résidents universitaires le paludisme (78%) est le plus cité comme dans la commune VI de district de Bamako (62,1%) et Ouagadougou (81%) Bouaké (64,70%) selon respectivement Traore S. (2023), LOSSIANE K. (2024) et CREPACI (2002 :24). La forte proportion du paludisme dans les cités universitaires est liée au débordement des eaux usées dans les fosses qui constituent des lieux de reproduction et de multiplication des moustiques, vecteurs du paludisme. La collecte des eaux usées des cités et restaurants universitaires sont loin d'être écologique. Les installations sont dépourvues de tout système de prétraitement, de réseaux d'égout, se remplissent très vite et entraîne des problèmes de vidange.

Conclusion

Les cités et restaurants universitaires dans la commune de Koudougou présente un état d'insalubrité lié à la défaillance du système de gestion des eaux usées. Cette situation expose les résidents à des nuisances qui portent atteintes à leur état de santé. Dans les quatre (04) cités universitaires il y'a au total mille onze (1011) résidents qui génèrent les eaux usées. La production d'eaux usées journalière est de 75 825l (75,825m³). Les problèmes de santé, les odeurs nauséabondes et les gênes de moustiques et autres insectes qui résultent de la stagnation des eaux usées domestiques est favorable aux maladies comme

le paludisme, les maladies diarrhéiques, les IRA, les dermatoses et la fièvre typhoïde qui sont liées à l'environnement du cadre de vie des étudiants. Les eaux usées vidangées sont déversées dans les champs sans aucun traitement. Pourtant de nos jours, la vie de l'homme fait face à un sérieux problème environnemental où la gestion des eaux usées constitue un véritable enjeu aussi bien dans l'équilibre tant écologique que dans la santé humaine. L'accès à l'assainissement constitue un besoin fondamental auquel l'homme est appelé à satisfaire à tout prix. Les maladies affectant les résidents universitaires sont le paludisme 78%, la Dermatose touche 9%, l'IRA 6%, l'Anémie 5% et la Fièvre Typhoïde 4%. Pour le bien être des résidents et au regard de ce qui précède, une intervention des autorités à travers la construction d'un centre de traitement et d'un réseau d'égout pour l'évacuation des eaux usées, la réhabilitation des ouvrages d'assainissement, réfections régulières des robinetteries, des douches. Avec l'implication des étudiants pour un meilleur assainissement du cadre de vie en leur sensibilisant à l'importance d'une utilisation responsable de l'eau et à l'importance de l'assainissement et de la gestion des déchets liquides.

Références Bibliographiques

AKPONIKPE, P.B.I., *et al.* (2011), « *Reuse of domestic wastewater treated in macrophyte ponds to irrigate tomato and eggplant in semi-arid West-Africa* » Benefits and risks. Agricultural Water Management, p. 834-840.

ATTAHI Khartala, 2001, « Gestion des déchets urbains à Abidjan in Onibokun A. G.(dir) Gestion des déchets urbain » Des solutions pour l'Afrique », Paris, 2001, CRDI-Karthala, pp. 10-37.

CEHA, 2004. *L'eau, enjeu vital pour l'Afrique*. Paris : Edition Afrique contemporaine, n° 205

CHATZIS, 2000. *Eaux usées*, Paris : éd. EPA.

DNACPN, 2006, « Note sur la gestion des déchets liquides et boues de vidange au Mali » Communication à l'occasion du symposium /atelier sur la politique en gestion urbaine des boues vidange, 11 p

SAIZONOU Mickael Vitus Martin Kpessou, *et al*, 2018, « Caractérisation physico-chimique et évaluation de la gestion des eaux usées des résidences universitaires du campus d'Abomey-Calavi », BENIN, ISSN : 2028-9324 Vol. 24 No. 2, Sep. 2018.p. 736-741

MOMBO Jean-Bernard & EDOU Mesmin, 2007, « Assainissement et explosion urbaine au Gabon », Villes en parallèle, n°40-41 janvier 2007, Villes du Gabon, pp. 196-225.

NIKIEMA André, 2005, « *Gestion des eaux usées dans les cités universitaires : diagnostic des problèmes de nuisances causes par les eaux usées de la cite universitaire de la patte d'oie d'Ouagadougou* ». Université de Ouagadougou, Burkina-Faso, 79p

Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 1995. « Guide de l'assainissement individuel », Rapport, Genève, 102 p.

L'approche communicative en contexte sénégalais : une analyse critique de son application en classe d'espagnol

Pape Waly NDIAYE

*Inspecteur de l’Enseignement Moyen Secondaire (Spécialité
Espagnol)*

Inspection d’Académie de Pikine-Guédiawaye, (Dakar-Sénégal)

goodwaly@yahoo.fr

pwalyndiaye@gmail.com

Résumé

Cette recherche analyse la mise en œuvre de l’approche communicative en classe d’espagnol au Sénégal pour identifier ses forces et faiblesses. Il s’agit concrètement d’examiner les pratiques de classe et d’analyser les perceptions des enseignants sur cette approche novatrice introduite depuis 2006 dans le dispositif d’enseignement-apprentissage de l’espagnol langue étrangère. Les résultats indiquent que, même si le changement paradigmatique promeut le développement de la compétence communicative, et que plusieurs enseignants affirment adopter des approches interactives en classe, des obstacles pratiques majeurs persistants rendent difficile la mise en œuvre de l’approche communicative. Il s’agit entre autres, des classes pléthoriques, de la formation didactique insuffisante des enseignants, du manque de matériel didactique adéquat, de l’évaluation axée principalement sur les contenus linguistiques. Nonobstant ces limites, l’implémentation de la méthodologie a permis d’identifier des facteurs tels que la motivation et la participation que génère la communication authentique en classe, mais aussi d’aligner le Sénégal sur des tendances didactiques globales. Face aux difficultés signalées, l’enseignement de l’espagnol au moyen secondaire fait face à des défis majeurs tels que le renforcement de l’application de l’approche communicative à travers une formation continue, des ressources didactiques appropriées, l’adaptation des examens aux objectifs de communication.

Mots clés : *approche communicative - contexte sénégalais - analyse critique - application -classe d’espagnol*

Abstract

This research analyses the implementation of the communicative approach in Spanish classes in Senegal in order to identify its strengths and weaknesses. Specifically, it examines classroom practices and analyses teachers' perceptions of this innovative approach, which was introduced into the teaching-learning system for Spanish as a foreign language in 2006. The results indicate that, although the paradigm shift promotes the development of communicative competence, and many teachers claim to adopt interactive approaches in the classroom, major practical obstacles persist, making it difficult to implement the communicative approach. These include overcrowded classrooms, inadequate teacher training, lack of appropriate teaching materials, and assessment based mainly on linguistic content. Notwithstanding these limitations, the implementation of the methodology has made it possible to identify factors such as the motivation and participation generated by authentic communication in the classroom, and also to align Senegal with global didactic trends. Faced with the difficulties identified, the teaching of Spanish at secondary level faces major challenges such as strengthening the application of the communicative approach through ongoing training, appropriate teaching resources and adapting examinations to communication objectives.

Key words: *communicative approach - senegalese context - critical analysis - application - spanish class*

Introduction

Depuis l’avènement de la méthode traditionnelle, l’enseignement des langues étrangères n’a cessé d’enregistrer, au plan méthodologique et didactique, de profondes mutations qui ont grandement contribué à donner forme aux approches actuelles. Trois tendances¹ majeures se sont principalement dégagées tout au long des siècles dans les théories d’apprentissage des langues étrangères : la

¹ De l’avis de Seck (2015: 249), ces trois tendances se résument en trois méthodologies implémentées dans l’enseignement au Sénégal que sont : l’approche par les contenus, l’approche par les objectifs et l’approche par les compétences.

pédagogie traditionnelle avec la grammaire-traduction comme bras méthodologique, le behaviorisme² utilisant comme procédé d’enseignement les méthodes directe, audio orale, structuro globale et audiovisuelle, puis les théories constructiviste et socio constructiviste se servant respectivement de l’approche communicative et de la perspective actionnelle comme mécanisme permettant aux apprenants d’acquérir une compétence communicative. Celle-ci, forgée par Hymes (1972), suite à une controverse l’opposant à Chomsky, a largement été développée en occident à travers l’approche communicative, un paradigme centré sur l’interaction et la communication authentique. Elle sera d’ailleurs reprise par le *Niveau Seuil* du Conseil de l’Europe.

Au Sénégal, pays d’héritage francophone et creuset du multilinguisme, l’adoption de cette approche revêt un intérêt particulier dans le champ de la didactique des langues. En effet, en plus du français, langue officielle, d’autres langues vivantes telles que l’anglais, le portugais, l’italien, l’espagnol, etc. sont enseignées à des élèves ayant le *wolof*, le *sérère*, le *pulaar*, le *diola*, etc. comme langues maternelles. Par ailleurs, l’introduction de cette pratique éducative depuis des décennies dans le système d’enseignement-apprentissage permet, aujourd’hui, d’apprécier son degré d’intégration et d’assimilation dans l’enseignement-apprentissage face à la persistance de méthodes antérieures.

Ainsi, dans le cas spécifique de l’enseignement de l’espagnol au Sénégal, et c’est ce qui motive cette présente recherche,

² Galisson y Coste (1976: 67) considèrent que c’est une “théorie psychologique du comportement à fondement expérimental qui établit une relation directement observable et mesurable entre des stimuli émanant du milieu extérieur et les réactions de réponse (spontanées ou acquises) qu’ils entraînent de la part de l’organisme.

nonobstant les orientations officielles et les potentiels avantages de l’approche communicative, son application effective rencontre de multiples obstacles. Des investigations réalisées avant, tout comme des témoignages d’enseignants précisent que la réalité des classes est parfois distante des principes régissant cette méthodologie. En outre, si les méthodes d’enseignement mis en œuvre sont parfois identiques à celles de la méthodologie traditionnelle, les apprenants ont aussi peu d’opportunités réelles de communication orale en classe. Parmi les causes avancées, il convient de mentionner les effectifs pléthoriques, la formation des enseignants, le manque de matériel didactique, le système d’évaluation ; ce qui peut occasionner une faible motivation et du découragement chez certains apprenants.

Cette étude cherche donc à décrire et analyser l’implémentation de l’approche communicative dans l’enseignement de l’espagnol au Sénégal, identifier les forces et réussites de cette implémentation, déterminer les faiblesses et limites principales qui affectent son efficacité, proposer des solutions permettant de mieux mettre en œuvre cette approche pour que les apprenants puissent en tirer le plus grand profit. Pour ce faire, ces questions de recherche ont été formulées :

- ✓ Dans quelles mesure les pratiques de classe des professeurs d’espagnol reflètent-elles les principes de l’approche communicative ?
- ✓ Quelles sont les réussites observables (par exemple en termes de motivation des apprenants ou d’amélioration de leurs habiletés linguistiques) que l’on peut attribuer à cette approche?
- ✓ Quels obstacles rendent difficiles le déroulement d’un

enseignement-apprentissage communicatif de l’espagnol au moyen secondaire ?

La réponse à ces questions nous permettra de faire l’état des lieux de l’approche communicative en classe d’espagnol au Sénégal et d’aborder des perspectives pour son application. Mais préalablement à toute analyse approfondie, il convient de présenter, dans un cadre théorique, l’évolution des méthodologies utilisées dans l’enseignement des langues étrangères au Sénégal, avec un accent particulier sur l’espagnol. Ces aspects théoriques sont cruciaux pour comprendre ces processus d’enseignement ainsi que les choix méthodologiques qui ont mené à l’approche communicative et à sa mise en pratique actuelle.

1. Cadre théorique

1.1. L’enseignement des langues étrangères au Sénégal : quelques précisions sur les méthodologies mises en œuvre

1.1.1. La méthode traditionnelle

L’enseignement de l’espagnol au Sénégal a commencé dans le moyen secondaire avant l’indépendance au Sénégal, précisément en 1945, avant de s’étendre à l’université avec l’ouverture du département de Langues et Civilisations Romanes en 1957 sous la direction de René Durand (Ndoye, 2005: 1). Les premiers enseignants du moyen secondaire d’alors étant des français, il est donc évident qu’ils appliquaient la méthodologie en vigueur, la Méthode active, selon CNETCO (2019: 27). Cette pratique se poursuivra dans les systèmes éducatifs des anciennes colonies françaises jusqu’après les indépendances avant que des réformes

méthodologiques visant à adapter l’enseignement aux réalités locales ne soient entreprises (Senghor, 2003: 77 ; Eyeang, 2011: 64).

S’agissant de l’enseignement des langues étrangères, ces réformes ont évolué au rythme des tendances internationales et se sont résumées, de l’avis de Senghor (2003: 80), à trois étapes : l’implémentation de la méthodologie traditionnelle, la mise en œuvre de la méthodologie structurelle, puis l’expérimentation de l’approche communicative. Mais d’après Diop (2013: 5-6), ce sont les méthodes traditionnelle, directe, active, ainsi que l’approche communicative qui ont permis d’enseigner l’espagnol.

Pour Seck (2015: 249), malgré la mythique grève estudiantine de Mai 68 qui exigeait une rupture d’avec la colonisation, l’héritage méthodologique issu de la colonisation se maintiendra jusqu’en 1987. Ce sont, entre autres causes, les grèves cycliques du Syndicat Unique des Enseignants du Sénégal (SUDES) qui vont obliger le président Abdou Diouf à convoquer les Etats Généraux de l’Education et de la Formation (EGEF) dont les conclusions ont réaffirmé l’urgence de changer de paradigme pour créer une école répondant aux besoins et aux attentes des apprenants.

Cette méthode traditionnelle était, quant à elle, centrée sur l’étude des contenus linguistiques et sur la traduction de textes littéraires. A ce propos, Diop (2003: 5) précise que, dans les années 80, l’explication de texte en espagnol se limitait à la formulation de l’idée générale et à l’étude de la grammaire. Ainsi, la méthode s’est avérée inapte à l’enseignement des langues d’autant car elles ne formaient pas les apprenants au développement d’une compétence communicative (García de Quesada y Serrano Cabezas, 1994: 134 ; Senghor 2003: 80 ; Sánchez, 2009: 10). C’est fort de ces

considérations didactiques qu’il est mis fin à la pédagogie traditionnelle au profit d’un enseignement basé sur une autre théorie psychologique (le behaviorisme), avec un nouveau modèle pédagogique (le modèle du conditionnement) et une approche théorique différente (la Pédagogie Par Objectifs).

1.1.2. La Pédagogie Par Objectifs

Née aux Etats-Unis en 1950 dans un contexte de développement de l’industrie automobile, et importée dans le secteur de l’éducation par Bloom, c’est seulement dans les années 1980 que la PPO sera expérimentée dans l’enseignement général en France (Amar Meziane, 2014: 144-146), même si Puren (2020: 8) situe son introduction dans l’enseignement en France entre 1940 et 1960. Mais en tout état de cause, c’est une approche pédagogique qui prend le contre-pied de la méthode traditionnelle en ce sens qu’elle met l’accent sur ce que l’apprenant doit pouvoir dominer et non sur les contenus. C’est la raison pour laquelle elle met en évidence trois notions fondamentales que sont : un comportement observable, un objectif général, un objectif spécifique (Amar Meziane, 2014: 145-146).

Ainsi, selon Seck (2015: 250), au Sénégal, la PPO remplacera l’approche par les contenus après les Etats Généraux de l’Education et de la Formation (EGEF). La mise en œuvre de cette nouvelle théorie pédagogique se fera de manière différente dans l’enseignement des langues étrangères au Sénégal. Si Senghor (2003: 81) pense que c’est la méthode structuraliste (appelée aussi audio-orale ou audio-linguale) qui est d’abord implémentée, d’après Diarra (2010: 59), c’est la méthode audiovisuelle qui sera expérimentée dans l’enseignement du français, alors que pour Diop (2013: 5), l’enseignement de l’espagnol connaîtra successivement la

méthode directe et la méthode active.

De l’avis de certains spécialistes, même si la PPO marque un tournant décisif dans l’enseignement des langues étrangères, elle n’a pas concrétisé l’autonomie de l’apprenant. En effet, elle mettait l’accent sur des pratiques routinières de répétitions de modèles de langue, de mémorisations, d’imitations, qui permettaient d’asseoir des automatismes, de fossiliser des habitudes impossibles à réinvestir en situation de communication réelle (Senghor, 2003: 81 ; Martín Sánchez, 2009: 64).

Quant à la méthodologie audiovisuelle, elle a surtout été expérimentée en français à l’école primaire. C’est ainsi que Diarra (2010: 59) précise que la méthode *Pour parler français* (PPF) du Centre de Linguistique Appliquée de Dakar (CLAD) fut la version contextualisée de la méthodologie audiovisuelle française. De l’avis de Daff (2008: 7), cette technique éducative fut utilisée dans la deuxième période de l’enseignement du français (1965-1980) et elle s’est exclusivement basée sur deux axes essentiels : la priorité à la langue orale sur la langue écrite et l’emploi de dialogues comme point de départ des leçons de langue. Elle sera supprimée après les Etats Généraux de l’Education et de la Formation (EGEF) en 1981.

Ces méthodologies annoncent l’avènement de la méthode communicative dans l’enseignement des langues étrangères au Sénégal (Diarra, 2010: 58-59).

Concernant l’enseignement de l’espagnol au Sénégal, Diop (2013: 5 et suiv.) fait savoir que la méthode directe et la méthode active ont respectivement succédé celle de grammaire-traduction. La première se caractérise par l’enseignement du lexique à travers des unités didactiques

articulées autour de thèmes précis (la classe, la maison, la famille, le marché, les fêtes, les professions, les sports, etc.) et d’un enseignement exhaustif de mots traduits en français. La deuxième apparaît vers les années 90 dans l’enseignement de l’espagnol langue étrangère au Sénégal (Diop, 2013: 5) et elle était axée sur l’approche par la culture. Le professeur était donc appelé à enseigner des contenus linguistiques et culturels à partir des manuels *Pueblo 1* et *Pueblo 2* en structurant son unité didactique autour d’un document « d’intégration didactique maximale³ ». Selon le CNESCO (2019: 27), la méthode active se caractérise par son évolution par rapport à la précédente en ce sens qu’elle promeut un équilibre entre la langue écrite et la langue orale, tout comme la possibilité de faire recours à la langue maternelle de l’apprenant. En réalité, elle essaie, d’après Puren (1989: 1-2), de synthétiser les buts et les principes directeurs de la grammaire-traduction et de de la méthode directe ; c’est pourquoi elle était appelée méthode « mixte » ou « éclectique ».

En tout état de cause, cette méthodologie annonce la fin de la PPO dans l’enseignement des langues étrangères au Sénégal. Celle-ci est critiquée pour avoir été un échec en ce sens qu’elle impulse un enseignement unidirectionnel et dirigiste, elle n’a pas placé l’élève au centre du processus d’enseignement-apprentissage, et elle a mis en relief des

³ Selon Puren (1989: 5), dans la traduction hispanique de cette intégration, le professeur use de questions pour pousser les apprenants à communiquer sur le texte et dans la langue pour qu’ils arrivent à se débrouiller oralement devant n’importe quel texte. Il est également appelé à les faire parler des faits historiques, en les analysant, les critiquant et les comparant avec ceux de leur propre culture. Ainsi, un texte intéressant était celui qui permettait de réaliser ces différentes opérations. Ce qui, de l’avis du didacticien (1989: 6), loin de promouvoir l’autonomie des élèves, permettait d’installer des automatismes et de familiariser ces apprenants à un questionnement standard du type “¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?”. Ce qui obligeait l’enseignant à ne choisir que des textes qui s’adaptaient à ces questions.

aspects syntagmatiques, des manipulations de phrases, une accumulation de connaissances, au lieu de constituer un véritable processus de construction d’*outputs* pouvant servir à l’apprenant en dehors de la classe. La fin de la PPO annonce également dans l’enseignement des langues étrangères au Sénégal l’avènement d’une nouvelle approche basée sur les compétences : l’approche communicative.

1.1.3. L’approche communicative

Apparue dans les années 70 et implémentée dans le *Niveau seuil* du Conseil de l’Europe en 1975, elle était conçue pour faciliter les déplacements des citoyens dans un continent multilingue (Puren, 2014: 4). C’est pourquoi la situation sociale de référence tournait autour de voyages touristiques, et l’enseignement, orienté plutôt vers les échanges verbaux avec l’autre, était axé sur des notions en rapport avec la vie quotidienne et des actes de paroles, c’est-à-dire une grammaire notionnelle-fonctionnelle.

Sous ce rapport, ce nouveau paradigme constitue une réponse aux limites objectives de la PPO en ce sens qu’elle met en valeur le savoir-faire des apprenants (Nguyen y Blais, 2007: 232; Seck, 2015: 251). Il s’agit de conférer de nouveaux rôles aux deux protagonistes de l’espace didactique : l’enseignant comme modérateur des interactions et l’apprenant comme agent responsable, autonome dans l’acquisition du savoir et centre de gravité du processus d’enseignement-apprentissage. L’objectif principal est de développer de manière pertinente la compétence communicative des apprenants à travers des interactions riches entre le professeur et les élèves, et entre les élèves eux-mêmes. Pour ce faire, il est essentiel de réaliser au préalable une analyse de leurs besoins langagiers, une

démarche préconisée par Aguirre Beltrán (2004: 645) et Martín Sánchez (2009: 67).

De même, l’un des traits définitionnels essentiels de l’approche communicative est l’usage exclusif de la langue étrangère en classe.

Dans l’enseignement de ces idiomes au Sénégal, cette approche a fait l’objet d’expérimentation d’abord en français tel que stipulé par le programme de 1995. Les concepteurs de ce document ont montré leur désir d’apporter des innovations pédagogiques en rénovant les contenus, en insistant sur l’acquisition de compétences linguistiques, communicatives, culturelles et sur la formation des enseignants. Mais selon Diarra (2010: 62), ces dispositions du programme ne constituaient que de simples déclarations d’intentions. Il argumente que les objectifs annoncés sont en déphasage avec les contenus proposés, et qu’il existe une volonté manifeste de maintenir un enseignement traditionnel, priorisant les objectifs linguistiques. A cet effet, il critique les manuels proposés au collège par la commission nationale (comme *Le français en 6^{ème}*) qui priorise les contenus linguistiques au détriment de la communication. Sous ce rapport, il conclue que l’approche communicative n’est pas implémentée dans le curriculum de français.

Concernant les autres langues étrangères, il faudra attendre le séminaire de stabilisation des programmes de 2004 pour assister à un changement de paradigme méthodologique qui impulse l’approche communicative comme nouveau procédé d’enseignement-apprentissage apte à promouvoir la communication en classe à travers des activités qui prennent en compte les habiletés d’expression et de compréhension. Diop (2013: 6) confirme ce renouveau didactique, non sans mentionner que cette conception de la compétence

communicative est un peu biaisée dans la mesure où il privilégie l’habileté linguistique et s’oppose ainsi à la vision décrite par Canale y Swain (1980), Lomas (1999), et le CECRL. Senghor (2003: 81) partage ces préoccupations soulevées par Diop et met en exergue des obstacles qui plombent le développement de la compétence communicative chez les apprenants comme la formation des enseignants, le manque de matériels didactiques, les effectifs pléthoriques, etc.

1.2. Bases théoriques de l’approche communicative

L’approche communicative s’est adossée sur différentes disciplines considérées comme ses antécédents théoriques. Selon Martínez Rebollo (2004: 31 et suiv.), c’est un modèle méthodologique fortement connecté à la Pragmatique⁴ et à la Sociolinguistique. De même, tel que le pensent (Flórez Romero, 2004: 23; Moreno Fernández, 2005: 162; Prado Ballester, 2007: 1511; García Marcos, 2015: 142), l’approche communicative a reçue l’influence de l’Ethnographie de la communication promue par Gumperz et Hymes.

Cependant, même si ces disciplines ont eu un apport considérable dans la configuration de l’approche communicative, il faut dire que celle-ci s’est particulièrement développée à partir de 1972 avec la conceptualisation de la compétence communicative. En effet, la critique de Noam Chomsky à l’endroit du conductisme de Skinner et de sa vision de l’étude du langage bâtie sur le tandem « stimulus-réponse » (Germain, 1993: 9), tout comme la conception chomskyenne de la compétence communicative et la vive

⁴ En Pragmatique, il faudra compter sur les travaux de certains philosophes comme John Austin avec sa théorie des actes de paroles (1990), John Searle et sa réinterprétation de ces actes de paroles, Herbert Paul Grice avec son principe de coopération; mais aussi sur la réflexion de spécialistes tels que Anscombe, Ducrot avec leur théorie de l’argumentation, Sperber, Wilson avec leur théorie de la pertinence, Benveniste avec sa théorie de l’énonciation.

réaction que cette définition a suscitée chez Dell Hymes ont véritablement été le point de départ de cette approche. Cependant, si Chomsky et Hymes ont conceptualisé la compétence communicative, ce sont les travaux de ce dernier qui serviront de base à cette notion. Elle sera par la suite développée par d’autres spécialistes tels que Michael Halliday dans son fonctionnalisme linguistique, Canale y Swain (1980), Canale (1995), puis Bacheman (1995) qui en définissent les principes directeurs et les composantes de la compétence y afférente. Ces développements forts intéressants seront repris par des standards internationaux comme le *Cadre Européen Commun de Référence pour les langues* (CECRL) et le *Plan Curricular del Instituto Cervantes* (PCIC) pour asseoir l’approche par les compétences⁵ et la compétence communicative telles qu’elles sont connues aujourd’hui.

En outre, la mise en œuvre de ces approches s’est beaucoup enrichie des théories constructivistes de Jean Piaget (1896-1980) et des travaux de Lev Vygotsky (1896-1934) sur le socioconstructivisme. Ces penseurs insistent sur l’importance de la construction du savoir par l’apprenant et la dimension de l’interaction sociale sur cette mise en place des connaissances. Ces différentes théories ont permis de mettre en application des principes pédagogiques clés de l’approche par les compétences, particulièrement dans sa première étape, l’approche communicative. Il s’agit principalement de la priorité faite à l’usage exclusif de la langue étrangère en classe à travers la réalisation d’activités collaboratives permettant aux apprenants d’interagir, d’exprimer des points de vue, de résoudre des problèmes, de négocier des significations, etc. Le deuxième principe fait référence au rôle

⁵Il faut préciser que l’approche par les compétences regroupe l’approche communicative et l’approche actionnelle ou perspective actionnelle. Puren (2006: 37) met en exergue leurs différences.

d’agent actif concédé à l’élève et à celui de facilitateur, de créateur d’opportunités de communication que joue le professeur dans la construction du savoir. Ce rôle de l’apprenant s’exécute mieux dans des dynamiques de travail de groupe ou à deux pour bien prendre en charge son autonomisation.

Le dernier principe de l’approche communicative concerne l’utilisation de matériel authentique (textes, audios, vidéos issus de contextes réels) et l’administration d’évaluations mettant en évidence les compétences des apprenants en lieu et place des exercices structuraux traditionnellement utilisés. Ainsi, on cherchera à rapprocher la classe du contexte socioculturel de la langue cible et à promouvoir l’interculturalité.

2. L’enseignement de l’espagnol au Sénégal: état des lieux de l’approche communicative

L’approche communicative a été officiellement adoptée dans l’enseignement de l’espagnol au Sénégal suite au séminaire de stabilisation des programmes de 2004 qui a abouti au curriculum de 2006. Cette transformation des paradigmes programmatique et méthodologique a inéluctablement entraîné des répercussions significatives sur les activités pédagogiques et sur les performances des apprenants.

Ainsi, pour établir un état des lieux de cette approche, nous adopterons la démarche méthodologique suivante: (a) examiner d’abord la perception qu’ont les enseignants de cette méthode en nous appuyant sur des études existantes car le point de vue de ces professeurs influence directement les pratiques en classe; (b) confirmer ces conceptions en nous appuyant sur une étude antérieure relative aux

pratiques de classe. C'est un choix pertinent pour appréhender la mise en œuvre de l'approche communicative. En effet, l'étude référencée examine les activités de classe en se basant sur les données de 50 cahiers de textes, à raison de dix par niveau d'étude (4^{ème}, 3^{ème}, 2^{nde}, 1^{ère}, Terminale).

2.1. La conception des enseignants sur l'approche communicative

Dans l'ensemble, les professeurs d'espagnol ont une opinion favorable de l'approche communicative, car ils estiment qu'elle offre des avantages théoriques incontestables pour l'apprentissage de la langue. Cependant, les enseignants critiquent le programme dont la présentation disparate des contenus ne permet pas une parfaite mise en œuvre de l'approche communicative. D'ailleurs, Diop (2017: 2) soutient que les formateurs et les professeurs insistent sur l'obsolescence du programme d'espagnol et l'inefficacité de des pratiques pédagogiques. Dans ce même ordre d'idées, Ndiaye (2018: 25) confirme que, pour des raisons d'ordre structurel, les professeurs n'implémentent pas des activités de communication. Celles-ci se réduisent à l'étude de textes, le jeu de rôle, les dramatisations, l'étude de la grammaire. La conception des professeurs sur l'approche communicative est donc claire: ce procédé méthodologique peut permettre d'installer une compétence communicative mais son application est plombée par un programme très ambitieux et une absence de connexion entre les compétences exigibles, les contenus à enseigner et le profil de sortie de l'apprenant pour chaque niveau. Cette conception se cristallise sur leur intervention didactique, sur la nature des contenus qu'ils privilégient dans l'implémentation de l'approche

communicative.

En outre, une étude de Ndiaye (2023: 241) révèle que plusieurs facteurs, perçus par les enseignants comme des obstacles, expliquent non seulement le faible niveau des apprenants en espagnol mais entravent également la mise en œuvre de cette méthode d'enseignement-apprentissage. Ces éléments sont illustrés dans la figure ci-dessous:

Factores explicativos del bajo nivel de los alumnos senegaleses

Figure 1. Facteurs qui expliquent le faible niveau des élèves sénégalais en espagnol (Ndiaye, 2023:241)

L'analyse de cette figure révèle que l'implémentation de l'approche communicative est freinée par plusieurs éléments. Les données indiquent une influence majeure des facteurs conjoncturels, à l'image des grèves dans le système éducatif (76%), des facteurs structurels tels que la restriction horaire (72%) et les thèmes du programme (73%), ainsi que des variables didactiques, notamment le manque de motivation chez les enseignants (72%) et les apprenants (87%). Il ne faut pas négliger la place de la grammaire et les effectifs pléthoriques, bien que ces facteurs obtiennent des pourcentages faibles (33% et 40% respectivement).

En définitive, l'étude met en évidence la fragilité de cette méthodologie, telle que perçue par les enseignants interrogés. Elle souligne par conséquent la nécessité de déployer des efforts pour en améliorer l'efficacité sur le terrain.

2. La mise en œuvre de l'approche communicative en classe d'espagnol

A la suite du séminaire de stabilisation des programmes, l'approche communicative a été proposée pour l'enseignement-apprentissage de l'espagnol au Sénégal et elle est toujours en vigueur, même si des professeurs précisent qu'ils n'ont pas rompu d'avec la grammaire traduction ou qu'ils ont déjà amorcé la perspective actionnelle à travers son approche par les tâches, comme l'indique la figure suivante:

Figure 2. Approches implémentées dans l'enseignement-apprentissage de l'espagnol au Sénégal (Ndiaye, 2018: 75)

Si les enseignants interrogés recourent majoritairement à l'approche communicative (97,2%), ils utilisent également la grammaire-traduction (8,3%) et l'approche par les tâches (19,4%). Toutefois, l'application de l'approche communicative se heurte à d'importants obstacles. Ces difficultés sont liées

aux facteurs mentionnés dans la figure 1, mais aussi au manque de formation des enseignants, au déficit de matériels didactiques appropriés et à la structure du programme d'espagnol, caractérisée par une profusion de thèmes et de contenus grammaticaux.

S'agissant de l'enseignement de la grammaire et de l'implémentation de l'approche communicative en classe d'espagnol au Sénégal, Diop (2018: 135 et suiv.) formule les observations suivantes:

Tout d’abord, la méthodologie de référence (l’approche communicative) privilégie la construction de la compétence de communication dont la compétence linguistique grammaticale n’est qu’une composante. En conséquence, l’enseignement grammatical est enrobé dans la séance d’explication de texte visant à renforcer la compétence de lecture des apprenants même si, en pratique, les enseignants réalisent des cours isolés de grammaire et/ou un renforcement grammatical détaché des activités de compréhension des textes écrits. Ainsi, l’enseignement-apprentissage de la communication en langue espagnole semble se cristalliser autour de la présence profuse de contenus grammaticaux. Déjà la quasi-totalité de la grammaire espagnole et l’intégralité des temps de conjugaison sont étudiées dès les deux premières années de collège. Conséquemment, on assiste à un parfait isomorphisme concernant l’évaluation de la compétence grammaticale aux examens du BFEM et du Baccalauréat sanctionnant les deuxième et cinquième années d’apprentissage de l’espagnol (...) Cette

hypertrophie de la grammaire peut obstruer le développement des compétences pragmatique et sociolinguistique et créer une surcharge cognitive chez les élèves.

Ces explications du Professeur Diop sont corroborées par une étude du curriculum d'espagnol de l'enseignement moyen et secondaire au Sénégal, qui consacre un sous-chapitre à la mise en œuvre des compétences communicatives:

Desarrollo de la variable "competencias comunicativas"

Figure 3. Compétences communicatives implémentées en classe d'espagnol au Sénégal (Ndiaye, 2023:232)

En effet, le développement correct de ces différentes compétences semble prouver que l'approche communicative est bien en marche. Mais les enseignants interrogés affirment implémenter plus les compétences linguistiques (98 %) au détriment des autres compétences. Ce déséquilibre manifeste qui s'explique par ces facteurs cités auparavant (profusion grammatical du programme, manque de formation des enseignants, etc.) est la preuve que l'approche communicative n'est pas véritablement de mise dans ce système d'enseignement.

La mise en œuvre de cette approche méthodologique en classe d’espagnol est cependant plus manifeste dans une étude réalisée sur les activités de classe à travers la consultation de 50 cahiers de textes et à raison de 10 par niveau⁶ dans les trois académies de la région de Dakar. Ndiaye (2020 : 134 y suiv.) y fait l’inventaire des différentes activités, mentionne leur valeur numérique et leur fréquence, détermine leur orientation et analyse leur pertinence pour installer la compétence communicative. Nous présentons quelques tableaux de cette recherche pour exemplifier l’implémentation de l’approche communicative:

ACTIVIDADES	ORIENTACIÓN	VALOR NUMÉRICO	FRECUENCIA
			EN %
Explicación de texto	Conocimiento/Habilidad	30	6.69
Lectura	Conocimiento/habilidad	30	6.69
Gramática	Conocimiento	135	30.13
Producción escrita	Habilidad	32	7.14
Dramatización texto		22	4.91
Fonética	Conocimiento/habilidad	1	0.22
Expresión oral	Habilidad	2	0.44
Interacción oral	Habilidad	2	0.44
Comentario de foto	Conocimiento/habilidad	4	0.89
Evaluación oral/escrita	Grado de dominio	102	22.76
Correcciones	Retroalimentación	85	18.97
Comprensión auditiva	Habilidad	2	0.44
Juegos	Habilidad	1	0.22
		T:448	

⁶ Il s’agit des niveaux de « Quatrième, Troisième, Seconde, Première, Terminale »

Tableau 1. Activités réalisées en classe de 3^{ème} (Ndiaye, 2020: 134)

ACTIVIDADES	ORIENTACIÓN	VALOR NUMÉRICO	FRECUENCIA EN %
Explicación de texto	Conocimiento/Habilidad	17	6.22
Lectura	Conocimiento/habilidad	17	6.22
Gramática	Conocimiento	107	39.19
Producción escrita	Habilidad	13	4.76
Mediación escrita	Conocimiento/habilidad	1	0.36
Interacción oral	Habilidad	2	0.73
Estudio de un tema de civilización (ELE)	Conocimiento	5	1.83
Evaluación	Grado de dominio	54	19.78
Correcciones	Retroalimentación	57	20.87
		T:273	

Tableau 2. Activités réalisées en classe de 2^{nde} (Ndiaye, 2020: 134)

ACTIVIDADES	ORIENTACIÓN	VALOR NUMÉRICO	FRECUENCIA EN %
Explicación de texto	Conocimiento/Habilidad	31	6.11
Lectura	Conocimiento/habilidad	31	6.11
Gramática	Conocimiento	159	31.36
Producción escrita	Habilidad	36	7.10
Expresión oral	Habilidad	4	0.78
Interacción oral	Habilidad	1	0.19
Estudio de un tema de civilización (ELE)	Conocimiento	17	3.35
Evaluación	Grado de dominio	109	21.49
Correcciones	Retroalimentación	107	21.10
Traducción	Conocimiento/habilidad	2	0.39
Comprensión auditiva	Habilidad	5	0.98
Comprensión de lectura	Habilidad	4	0.78
Vocabulario	Habilidad	1	0.19
		T: 507	

Tableau 3. Activités réalisées en classe de Terminale (Ndiaye, 2020: 135)

Ces différentes activités issues des cahiers de texte laissent entrevoir le travail qui se fait en classe d’espagnol langue étrangère. Les enseignants dont les classes sont ciblées mettent plus l’accent sur des activités orientées vers la connaissance telles que la grammaire (en 3^{ème}, 135 sur 448, soit 30,13 %; en 2^{nde}, 107 sur 273, soit 39,19 %; en Terminale, 159 sur 507, soit 31,36 %) au détriment de celles orientées vers le développement de l’habileté communicative. Concernant la mise en place de celle-ci, les résultats montrent qu’en nombre d’activités, les professeurs ont réalisé: en 3^{ème}, 32 en production écrite (soit 07,14 %), 02 en expression orale et 02 en interaction orale (soit 0,44 % partout); en 2^{nde}, 13 en production écrite (04,76 %), 02 en interaction orale (0,73 %) et aucune en expression orale; en Terminale, 36 en production écrite (soit 07,10 %); 04 en expression orale (soit 0,78 %), et 01 en interaction orale (soit 0,19 %). De même, l’évaluation qui inclue les exercices d’application et ceux à faire à la maison, tout comme la correction, orientées respectivement vers le degré de maîtrise des contenus et le feed-back, occupent des places importantes dans le dispositif d’enseignement-apprentissage. La réalisation de toutes ces activités mais surtout le pourcentage significatif qu’elles occupent vu le taux horaire en espagnol (3h hebdomadaires par classe) sont incompatibles avec une mise en œuvre de la communication. En effet, les professeurs se concentrent davantage sur l’enseignement des règles de grammaire et des thèmes du programme, au détriment de l’approche communicative. Diop (2017: 7-8) arrive aux mêmes conclusions car il croit que les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de l’approche en classe d’espagnol sont en partie dus à la présentation disparate des contenus et des habiletés dans le programme, à l’orientation béhavioriste de

celui-ci vers le produit et la maîtrise de contenus linguistiques en priorité, ce qui inhibe un bon déroulement de la compétence communicative.

Nous déduisons de toutes ces recherches donc que, même si l’introduction de l’approche communicative dans le curriculum d’espagnol langue étrangère au Sénégal est actée par le programme, sa mise en œuvre en classe bute sur des difficultés qui la rendent impossible et démotivent parfois les élèves. Il urge donc d’y apporter des solutions idoines.

3. Perspectives dans l’enseignement en classe d’espagnol

La présente recherche confirme l’existence facteurs empêchant une bonne mise en œuvre de l’approche communicative en classe d’espagnol au Sénégal. Pour arriver à une intégration adéquate de ce procédé d’enseignement et permettre aux apprenants de communiquer, des dispositions doivent être prises, tant au niveau institutionnel qu’au niveau didactique.

- La première proposition a trait à la formation du personnel enseignant sur l’approche en question. En effet, en plus de la formation initiale faite à la FASTEF, le renforcement de la formation continue par un accompagnement des formateurs des CRFPE et des inspecteurs de spécialités serait un atout considérable pour promouvoir la promotion de la communication en classe d’espagnol au Sénégal. Ceci permettrait d’abandonner les pratiques basées presque exclusivement sur la l’enseignement de la grammaire car les professeurs se familiariserait mieux avec l’approche communicative.

- L’approvisionnement en matériels didactiques adéquats

(manuels adaptés, laboratoires de langues, matériels de projection, connexion Internet, etc.) serait également un levier puissant pour un enseignement communicatif. En plus de cela, une formation des enseignants sur les TICE est également souhaitée pour leur permettre de développer chez les élèves toutes les compétences liées à l’approche communicative. Elle leur permettrait de faire face au manque de ressources par une création de matériels didactiques.

- La mise en place d’un nouveau dispositif programmatique en phase avec l’approche méthodologique que l’on cherche à promouvoir est une condition sine qua non pour promouvoir la communication en classe d’espagnol langue étrangère. En effet, les contenus grammaticaux, tout comme certains contenus historiques et littéraires ne sont pas conformes aux besoins langagiers des élèves d’aujourd’hui. Au vu des recherches déjà menées qui ont montré que les professeurs d’espagnol mettent trop en avant les contenus linguistiques au détriment de la compétence communicative, il est évident qu’un changement de programme s’avère nécessaire. Il s’agira principalement de corréliser les contenus avec des compétences et de dégager des profils de sortie pour chaque niveau et pour chaque habileté.

- L’option pour une approche méthodologique éclectique est essentielle. Ce type d’approche, qui combine les aspects positifs de plusieurs méthodes, est aujourd’hui encouragé dans les systèmes éducatifs visant à promouvoir une véritable communication. Son absence dans l’enseignement de l’espagnol au moyen secondaire au Sénégal est à l’origine du rejet de la traduction pédagogique, une situation regrettable.

En effet, la traduction offre de nombreux avantages linguistiques aux apprenants, particulièrement dans un

contexte de non immersion où la langue étrangère est rarement pratiquée en dehors de la classe.

- L'amélioration du dispositif d'évaluation et l'intégration de toutes les compétences sont des impératifs. Elles obligeraient les enseignants à les mettre en œuvre, sous peine de voir leurs élèves échouer.

- La planification par unités didactiques est également un aspect très important dans l'implémentation correcte de l'approche communicative. En effet, elle permet de prendre en compte toutes les habiletés mais surtout de faire travailler les apprenants, surtout pendant la tâche finale. C'est également un procédé permettant d'implémenter l'approche par les tâches en classe de langue.

- Le recrutement d'enseignants en nombre suffisant et la réduction de la surcharge des classes sont également des conditions indispensables. Ces mesures permettraient aux professeurs, souvent non formés à la pédagogie des grands groupes, de mener à bien un enseignement axé sur la communication.

- Pour assurer une meilleure présence, un encadrement plus rapproché des enseignants et une formation continue adaptée aux besoins actuels, il est crucial de renforcer les corps de contrôle avec un recrutement suffisant.

Conclusion

L'enseignement-apprentissage des langues étrangères au Sénégal a suivi un processus évolutif assez intéressant depuis l'avènement de la grammaire-traduction jusqu'aux approches par les compétences en passant par la pédagogie par les objectifs. Même si cette évolution n'a pas été parfaitement

identique pour les différentes langues vivantes du système éducatif, il faut noter que des modifications significatives ont tout de même été réalisées chaque fois que de besoin, pour mettre en évidence des aspects linguistiques importants. Ce qui a permis à plusieurs générations d’enseignants d’être confrontés à d’énormes défis méthodologiques et à s’adapter aux exigences des pédagogies en vigueur.

L’approche par les compétences, la nouvelle méthode d’enseignement implémentée depuis plusieurs décennies au Sénégal, a concerné différentes langues étrangères et n’a jusqu’à présent pas été évaluée, afin de connaître son impact dans l’enseignement-apprentissage des langues vivantes. L’introduction de l’approche communicative dans l’enseignement de l’espagnol au Sénégal a été un tournant décisif dans le changement de paradigme après le séminaire de stabilisation sur les programmes. Plus de vingt ans après, cette approche n’a pas été officiellement évaluée pour voir son impact dans l’acquisition de la langue par les élèves. C’est pourquoi cette présente recherche a essayé d’en amorcer le processus à travers d’abord une analyse de la perception des enseignants sur leur technique d’enseignement. Ce qui a nous a permis de noter que même si l’approche communicative est apte à faire parler l’élève, la caractéristique du référent programmatique bloque le déploiement de la communication en classe.

Cette investigation a ensuite mis l’accent sur l’exploration des documents administratifs et pédagogiques de 50 classes différentes dans le but de d’analyser la place qu’occupe la compétence communicative dans le dispositif d’enseignement-apprentissage de l’espagnol au Sénégal. Là aussi, les résultats sont très alarmants. En effet, des facteurs tant structurels que conjoncturels obligent les professeurs

d’espagnol à privilégier des exercices grammaticaux orientés vers l’acquisition de connaissances au détriment des activités orientées vers l’acquisition d’une habileté linguistique. Ce qui biaise l’enseignement de la communication et pose encore avec plus d’acuité la nécessité de réformer les curricula.

C’est dire donc que nous sommes arrivés à la conclusion que cette approche sonne dans le programme comme une déclaration d’intentions mais que dans la réalité du terrain, elle est mal appliquée à cause principalement de plusieurs facteurs tels que le manque de formation des enseignants, le dispositif programmatique, le manque de matériels didactiques appropriés, les classes pléthoriques, entre autres. Il urge donc, pour mieux aider les apprenants à s’approprier la langue et assouvir leurs besoins langagiers dans un monde globalisé où l’espagnol acquiert de plus en plus d’importance, de mettre en place des dispositifs facilitant l’implémentation correcte de l’approche communicative : une formation initiale et continue renforcées, du matériel didactique adéquat, un programme rénové, une méthodologie mieux adaptée, un dispositif d’évaluation qui prenne en charge les différentes compétences, un profil de sortie des apprenants pour chaque niveau, une présence plus accrue des inspecteurs disciplinaire, etc. Ainsi, la perspective actionnelle du CECRL ou l’approche éclectique ne sont-elles pas aujourd’hui les options méthodologiques qu’il faut promouvoir dans l’enseignement-apprentissage de l’espagnol aux cycles moyen et secondaire du Sénégal? En tout état de cause, elles sont en vogue officiellement, même si la méthode éclectique est plus prisée et recommandée.

Cette étude a donc indéniablement permis une meilleure compréhension de l’approche par les compétences, et plus spécifiquement de l’approche communicative. Elle a surtout

mis en lumière le niveau d'application de cette méthodologie, les raisons de sa mauvaise mise en œuvre et les solutions nécessaires pour instaurer une communication réelle dans les cours d'espagnol.

Bibliographie

- AGUIRRE BELTRÁN Blanca, 2004, «Análisis de necesidades y diseño curricular», En: Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2) / lengua extranjera (LE), J. SÁNCHEZ LOBATO & I. SANTOS GARGALLO, pp. 643-664, SGEL, Madrid
- AMAR MEZIANE Ouardia Ait, 2014, « De la pédagogie par objectifs à l'approche par compétences : migration de la notion de compétence », Synergies Chine, N° 9, pp.143-153.
- BACHMAN Lyle, 1995, «Habilidad lingüística comunicativa», En: Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras, M. LLOBERA, pp.105-128, Edelsa
- CANALE Michael, 1995, «De la competencia comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje», En: Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras, M. LLOBERA, pp.47-62, Edelsa
- CANALE Michael y SWAIN Merrill, 1980 « Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing », Applied Linguistics, N°1, pp.1-47
- CONSEIL DE L'EUROPE, 2001, *Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : Apprendre, Enseigner, Evaluer.* <https://rm.coe.int/16802fc3a8>
- CONSEIL NATIONAL D'ÉVALUATION DU SYSTÈME SCOLAIRE, 2019, Langue vivantes étrangères : comment l'école peut-elle

- mieux accompagner les élèves? Dossier de synthèse, 13-14 mars 2019, <https://www.cnesco.fr/fr/langues-vivantes/>
- DAFF Mousa, 1998, « L'aménagement linguistique et didactique de la coexistence du français et des langues nationales au Sénégal », Revue DiversCité Langues, N°3, https://www.teluq.ca/diverscite/SecArtic/Arts/98/mdaff/mdaff_txt.htm
- DIARRA Bakary, 2010, « Quel modèle de didactique de "compétence de communication" pour un enseignement communicatif des langues ? », Liens, N°13, pp.57-69
- DIOP Papa Mamour, 2013, « La didactique de l'espagnol langue étrangère au Sénégal : Essai d'épistémologie disciplinaire et ses déclinaisons méthodologiques et didactiques opérationnelles », Sudlangues, Revue Electronique Internationale de Sciences du langage, N°20, pp.1-23
- DIOP Papa Mamour, 2017, « Los programas de E/LE en la enseñanza preuniversitaria en Senegal: descripción analítica y esbozo de un nuevo diseño curricular », redELE, N°29, pp.1-27
- DIOP Papa Mamour, 2018, « La place de la compétence grammaticale dans les approches communicative et actionnelle : exemplification en espagnol langue étrangère », Liens, N°18, pp.126-146
- EYEANG Eugénie, 2011, « El sistema educativo de Gabón de la independencia a nuestros días (1960-2010) », Historia Educación, N°30, pp.63-67
- FLÓREZ ROMERO Rita, 2004, « La etnografía de la comunicación », Areté, N°4, pp.14-24
- GALISSON Robert et COSTE Daniel, 1976. *Dictionnaire de didactique des langues*, Hachette, Vanves
- GARCÍA DE QUESADA Rosara Piñero & SERRANO CABEZAS María Paz Serrano Cabezas, 1994, « La incidencia de las estrategias de aprendizaje en el diseño del currículum », En:

Problemas y métodos en la enseñanza del español como lengua extranjera: actas del IV Congreso Internacional de ASELE, J. Sánchez Lobato e I. Santos Gargallo, pp.129-140, SGEL, Madrid

GARCÍA MARCOS Francisco, 2015. *Sociolingüística*, Síntesis, Madrid

GERMAIN Claude, 1993. *Le point sur l’approche communicative en didactique des langues* (2eme édition), Les éditions CEC, Québec

HYMES Dell, 1991. *Vers la compétence de communication*. Traduction de France Mugler. Didier, Paris

INSTITUTO CERVANTES, 2006, Plan Curricular del Instituto Cervantes.

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/

MARTÍN SÁNCHEZ Miguel, 2009, «Historia de la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras», Tejuelo, N°5, pp54-70

MARTÍNEZ REBOLLO Alfonso, 2014. *Enseñanza, adquisición y aprendizaje de la lengua extranjera (LE). Una revisión teórica desde la práctica reflexiva del aula*, Edit.um, Murcia

MORENO FERNÁNDEZ Francisco, 2005. *Principios de Sociolingüística y Sociología del lenguaje* (2a ed., 1a ed. 1998), Ariel, Barcelona

NDIAYE Pape Waly, 2018, El diseño curricular de E/LE en la enseñanza secundaria de Senegal: propuestas de renovación a partir del MCER. Trabajo de fin de Master Sin Publicar. Universidad de Oviedo.

NDIAYE Pape Waly, 2020, «La didáctica de ELE en el contexto escolar de Senegal: análisis de la construcción de la competencia comunicativa a través de las actividades del aula», RedELE, N°32, pp.130-147

NDIAYE Pape Waly, 2023, El desarrollo de la competencia comunicativa en el aula de español lengua extranjera en Senegal: análisis del diseño curricular y perspectivas de consolidación metodológica en educación secundaria. Tesis doctoral sin publicar, Universidad Internacional Iberoamericana.

NDOYE El Hadj Amadou, 2005, «El español en Senegal», En: El español en el mundo, INSTITUTO CERVANTES, pp. 1-10,

NGUYEN Diem-Quyen et BLAIS Jean-Guy, 2007, « Approche par objectifs ou approche par compétences? Repères conceptuels et implications pour les activités d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation au cours de la formation clinique. Pédagogie médicale», Revue Internationale Francophone d’Education Médicale, pp.232-251

PRADO BALLESTER Cristian, «La etnografía de la comunicación. Un modelo olvidado», Actas del VI Congreso Chileno de Antropología, 2007, pp.1511-1522

PUREN Christian, « La “méthodologie active” dans l’histoire des méthodologies des langues vivantes étrangères en France, Actes de la Section 3 du Ramanistentag d’Aix-la-Chapelle, Aachen, Allemagne, 1989/6, pp. 235-252

PUREN Christian, 2006, « De l’approche communicative à la perspective actionnelle », Le Français dans le Monde, N°347, pp.37-40

PUREN Christian, 2014, « Approche communicative et perspective actionnelle, deux organismes méthodologiques génétiquement opposés et complémentaires » <http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2014a/>

PUREN Christian, 2020, « La perspective méthodologique », <http://www.christianpuren.com/cours-collaboratif-la-dlc-comme-domaine-derecherche/>

SECK Djibril, 2015, « L’histoire scolaire au Sénégal, 1962-2014 : une analyse des contenus et des méthodes d’enseignement », Liens Nouvelle Série, N°20, pp.244-268

SÁNCHEZ Aquilino, 2009. *La enseñanza de idiomas en los últimos cien años. Métodos y enfoques*, SGEL, Madrid

SENGHOR Racine, 2003, « L’héritage colonial et les langues en Afrique francophone » Revue internationale d’éducation de Sèvres, pp.77- 86

Métapoésie, métalangage et signifiante : Quand le poème est sa propre fin

BÉLÉ Ninsémon Bérenger Franck

Stylistique et Poétique

Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

UFR Langues, Littératures et Civilisation

Département : Lettres Modernes

belefranck@yahoo.fr

0709145109 (WhatsApp)

DALLY Renée Claudia

Stylistique et Poétique

Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

UFR Langues, Littératures et Civilisation

Département : Lettres Modernes

Claudiadally89@yahoo.fr

0709482069 (WhatsApp)

Résumé

*La métapoésie est la présence des fragments relatifs à l'essence de la poésie dans un texte poétique. Elle fait, donc, référence à la propriété réflexive des poèmes « qui leur permet de parler d'[eux]-même. » (GARDES-TAMINE, 2005 : 196) Cette modalisation autonymique du langage est également l'apanage du métalangage. En effet, le métalangage est l'utilisation du langage pour parler du langage. Dans ce sens, il renvoie le discours littéraire à lui-même ; d'où sa connotation autonymique. Ces deux portées réflexives sont présentes dans certains écrits poétiques. De ce fait, cet article postule que les séquences réflexives, singulièrement celles de la métapoésie et du métadiscours, participent non seulement à la poéticité des poèmes mais aussi à leurs signifiants et à leurs identités. Ce postulat fera l'objet d'une mise à l'épreuve, de manière pratique, à travers l'analyse de plusieurs fragments poétiques extraits de *Figures de Solitudes* de James Sacré.*

Mots clés : *Identité, Méta-poésie, Métalangage, Réflexivité et signifiante*

Introduction

Composée du préfixe « méta- » qui signifie « qui se rapporte à soi-même » (Collectif, 2015 : 245) et du radical « poésie », la méta-poésie désigne l'état de réflexivité ou d'autoréférence d'un discours poétique. Quant au métalangage, il se rapporte au langage qui porte sur lui-même. Cette double modalité autonymique se retrouve simultanément dans les écrits de plusieurs auteurs. C'est le cas de James Sacré. Dans les œuvres de cet écrivain français, les techniques méta-poétiques et métalinguistiques foisonnent pour l'engendrement non seulement de la signifiante discursive mais aussi de l'identité textuelle. Pour cela, le but de cet article est, d'une part, d'étudier les épistémès relatives à la méta-poésie et au métalangage, et d'autre part, d'examiner la matérialité de ces deux réalités dans des fragments textuels extraits de *Figures de Solitudes* de James Sacré pour dégager leur importance pour ces textes.

1-Des concepts de métalangage et de méta-poésie

Les concepts de méta-poésie et de métalangage sont tous deux soumis au principe de la réflexivité. Le premier est relatif à l'autonomie sémantique du fait poétique, et le second, à celle du langage. Pour leurs compréhensions, il convient de faire l'étude de leurs histoires et d'examiner leurs apports à la charge sémantique et expressive d'un discours.

1-1) La méta-poésie et les arts poétiques

Cette étude n'abordera pas les différentes aspérités des conceptions des arts poétiques ; mais, elle examinera leur

contribution à l'élaboration du concept de métapoésie.

Étymologiquement, le concept d'art poétique provient du mot latin *ars*, « *qui désignait le savoir-faire dont on fait preuve dans un métier* » (Chevalier, 2002 : 34), et du terme grec *poiësis*, qui est relatif à la « *création ou [à la] fabrication d'un objet, qui s'appliquait à la production littéraire.* » (Chevalier, 2002 : 34). Il est, de ce fait, un ensemble de textes poétiques ou prosaïques qui traitent des règles de composition de la littérature. Il peut être l'objet d'une œuvre entière. Souventes fois, il est repérable dans des passages d'un livre.

Les premiers écrits en art poétique datent de l'Antiquité. En Grèce, « Le principal [...] [était] la *Poétique* d'Aristote » (Chevalier, 2002 : 34). Œuvre à visée prescriptive (comme la plupart des productions en art poétique), elle est un ensemble de codes normatifs que doit respecter un poète, c'est-à-dire « *un recueil de techniques et de conseils pour faire de la poésie* » (AQUIEN, 1993: 15). Elle aborde également les lois qui réglementent la création de la Comédie ou de la Tragédie.

S'inspirant de ce livre d'Aristote, Horace écrit son *Art poétique*. Ce texte, qui est une épître en vers adressée à Pisen et à ses fils, aborde les principes généraux de la poésie, les règles de la poésie dramatique et l'éthique du poète. Il est alors un ensemble de règles relatives à l'écriture d'un texte poétique.

L'art poétique de Boileau, par contre, évoque les lois susceptibles d'être appliquées aux genres littéraires. Cet état fait de lui un art prescriptif dans la mesure où il y déploie une recommandation aux adeptes de la poésie. Les arts poétiques d'Horace et de Boileau se présentent ainsi comme un modèle canonique pour la création d'un poème.

Quant à *Défense et Illustration de la langue française* de Joachim Du Bellay, elle met l'accent sur le caractère noble et innovateur du poème. Ce dernier doit faire fi de l'imitation afin d'être un bon auteur. Ce manifeste milite pour l'abandon des genres médiévaux et marotiques au profit de ceux de l'Antiquité.

Les arts poétiques sont donc des données prescriptives. Ces textes sont des réflexions sur les faits littéraires, en l'occurrence le roman, le théâtre et la poésie. Leur apport à la mise en place du concept de métapoésie est due au fait que ces ouvrages sont conçus pour l'écriture d'une œuvre littéraire en général, et d'un poème en particulier. Or, la métapoésie est une réflexion sur le fait poétique à l'intérieur d'un discours poétique. En conséquence, elle est une particularisation des arts poétiques. En d'autres termes, elle fait référence à un art poétique consacré à la poésie dans un poème.

Par ailleurs, il faut faire deux remarques. La première est que parmi les arts poétiques, plusieurs relevaient de la métapoésie – Même si le mot et le concept apparaissent bien plus tard. C'est le cas de « *Ars poetica* » (Art poétique) d'Horace. Dans ce poème écrit vers 19^e siècle avant Jésus Christ, le poète latin préconise la concision, la richesse lexicale et l'harmonie entre la forme et le contenu pour la création d'un texte poétique.

La seconde remarque est la controverse qui concerne la spécificité de la métapoésie. Il est bien vrai que certains chercheurs postulent pour une métapoésie des autres genres (roman, théâtre...) ; c'est le cas de Christian UWE (2019, pp.27-42) qui étudie les aspects métapoétiques de l'œuvre romanesques de Boubacar Boris Diop. Cependant, cette

approche de ce concept crée une confusion entre lui et les arts poétiques. Ainsi, ne permet-elle pas de déterminer une singularité de la métapoésie. Pour cela, nous préférons, à l'instar d'autres chercheurs tel que Pascale Gaulin, que cette notion soit réservée à la poésie et les arts poétiques à tous les genres littéraires.

En définitive, les arts poétiques sont des œuvres qui établissent un ensemble de règles guidant la création littéraire. Leur spécification à la production poétique dans un poème engendre la métapoésie.

1-2) Des manifestations de la métapoésie

De tous les livres (Dictionnaires, essais littéraires...) et autres documents (articles scientifiques, mémoires et Thèses de Doctorat) que nous avons consultés, seule la thèse de Pascale Gaulin essaie de définir la notion de métapoésie ou du moins donne une définition qui cadre avec la conception contemporaine de ce mot. Les autres, s'ils n'entraînent pas ce terme dans la métaphysique, l'emploient comme si son acception était déjà connue du lecteur. Pour Pascale Gaulin (2007 : 37), la métapoésie peut être perçue comme « *tout poème qui prend la poésie comme sujet, la questionne, la définit/redéfinit, la déconstruit/reconstruit, etc.* » Ainsi est-elle définie comme les dires d'un poète sur le fait poétique ; c'est-à-dire l'exposition dans un poème de l'ensemble de ses réflexions sur les choix linguistiques, les procédés stylistiques, les formes poétiques, les stratégies narratives et les éléments suprasegmentaux qui composent sa création poétique. L'auteur peut, également, y aborder son acception des items poème, poésie et poétique, ses questionnements et ses réponses sur le texte poétique. En somme, la métapoésie est un poème ou une séquence d'un texte poétique, à visée

prescriptive ou descriptive, qui examine toutes les virtualités de la poésie.

Elle traverse plusieurs œuvres littéraires d'auteurs d'horizons diverses et de cultures différentes. Elle est présente dans la littérature occidentale ; dans la poésie arabe (avec notamment les poèmes de Al-Mutanabi) ; dans les poèmes chinois tels que ceux de Tang Shi où il explore sa vision de la création poétique ; chez les écrivains japonais à l'instar de Matsuo Bashō ; et dans les créations littéraires africaines tant dans sa dimension orale – les griots et les bardes font la célébration de la belle parole poétique – que dans celle écrite – les auteurs tels que Léopold Sédar Senghor et Etty Macaire ont inséré des fragments métapoétiques au sein de leurs œuvres.

Pour finir, la métapoésie est une réflexion sur la création poétique dans un poème. Elle a une portée réflexive ; une réflexivité du discours poétique sur lui-même. Quant à la réflexivité sémantique, lorsqu'elle s'étend au langage tout entier, elle relève du métalangage.

1-3) Le métalangage : un procédé autonymique

Le concept de métalangage s'origine dans les travaux des logiciens des années 30 :

Le concept linguistique de métalangage a une origine logique. Pour les logiciens des années 30 tels que Rudolf Carnap, par exemple, le métalangage doit permettre d'analyser les langages scientifiques (de type logique ou mathématique). (SIOUFFI et RAEMBONCK, 2012 : 174)

Employé pour la première fois par le polonais Alfred Tarski (Conf. SIOUFFI et RAEMBONCK, 2012 : 174), le mot « métalangage » désignait, en logique, l'analyse des langages

scientifiques pour l'accès à leurs intelligibilités. S'inspirant de son acception dans cette science, plusieurs chercheurs l'introduisent dans les études linguistiques. Parmi ceux-ci, il y a Roman Jakobson. Pour lui, la communication est constituée de six (6) facteurs auxquelles sont rattachées six (fonctions). Le locuteur est associé à la fonction expressive ; l'interlocuteur, à la fonction conative ; le référent, à la fonction référentielle ; le message est lié à la fonction poétique ; le canal, à la fonction phatique ; et le code à la fonction métalinguistique. Selon Jakobson, cette dernière se manifeste dans un texte de la manière suivante : « *le discours est centré sur le code [c'est-à-dire le discours lui-même]* » (JAKOBSON, 1963 : 218). Elle se produit lorsque le langage est axé sur lui-même. Autrement dit, il est sa propre fin. Le prolongement de cette étude a engendré le métalangage. Dans ce concept, le locuteur utilise le code pour décrire ou expliciter le dire. Ainsi le métalangage – qui est quasi-synonyme au métadiscours – fait-il référence au caractère réflexif du discours.

Dans ce contexte, comme l'explique Atsain François N'cho (2009 : 422), « *le discours renvoie à sa propre activité énonciative et devient un dire qui dit son dire, qui le donne à regarder.* » Le métalangage est, alors, une communication qui a pour but premier l'objectivité du discours, sa totale clarté afin qu'il soit bien compris par l'interlocuteur. Cette réflexivité discursive est le plus souvent utilisée pour expliquer et préciser la pensée du poète dans les fragments métopoétiques. Effectivement, le caractère autonymique¹ permet au poète de définir certaines notions, de décrire et d'expliquer sa compréhension du fait poétique. Sa prise en compte est cruciale pour l'intelligibilité du discours puisqu'il conditionne la

¹ « L'autonomie désigne l'emploi d'un signe linguistique en mention, c'est-à-dire en contexte métalinguistique » Franck NEVEU, *Lexique des notions linguistiques*, Paris, Armand Colin, 2013, p.14.

signification de certains termes et, partant, du discours entier. En outre, le métalangage fait s’écarter ces mots de leurs sens dénotés pour leur conférer une connotation que le locuteur explicite. L’explication impose des directives au lecteur.

Au total, les arts poétiques sont des discours, à visée prescriptive, qui fixent les règles régissant la création des œuvres littéraires. Leur particularisation à la poésie dans un poème engendre la métapoésie. Cette dernière est une réflexion sur la poésie dans un texte poétique. Elle est, dès lors, une réflexion du poème sur son propre processus de création et ses caractéristiques. La réflexivité peut, également, concerner le langage. Dans ce cas, on parle de métalangage ou de métadiscours. Ces différentes stratégies discursives contribuent à la signifiante et à la poéticité de certains discours poétiques.

2-Les types de métapoésie et de métalangage

Cette partie s’attèlera à identifier les différents types de métapoésie et de métalangage. De ce fait, il est primordial de déterminer les principales caractéristiques de chaque type.

2-1) La métapoésie et le métalangage explicites

L’autonomie, quant elle porte sur le poème (dans le cas de la métapoétique) ou sur le discours (comme dans le métalangage), peut se déployer de manière explicite, c’est-à-dire avec des composantes qui sont clairement définies et perçues.

Au niveau du métalangage, la dimension explicite peut se matérialiser de trois manières. D’abord, elle peut être introduite dans le discours par la ponctuation, à savoir les deux points, les parenthèses ou les tirets. Ensuite, la deuxième

technique d'incorporation explicite du métalangage se produit par l'utilisation des mots de liaison, en l'occurrence les locutions conjonctives (parce que, puisque...). Enfin, le métalangage explicite se manifeste à travers l'enchevêtrement des deux premières dimensions dans un même fragment métadiscursif.

La métopoésie explicite, quant à elle, est une forme de poème dans laquelle la réflexion sur la poésie est clairement définie et identifiable. Dans ce cas, la thématique centrale du texte est la poésie ou le poème. Les composantes segmentales et suprasegmentales matérialisent des caractéristiques du fait métopoétique. En outre, selon Michel Thérien, un fragment a une charge métopoétique explicite lorsque : « *le métopoème renferme des mots appartenant au champ lexical de la poésie* » (THERIEN, 2016 :12). Dans un tel contexte, il faut rechercher dans le poème le champ lexical de la poésie pour l'analyse des composants explicites. Ce champ lexical se déploie à travers des réflexions sur le fonctionnement des poèmes, la fonction du poète, les techniques d'écriture du texte poétique et les questions qui président la création d'un poème.

Dans ces perspectives prescriptives et descriptives, les techniques métopoétiques utilisées sont, le plus souvent, patentes. Ce sont, entre autres, la mise en abyme, le métalangage et l'ironie.

2-2) La métopoésie et le métalangage implicites

La portée implicite des autoréflexivités que sont la métopoésie et le métalangage, sont des séquences discursives qui matérialisent les caractéristiques autonymiques de manière dissimulée. En d'autres termes, la perception de la qualité réflexive de ces fragments nécessite des analyses approfondies.

Dans cette lancée, la manifestation implicite du métalangage se perçoit par des insertions directes des explications de termes ou groupe de mots à l’intérieur d’un texte sans utiliser de coordinations copulatives, causales ou de locutions conjonctives. Elle évite également les signes de ponctuations à valeur explicative (les deux points...). Dans certaines, les segments métalinguistiques implicites peuvent être précédés de virgule.

Cette charge peut être implicite. Elle est implicite quand le métopoème « *a recours à des réseaux métaphoriques* » (THERIEN, 2016 :12). Les séquences connotées qui ont attiré à la poésie relèvent le caractère implicite du métopoème. Dans cette catégorie, l’auteur fait recours à des métaphores, des comparaisons, des allégories et des allusions pour parler de la poésie.

Au total, les phénomènes réflexifs, principalement la métopoésie et le métalangage, peuvent se manifester de manière explicite ou de façon implicite. Dans un premier temps, les manifestations explicites de la métopoésie se réalisent, principalement, à travers le champ lexical de la poésie dans un poème. Quant au métalangage, sa portée explicite se décèle à partir de la ponctuation à valeur explicite, l’utilisation des mots de liaison à valeur causale ou l’enchevêtrement des deux techniques susmentionnées. Dans un second temps, la dimension implicite de la métopoésie se matérialise par les fragments connotés qui se rapportent à la poésie. Celle du métalangage peut se déceler, dans un texte, après une virgule.

Pour analyser un fragment réflexif, il faut suivre trois étapes. La première concerne l’identification de la séquence métopoétique ou métalinguistique dans un poème. La

deuxième étape se rapporte à l'examen de ses composantes segmentales et suprasegmentales. Ensuite, il faut procéder à son étude stylistique et poétique pour comprendre sa signifiante et sa poéticité. Enfin, il est primordial de déterminer l'apport de la séquence identifiée à la signifiante et à la beauté du texte entier.

C'est à ce travail que nous allons nous atteler dans des séquences de *Figures de Solitudes* de James Sacré.

3) Analyses métalinguistique et métopoétique de plusieurs fragments de *Figures de Solitudes* de James Sacré

L'examen pratique de la métopoésie et du métalangage se fera sur diverses séquences de *Figures de solitudes*. Il ne s'agit pas d'une étude exhaustive de la matérialité des réalités réflexives susmentionnées mais du décryptage de quelques passages en vue d'exemplifier nos propos.

3-1) Examen de quelques séquences métopoétiques dans les écrits de James Sacré

Dans l'écriture de James Sacré, la métopoésie se manifeste de diverses manières. La première dimension de la métopoésie se matérialise par un questionnement des caractéristiques d'un « bon » poème :

Dans le plaisir d'écrire [...] soudain de l'inquiétude passe : qu'est-ce qu'un bon poème et que désirait-on en l'écrivant [...] ?

(« Relation continuée des solitudes », p.134)

Ce fragment débute par le groupe nominal « Dans le plaisir d'écrire ». Ce syntagme est relatif à la sensation agréable lié à l'écriture, surtout celle d'un texte poétique (la suite de la

séquence le précise). Ce bonheur est brusquement interrompu par des interrogations. En effet, le caractère fulgurant de l’instabilité est perceptible tant sur le plan segmental qu’au niveau suprasegmental. D’une part, sur le plan linguistique, l’adverbe de manière « soudain » traduit la rapidité et la surprise qui sous-tendent le questionnement. D’autre part, au niveau suprasegmental, l’absence de signe de ponctuation, en l’occurrence une virgule (,), entre le terme susmentionné (soudain) et le groupe nominal « de l’inquiétude » théâtralise cette rapidité.

Les interrogations, quant à elles, sont introduites par le pronom interrogatif complexe « qu’est-ce qu’ » qui marque la première question que se pose le poète sur le texte poétique, à savoir les caractéristiques d’un excellent poème. La seconde question est relative aux désirs qui sous-tendent l’écriture d’un texte de poésie. Ces deux questions pouvaient être séparées par un point d’interrogation – la première question pouvait s’achever par ce type de ponctuation – ou par une virgule pour induire une interrogation principale et une interrogation subordonnée. Cependant, elles sont coordonnées par la conjonction copulative (et). Ce choix n’est pas anodin. Grâce à sa valeur additive, il contribue à la mise en avant du paroxysme de l’inquiétude et de l’envie du poète d’avoir rapidement les réponses à ses questions.

Les questionnements sur les caractéristiques relatives à un excellent texte poétique laissent place à une question plus générale sur les composantes d’un poème :

*Le poème vraiment ne fait-il que
montrer les maigres arcanes de sa
construction ? De la solitude ?*

(« Relation continuée des solitudes », p.132)

Ces deux interrogations sont des questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions qui n'attendent pas véritablement de réponses. Elles possèdent des valeurs d'affirmations. Effectivement, il y a une sorte d'imposition de réponses malgré la tournure interrogative. Dans cette perspective, les deux interrogations permettent d'exhiber trois des principales caractéristiques du discours poétiques. La première est la brièveté des propos. Elle se perçoit à travers le groupe nominal : « les maigres arcanes de sa construction ». Ce syntagme nominal métaphorise l'utilisation d'une petite quantité de mots pour l'élaboration d'un texte poétique puisque l'adjectif « maigres » se rapporte à la petitesse du nombre de mots. De même, le substantif « arcanes » est relatif à un mystère. De fait, les composantes sémiques et sémantiques du poème sont soumises à un encodage qui le rend mystérieux. Cette dernière est le deuxième critère d'identification du texte poétique.

Le troisième trait de ce type de texte est l'isolement qui est indiqué dans le fragment par le syntagme prépositionnel « De la solitude ». Ce groupe de mots est auréolé, au niveau suprasegmental, par sa claustration puisqu'il est encadré par deux signes *punctuationnels*. En effet, l'isolement évoqué par ce groupe nominal est matérialisé au niveau de la ponctuation ; ce qui accroît sa sémantique et l'évocation de cette réalité. Cette dernière est l'un des principaux éléments définitoires du poème selon James Sacré :

Un poème est un lieu de solitude.

(« Relation de plusieurs solitudes », p.36)

Le fragment déploie une métaphore. En effet, le syntagme nominal « un poème » est le comparé et le syntagme nominal « un lieu de solitude », le comparant. Dans cette figure, le texte poétique est assimilé à un espace d’isolement. Cette assimilation est reprise à la page 39 :

Solitude comme un synonyme du mot poème.

(« Relation de plusieurs solitudes », p.39)

Pour James Sacré, l’item « Solitude » et le terme « poème » entretiennent un rapport synonymique. Ils sont sémantiquement identiques. Dans ce rapprochement métaphorique, il transparait deux sortes d’isolement. D’une part, il expose la solitude du lecteur quand il s’adonne à la lecture et au décryptage du poème. D’autre part, il met en relief la déréliction du poète pendant sa création artistique.

En outre, selon James Sacré, cette création poétique a pour origine la solitude et le silence:

On sait qu’il aurait fallu vivre là

Le poème serait nourri de silence et de
solitude

(« Un tissu continue de se déchirer », p.13)

Dans la conception méta-poétique de James Sacré, le texte poétique se fonde sur trois réalités, en l’occurrence la solitude, le silence et l’encodage :

Les poèmes sont aussi
Le silence et l’énigme.

(« Gestes d’écriture en Toscane », p.147)

Dans la séquence, le syntagme nominal « Les poèmes » est le comparé ; et les groupes nominaux «le silence » et « l’énigme », les comparants. Dès lors, ce fragment est une métaphore. Dans un premier temps, les discours poétiques sont associés au « silence » qui est présent dans les poèmes tant sur le plan segmental – à travers son évocation par les images et autres termes relatifs à ce thème – qu’au niveau suprasegmental – par l’insertion du blanc typographique et autres procédés se rapportant au silence. Dans un second temps, les poèmes sont assimilés à l’énigme qui évoque métaphoriquement le caractère hermétique de ce type de texte. Effectivement, l’encodage des discours poétiques se matérialise par l’abondante utilisation des figures de style, l’usage d’un langage particulier, la singularité de la typographie (dans certains cas), etc.

En somme, la métopoésie dans l’écriture de James Sacré permet de déceler les fondements de l’œuvre poétique. Selon cet auteur français, le poème se singularise par les questionnements, l’utilisation d’une petite quantité de mots, le silence, la solitude et l’herméticité du texte.

3-2) Étude de quelques fragments métalinguistiques dans « relation continuée des solitudes » extrait de Figures de Solitudes

Le déploiement du métalangage se fait de deux manières, à savoir implicite ou explicite. De surcroît, il se réalise, d’une part, à partir des constituants suprasegmentaux dont les signes *punctuationnels* (les deux points, les parenthèses...) en sont des signes graphiques annonciateurs. D’autre part, il se matérialise

par l'utilisation de mots de liaison à valeur causale. La séquence suivante est un exemple patent de ce phénomène linguistique :

Les mots qui arrivent depuis qu'on s'est installé pour écrire (table familière encombrée de livres et de papiers, tabouret peu confortable qui vient de chez un brocanteur du Vermont) on désire qu'ils s'arrangent entre eux pour que ça fasse un poème, c'est-à-dire, malgré tout ce qu'on pourra penser pour critiquer cette idée, quelque chose qui désire de la beauté.

(« Relation continuée des solitudes », p.125)

Dans cette séquence, l'incorporation du métalangage se produit de plusieurs façons. La première technique est l'usage de parenthèse. En effet, ce signe de ponctuation à valeur explicative encadre les groupes nominaux suivants : « *(table familière encombrée de livres et de papiers, / tabouret peu confortable qui vient de chez un brocanteur/ du Vermont)* ». Ce passage métalinguistique décrit l'espace de travail du poète pour sa création. Cet espace est composé d'une table surchargée par des livres et des papiers, et un tabouret. Cette surface inconmode pourrait être le fondement du manque d'inspiration du poète puisqu'il y a un décalage entre ses aspirations et la réalité. Le martèlement de l'évocation de ses aspirations est rendu possible grâce à l'itération du verbe « désire » (2 occurrences).

En outre, le terme métalinguistique « c'est-à-dire » favorise l'insertion de la seconde explication « *malgré tout ce qu'on pourra penser pour critiquer cette idée, quelque chose qui désire de la beauté* ». Cet extrait contribue à l'explicitation du désir du poète. Celui-ci veut que les mots dans sa tête

s’assemblent pour former un poème. C’est l’explication qui donne lieu à la présence de ce morceau textuel. Il indique l’une des caractéristiques d’un poème, en l’occurrence « la beauté » ou « la poéticité ».

De même, la manifestation explicite du métalangage à partir des constituants suprasegmentaux se concrétise à partir des deux points (:):

Oui, j’aime-rai bien bâtir un livre en pierre sèche : une sorte de borie à la fois rêche et accueillante même si en y pénétrant on n’y trouvait que du vide malgré une structure qui aurait pour-tant été pétrie de temps et de vie disparue.

(« Relation continuée des solitudes », p.128)

Le syntagme nominal « un livre en pierre sèche » est expliqué par le fragment qui suit les deux points – cette ponctuation a alors une valeur explicative. En outre, ce passage a une portée métaphorique. Le syntagme susmentionné intègre dans sa construction des réalités qui paraissent invraisemblables. Il met en rapport un groupe nominal « un livre » et son complément de détermination « en pierre sèche ». Ainsi, le livre, qui a généralement pour texture du papier, c’est-à-dire une matière à base de cellulose faite de fibres végétales, est qualifié de matière minérale solide, en l’occurrence une « pierre sèche ». Cette métaphore met en relief la solidité de la création. Mise en parallèle avec l’œuvre poétique, le syntagme nominal « pierre sèche » évoque la pérennité de celle-ci. Quant au fragment métalinguistique, il explicite les caractéristiques de ce livre.

La dernière manifestation explicite du métalangage est l’association des éléments segmentaux et des constituants suprasegmentaux :

Il y a un livre en chantier (à cause du désir d’écrire qui persiste) mais on ne sait pas vraiment de quel chantier il s’agit. Tout un matériau est là, assez dans le désordre, une carrière de mots... construire en pierre sèche ne nécessite aucun lien.

(« Relation continuée des solitudes », p.128)

Les parenthèses *autonymisent*² la séquence en leurs seins. Elles contribuent non seulement à la mise en valeur du fragment encadré mais aussi à la détermination de sa portée réflexive et explicative. Cette portée est aussi renforcée par la présence de la locution prépositive « à cause du ». Il y a donc une juxtaposition de composantes *métadiscursives*, un élément suprasegmental (les parenthèses) et un constituant segmental (la locution prépositive susmentionnée).

Dans la présente séquence, il y a un métalangage implicite : « , assez dans le désordre, une / carrière de mots... ». Cet extrait est une explication du précédent. Effectivement, le début de cette partie, à savoir « assez dans le désordre », présente la disposition des matériaux, et le second, en l’occurrence « une carrière de mots... », détermine le type de ces éléments. En outre, les points de suspension à la fin matérialisent l’inachèvement de l’énumération.

² Selon le *Lexique des notions linguistiques* (Franck NEVEU, *Lexique...Op, Cit*, p.14.), l’autonymie « désigne l’emploi d’un signe linguistique en mention, c’est-à-dire en contexte métalinguistique, et non pas en usage, c’est-à-dire conformément aux règles d’utilisation standard de ce signe. » Par conséquent, le verbe « autonymiser » est le fait d’employer un fragment en contexte métadiscursif.

En définitive, le métalangage se décèle, dans sa dimension explicite, à partir des termes métalinguistiques. Dans sa matérialité implicite, il se réalise après une ponctuation à valeur explicative. La troisième portée métalinguistique se perçoit à travers l’association des deux techniques susmentionnées.

Conclusion

La réflexivité discursive joue un rôle important dans les discours littéraires, surtout poétiques. Dans le cas de cette étude, deux phénomènes réflexifs ont été abordés. Le premier est la métapoésie qui se définit comme la présence d’une réflexion sur la création poétique dans un poème. Il permet au lecteur de percevoir la conception qu’un poète a de son art. En outre, l’examen pratique de la métapoésie dans les écrits de James Sacré a contribué à comprendre sa vision de la poésie. Pour ce poète français, la poésie se particularise par les questionnements, la petitesse du nombre de mots, le silence, la solitude et l’encodage. Le second type de réflexivité étudié, de manière théorique et pratique, est le métalangage. Ce procédé autonymique est perçu comme l’utilisation du langage pour parler de lui-même. Dans les écrits littéraires, particulièrement ceux de James Sacré, il contribue au conditionnement de la signification de certains termes et à l’explicitation d’autres expressions. Pour l’étude de ces deux formes de réflexivité, il faut procéder à leurs identifications dans le poème sélectionné et à leurs analyses stylistiques et poétiques pour déterminer leurs rôles dans la signification et la poéticité du texte poétique entier. Par ailleurs, ce travail a contribué à comprendre que la métapoésie et le métalangage permettent au discours poétique de se prendre comme objet

et comme objectif. Dans ces conditions, le poème devient sa propre fin.

Bibliographie

AQUIEN Michèle, 1993. *Dictionnaire de poétique*, Librairie Générale Française, Paris

CHEVALIER Jean-Frédéric, 2002. « Arts poétiques », in *Le Dictionnaire littéraire*, ARON Paul, SAINT-JACQUES Denis, VIALA (Alain) (Dir.), PUF, Paris

COLLECTIF, 2015. *L'analyse littéraire*, Armand Colin, Paris

GARDES-TAMINE Joëlle, 2005. *La Stylistique*, Armand Colin, Paris

GAULIN Pascale, 2007. *Métapoésie et poésie française au XX^e siècle*, Thèse de Doctorat, l'Université canadienne (U. Ottawa), Faculté des études supérieures et postdoctorales, Département des lettres françaises

JAKOBSON Roman, 1963. *Essais de linguistique générale. 1. Les fondations du langage*, Les Éditions de Minuit, Paris

N'CHO Atsain François, 2009. *Échec du sens : prolégomènes à une réévaluation des poétiques africaines*, Thèse de doctorat d'État, Spécialités : Stylistique-Poésie-Poétique, Université de Cocody, Abidjan, UFR LLC, Lettres Modernes [Sous la direction du Pr Zadi Zaourou]

NEVEU Franck, 2013. *Lexique des notions linguistiques*, Armand Colin, Paris

SACRÉ James, 2020. *Figures de Solitudes*, Éditions Tarabuste, Saint-Benoît-du-Sault

SIOUFFI Gilles et RAEMDONCK Dan Van, 2012. *100 fiches pour comprendre la linguistique*, Bréal, Rome

THÉRIEN Michel, 2016. *Des vallées nous traversent* suivi de *Métapoésie et métamorphoses du poème*, Thèse de Doctorat,

Université d’Ottawa, Faculté des études supérieures et postdoctorales, Département de Français

Uwe (Christian), 2019. « De la question littéraire à l’œuvre : aspects métopoétiques de l’œuvre romanesque de Boubacar Boris Diop », in *Études françaises*, 55(3), pp. 27–42. <https://doi.org/10.7202/1066604ar>, consulté le 14 juillet 2024.